

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Schaffhauserstrasse 239

CH-8050 Zürich

**Mit Bildern fördern – Bildergeschichten in der
Heilpädagogischen Früherziehung**

*Eine qualitative Untersuchung zur Gestaltung und
Anwendung im Kontext von Theorie und Praxis*

Eingereicht von:

Sarah Pichler

Renggerstrasse 50

8038 Zürich

pichler.sarah@learnhfh.ch

Betreuungsperson:

Matthias Lütolf

Datum: 11. Mai 2025

Abstract

Diese Masterarbeit untersucht, wie Bildergeschichten für Kinder in der Heilpädagogischen Früherziehung gestaltet und angewendet werden können. Ziel ist es, zentrale Kriterien für die praktische Nutzung von Bildergeschichten in heilpädagogischen Kontexten herauszuarbeiten. Die Grundlage bildet eine Literaturrecherche zum aktuellen Fachdiskurs, welche als Grundlage zur Zusammenfassung zentraler theoretischer Konzepte sowie gestalterisch-didaktischer Empfehlungen dient. Auf der Basis dieser Erkenntnisse wurden mit Expert:innen aus den Bereichen Heilpädagogik und Autismus Interviews geführt, mittels strukturierender qualitativer Inhaltsanalyse analysiert und mit der Fachliteratur kontrastiert. Dabei zeigt sich, dass insbesondere die Passung zur kognitiven und sozial-emotionalen Entwicklung des Kindes, die alltagsnahe Themenwahl sowie die Beziehung zur begleitenden Fachperson als zentrale Bedingungen für eine wirksame Anwendung gelten. Diese Ergebnisse münden in einen Leitfaden, der Fachpersonen bei der zielgerichteten Gestaltung und praktischen Anwendung von Bildergeschichten unterstützt.

1 Einleitung	5
1.1 Begründung der Themenwahl.....	5
1.2 Heilpädagogische Relevanz.....	6
1.3 Zielsetzung und Fragestellungen	6
1.4 Methodisches Vorgehen und Aufbau der Arbeit	7
2 Theoretischer Hintergrund	9
2.1 Kindliche Entwicklung im Vorschulalter	9
2.1.1 Kognitive Entwicklung	9
2.1.2 Sozial-emotionale Entwicklung	12
2.1.3 Beziehung	15
2.2 Kinder im Autismus-Spektrum (ASS).....	15
2.2.1 Diagnostische Merkmale	15
2.2.2 Entwicklungsbesonderheiten.....	16
2.3 Bedeutung für die Heilpädagogische Früherziehung	18
3 Literaturrecherche zum aktuellen Fachdiskurs	20
3.1 Zielsetzung und Vorgehen der Literaturrecherche.....	20
3.2 Einführung in den Fachdiskurs	20
3.3 Ansätze zur Förderung mit Bildergeschichten.....	21
3.3.1 Social Stories.....	22
3.3.2 Comic Strip Conversations	24
3.3.3 Soziale Fotogeschichten	25
3.3.4 Cognitive Picture Rehearsal.....	27
3.4 Forschungsstand und Wirkungspotentiale.....	28
3.5 Auswertung und Beantwortung der Teilfragestellung 1.....	31
4 Entwicklung des Interviewleitfadens	33
4.1 Theoriebasierte Entwicklung des Leitfadens	33
4.2 Aufbau und Struktur des Interviewleitfadens	34
5 Experteninterviews: Methodisches Vorgehen	35
5.1 Auswahl der Interviewpartner:innen und Durchführung der Experteninterviews	35
5.2 Transkription der Interviews.....	35
5.3 Analyseverfahren: Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2022)	36
5.4 Ablaufmodell	37
6 Experteninterviews: Analyse	40

6.1	Initiierende Textarbeit	40
6.1.1	Fall A	40
6.1.2	Fall B	42
6.1.3	Fall C	44
6.2	Kategorienbildung.....	45
6.3	Kodierung.....	47
7	Experteninterviews: Ergebnisse	48
7.1	Voraussetzungen zur Nutzung von Bildergeschichten	48
7.1.1	Kognitive Kompetenzen	49
7.1.2	Sozial-emotionale Kompetenzen.....	50
7.1.3	Beziehung zur begleitenden Fachperson.....	52
7.2	Themen und Inhalte von Bildergeschichten	53
7.2.1	Sozial-emotionale Themen	54
7.2.2	Handlungsstrategien	56
7.2.3	Alltagsbezogene Themen.....	57
7.2.4	Inhaltliche Individualisierung	59
7.3	Visualisierung und gestalterische Umsetzung	61
7.3.1	Informationsgestaltung	62
7.3.2	Gestalterische Individualisierung	64
7.3.3	Darstellungsformate.....	66
7.4	Praktische Umsetzung	68
7.4.1	Einbezug des Umfelds	69
7.4.2	Vermittlungsweise.....	71
7.4.3	Didaktische Methoden	72
7.5	Beantwortung der Teilfragestellung 2.....	74
8	Diskussion	77
8.1	Zusammenfassung der Ergebnisse	77
8.2	Beantwortung der Fragestellung	81
8.3	Limitationen der Arbeit	82
8.4	Ausblick.....	82
9	Literaturverzeichnis.....	84
10	Abbildungsverzeichnis	87
11	Tabellenverzeichnis.....	87

1 Einleitung

Die Einleitung dieser Arbeit führt in das Thema der Gestaltung und Anwendung von Bildergeschichten in der Heilpädagogischen Früherziehung (HFE) ein. Es wird dargelegt, weshalb das Thema relevant ist, für welche Zielgruppen die Fragestellung bedeutsam ist und welches methodische Vorgehen gewählt wurde. Darüber hinaus werden die Ziele und Fragestellungen der Arbeit formuliert sowie der inhaltliche Aufbau der Arbeit beschrieben.

1.1 Begründung der Themenwahl

Autistische Kinder¹ stehen im Alltag häufig vor Herausforderungen, die für neurotypische Kinder intuitiv nachvollziehbar sind. Besonders im Vorschulalter fällt es ihnen schwer, soziale Regeln zu verstehen und in sozialen Situationen angemessen zu handeln. Eine etablierte Methode in der Förderung von autistischen Menschen sind Social Stories, die von Carol Gray entwickelt wurden. Ursprünglich wurden sie speziell für Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren konzipiert, um durch strukturiertes und nachvollziehbares Erzählen von Alltagsabläufen eine visuelle und narrative Orientierung zu bieten, die das Verständnis sozialer Erwartungen fördert (Gray, 2014; Schütz, 2023). Gray betont, dass Social Stories durch ihre klare Struktur und positive Formulierung dazu beitragen, ungeschriebene soziale Regeln sichtbar zu machen, was Kindern mit Autismus hilft, sich sicherer und selbstständiger in sozialen Kontexten zu bewegen (Gray, 2014). Die Methode wird in der Literatur häufig als evidenzbasiertes Tool bezeichnet, insbesondere in kontrollierten Umgebungen (Chen et al., 2020; Karkhaneh et al., 2010). Eigene Praxiserfahrungen aus der intensiven Frühintervention mit autistischen Kindern zeigen zudem, dass das Prinzip der Bildergeschichten auch bei deutlich jüngeren Kindern positive Effekte entfalten kann – insbesondere, wenn Inhalte visuell ansprechend, sprachlich vereinfacht und alltagsnah gestaltet sind. Ein vertiefter Einblick in die aktuelle Fachliteratur verdeutlicht darüber hinaus, dass das Anwendungspotenzial narrativer Bildergeschichten nicht auf autistische Kinder beschränkt ist. So betonen Gray (2014) und weitere Autor:innen, dass auch Kinder mit unterschiedlichen Entwicklungsbedarfen vom Einsatz dieser Methode profitieren können.

Diese erweiterte Perspektive bildet eine zentrale Ausgangslage der vorliegenden Arbeit, die der Frage nachgeht, wie Bildergeschichten für den Einsatz in der Heilpädagogischen Früherziehung gestaltet und angewendet werden können.

¹ In dieser Arbeit wird die Formulierung „autistische Kinder“ bzw. „autistische Menschen“ verwendet. Die Begriffswahl soll respektvoll und identitätsbejahend verstanden werden, ohne andere Sprachformen auszuschließen.

1.2 Heilpädagogische Relevanz

Nach bisherigen Erfahrungen aus der heilpädagogischen Praxis sowie einer vertieften Sichtung aktueller Fachliteratur zeigt sich, dass nur sehr wenige systematisch entwickelte und altersentsprechend gestaltete Materialien vorliegen, die explizit auf die frühe Kindheit ausgerichtet sind. Während Social Stories nach Carol Gray in der Förderung autistischer Menschen bereits weit verbreitet und gut untersucht sind, richtet sich ein Grossteil der verfügbaren Konzepte und Anwendungsbeispiele nach wie vor an Kinder im Schulalter.

Für den frühpädagogischen Bereich – insbesondere für Kinder zwischen zwei und sechs Jahren – existiert bislang nur wenig theoretisch und empirisch fundiertes Material, das gezielt auf die Bedürfnisse dieser Altersgruppe zugeschnitten ist. Dieser Fokus entspricht dem Altersbereich, auf den sich die praktische Arbeit in der Heilpädagogischen Früherziehung in der Regel konzentriert – auch wenn das offizielle Angebot bereits ab Geburt einsetzt.

Gerade in der HFE besteht somit die Herausforderung, dass vorhandene praxisorientierte Materialien oftmals weder den kognitiven, sprachlichen noch den sozial-kommunikativen Voraussetzungen von Vorschulkindern gerecht werden. Häufig fehlt es an gezielt konzipierten und zugleich alltagspraktisch einsetzbaren Ressourcen, die auf die pädagogische Arbeit mit dieser Altersgruppe zugeschnitten sind.

Die systematische Adaption narrativer Formate wie der Social Stories auf den frühpädagogischen Bereich wurde bislang kaum wissenschaftlich aufgegriffen – obwohl sowohl die Fachliteratur als auch erste Praxiserfahrungen auf ein hohes Potenzial solcher Ansätze in der frühen Förderung hinweisen.

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es daher, diese Forschungslücke differenziert und praxisnah zu beleuchten und zentrale Gelingensbedingungen für eine Nutzung narrativer Bildergeschichten im heilpädagogischen Kontext herauszuarbeiten.

1.3 Zielsetzung und Fragestellungen

Diese Masterarbeit verfolgt das Ziel, ein wissenschaftlich fundiertes Verständnis dafür zu entwickeln, wie Bildergeschichten in der Heilpädagogischen Früherziehung gestaltet und angewendet werden können. Im Zentrum steht dabei die Frage, wie Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren durch den gezielten Einsatz solcher Geschichten in ihrer Entwicklung unterstützt werden können. Zur Bearbeitung dieser Fragestellung werden theoretische Grundlagen aus dem aktuellen Fachdiskurs mit praxisnahen Perspektiven aus qualitativen Experteninterviews verknüpft. Dadurch soll ein ganzheitliches Verständnis entstehen, das sowohl wissenschaftlich fundierte als auch erfahrungsbasierte Kriterien für die Gestaltung und Anwendung von Bildergeschichten in der HFE umfasst.

Aus dieser Zielsetzung ergeben sich folgende Fragestellungen:

Hauptfragestellung:

- Wie können Bildergeschichten für Kinder in der Heilpädagogischen Früherziehung gestaltet und angewendet werden?

Teilfragestellungen:

1. Welche Erkenntnisse können aus dem aktuellen Fachdiskurs zur Gestaltung und Anwendung von Bildergeschichten gewonnen werden?
2. Welche Kriterien lassen sich aus Experteninterviews zur Gestaltung und Anwendung von Bildergeschichten ableiten?

Die in der Arbeit gewonnenen Erkenntnisse dienen als Grundlage für die Entwicklung eines praxisorientierten Leitfadens, der Fachpersonen in der HFE sowie Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum als Unterstützung in der gezielten Nutzung von Bildergeschichten zur Verfügung steht.

1.4 Methodisches Vorgehen und Aufbau der Arbeit

Im ersten Schritt erfolgt eine Literaturrecherche zum aktuellen Fachdiskurs, in der zentrale Konzepte, wissenschaftliche Erkenntnisse und methodische Überlegungen zur Nutzung von Bildergeschichten im Kontext früher Förderung thematisch aufgearbeitet und ausgewertet werden. Im zweiten Schritt werden leitfadengestützte Interviews mit Fachpersonen aus den Bereichen Heilpädagogik und Autismus geführt. Diese dienen dazu, praxisrelevante Anforderungen und Einschätzungen zu erheben, die für die konkrete Gestaltung und Anwendung von Bildergeschichten bedeutsam sind. Die Auswertung der Interviews erfolgt mittels qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring (2022). Ziel ist es, durch die Zusammenführung wissenschaftlich fundierter und praxisorientierten Perspektiven Kriterien zu entwickeln, die sowohl wissenschaftlich fundiert als auch praktisch anschlussfähig sind.

Die Arbeit gliedert sich in acht Kapitel. Kapitel 2 stellt die theoretischen Grundlagen zur kognitiven, sozial-emotionalen und beziehungsbezogenen Entwicklung im Vorschulalter dar und beschreibt spezifische Merkmale von Kindern im Autismus-Spektrum sowie deren Bedeutung für die Heilpädagogische Früherziehung. Kapitel 3 widmet sich der Literaturrecherche zum aktuellen Fachdiskurs. Es werden zentrale Förderansätze mit Bildergeschichten, deren Gestaltung, Zielgruppen, Anwendungskontexte und Gelingensbedingungen dargestellt. Darauf aufbauend folgt in Kapitel 4 die theoriebasierte Entwicklung des Interviewleitfadens. Kapitel 5 beschreibt das methodische Vorgehen im empirischen Teil der Arbeit. Es legt dar, wie die Experteninterviews als praxisbezogene Perspektive erhoben wurden und erläutert die einzelnen Schritte der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2022), auf deren Grundlage die Interviewdaten ausgewertet wurden. Kapitel 6 präsentiert die Analyseergebnisse entlang der vier Hauptkategorien, die aus den Interviews induktiv abgeleitet wurden.

In Kapitel 7 werden theoretische und empirische Erkenntnisse im Rückbezug auf die Forschungsfragen zusammengeführt, reflektiert und in Bezug zur heilpädagogischen Praxis diskutiert. Kapitel 8 fasst die zentralen Erkenntnisse zusammen und gibt einen Ausblick auf mögliche Weiterentwicklungen. Ergänzend entsteht ein praxisorientierter Leitfaden für die Anwendung von Bildergeschichten in der Heilpädagogischen Früherziehung.

2 Theoretischer Hintergrund

Dieses Kapitel stellt die theoretischen und entwicklungspsychologischen Grundlagen dar, die für das Verständnis der vorliegenden Arbeit und insbesondere für die Gestaltung und Anwendung von Bildergeschichten in der heilpädagogischen Früherziehung relevant sind. Die Auswahl der dargestellten Themen orientiert sich an zentralen Aspekten, die im Rahmen der späteren Literaturrecherche und Analyse der Experteninterviews als bedeutsam identifiziert wurden.

2.1 Kindliche Entwicklung im Vorschulalter

Im vorliegenden Kapitel werden zentrale Entwicklungsbereiche im Vorschulalter dargestellt, die im Zusammenhang mit der Gestaltung und Nutzung von Bildergeschichten eine besondere Bedeutung haben. Behandelt werden unter anderem die kognitive und sprachliche Entwicklung, sozial-kognitive Fähigkeiten wie die Theory of Mind, emotionale Entwicklung sowie Aspekte des sozialen Lernens. Die Darstellung dieser Grundlagen soll ein differenziertes Verständnis dafür schaffen, welche Voraussetzungen Kinder mitbringen müssen, um narrative Inhalte in Bildergeschichten zu verstehen und aktiv an ihnen teilzuhaben.

2.1.1 Kognitive Entwicklung

Die kognitive Entwicklung im Vorschulalter umfasst eine Vielzahl von Fähigkeiten, die für das Verstehen und Nutzen von Bildergeschichten grundlegend sind. In diesem Abschnitt werden zentrale Entwicklungsbereiche beschrieben, die im Zusammenhang mit der Verarbeitung und dem Einsatz von Bildern und Sprache in der frühen Förderung relevant sind. Dazu zählen grundlegende kognitive Prozesse wie Informationsverarbeitung, Objektpermanenz und exekutive Funktionen ebenso wie die Entwicklung der Aufmerksamkeit, des Bildverständnisses, der Sprache und der Fähigkeit zum Transfer. Diese Aspekte bilden die theoretische Grundlage für die spätere Auseinandersetzung mit der Gestaltung und Anwendung von Bildergeschichten in der heilpädagogischen Praxis.

Die Fähigkeit, Informationen gezielt aufzunehmen, zu verarbeiten und zu speichern, entwickelt sich bereits im ersten Lebensjahr rasant. Früh zeigen sich beim Kind grundlegende Formen kognitiver Steuerung, etwa das Erkennen von Ursache-Wirkung-Zusammenhängen, erste Gedächtnisleistungen und einfache Problemlösefähigkeiten (Hille, Evanschitzky & Bauer, 2016). Auch die Aufmerksamkeit folgt einem Entwicklungsverlauf: Während sie zu Beginn stark von äusseren Reizen abhängig ist, lernen Kinder gegen Ende des ersten Lebensjahres, sie gezielter zu steuern. Ab dem zweiten Lebensjahr gelingt es vielen bereits, sich über längere Zeit auf eine Tätigkeit zu konzentrieren und Ablenkungen auszublenden (Hille et al., 2016). Ebenfalls in dieser Phase entwickelt sich die sogenannte Objektpermanenz: Kinder beginnen, nach Dingen zu suchen, die nicht mehr sichtbar sind, und können sich zunehmend innerlich vorstellen, was gerade nicht wahrnehmbar ist. Diese Fähigkeit trägt auch dazu bei, Trennungssituationen emotional zu verarbeiten (Hille et al., 2016).

Ein weiterer zentraler Bereich im Vorschulalter betrifft die Entwicklung der sogenannten exekutiven Funktionen. Dazu zählen das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition sowie die kognitive Flexibilität. Diese ermöglichen es dem Kind, sich Regeln zu merken, Impulse zu kontrollieren und bei Bedarf Handlungen anzupassen. Das Arbeitsgedächtnis dient dazu, Informationen im Moment verfügbar zu halten, Inhibition ermöglicht das Unterdrücken von spontanen Reaktionen, und Flexibilität erlaubt das Umstellen auf neue Handlungsstrategien, wenn bekannte Wege nicht zum Ziel führen (Hille et al., 2016). Die Entwicklung dieser Fähigkeiten beginnt früh, verläuft jedoch in mehreren Wellen bis ins Schulalter hinein (Hille et al., 2016).

Bildverständnis

Bereits im Säuglingsalter beginnen Kinder, Bilder wahrzunehmen, doch erst mit wachsender Erfahrung erkennen sie diese als symbolische Repräsentationen. Wie DeLoache (2004) darlegt, zeigt sich bei Kindern im Alter von etwa neun Monaten noch eine starke Verhaltensorientierung am physischen Bild: Sie greifen nach abgebildeten Objekten oder versuchen sogar, mit diesen zu interagieren – was darauf hindeutet, dass sie das Bild noch nicht klar vom realen Gegenstand unterscheiden. Mit zunehmendem Alter, insbesondere zwischen dem 18. und 24. Lebensmonat, lässt sich beobachten, dass Kinder beginnen, Bilder nicht mehr als reale Objekte, sondern als Bedeutungsträger zu behandeln. Sie zeigen verstärkt zeigende oder kommentierende Gesten in Bezug auf Abbildungen und verwenden Sprache, um über die dargestellten Inhalte zu sprechen. Ein entscheidender Schritt in der Entwicklung des Bildverständnisses ist laut DeLoache (2004) die Fähigkeit zur sogenannten dualen Repräsentation: Kinder müssen verstehen, dass ein Bild gleichzeitig ein reales Objekt (Papier mit Farbe) und eine symbolische Darstellung von etwas anderem ist. Diese doppelte Bedeutungszuschreibung stellt gerade für Kinder unter drei Jahren eine grosse Herausforderung dar, insbesondere wenn das Bildmaterial selbst eine hohe physische Attraktivität besitzt. Ab etwa zweieinhalb bis drei Jahren gelingt es vielen Kindern zunehmend, Bildfolgen als zusammenhängende Handlungen zu erkennen und zu interpretieren. Damit wird eine zentrale kognitive Voraussetzung geschaffen, um einfache Geschichten in Form von Bilderfolgen zu verstehen.

Sprachentwicklung

Die frühe Sprachentwicklung verläuft in mehreren gut beobachtbaren Phasen. Bereits in den ersten Lebensstagen beginnen Säuglinge mit ersten Lautäusserungen, gefolgt von Lallphasen im zweiten Lebenshalbjahr. Um den ersten Geburtstag herum treten erste Wörter auf, während Kinder im Alter von etwa eineinhalb bis zwei Jahren beginnen, Wortkombinationen zu bilden. Ab dem dritten Lebensjahr sind viele Kinder fähig, grammatikalisch komplexe Sätze mit Nebensatzstrukturen zu äussern (Zollinger, 2010). Zollinger (2010) betont, dass sich Sprache nur dann als Kommunikationsmittel entfalten kann, wenn ein Kind lernt, seine Aufmerksamkeit gleichzeitig auf eine andere Person und auf einen Gegenstand zu richten. Diese Fähigkeit, eine Verbindung zwischen sich selbst, dem Gegenüber

und einem gemeinsamen Bezugspunkt herzustellen, entwickelt sich erst im Verlauf des ersten Lebensjahres. Zunächst stehen Interaktionen zwischen Kind und Objekt oder zwischen Kind und Bezugsperson getrennt nebeneinander. Erst gegen Ende des ersten Lebensjahres gelingt es dem Kind, beides zu verbinden. Zwischen dem 12. und 18. Lebensmonat wird diese Form der geteilten Aufmerksamkeit – sichtbar z. B. durch einen Blickwechsel zwischen Objekt und Bezugsperson – zu einem zentralen Bestandteil kommunikativer Situationen. Auf diese Weise beginnt das Kind, Wörter mit bestimmten Gegenständen und Handlungen zu verknüpfen. Die Bedeutung dieser geteilten Aufmerksamkeit wird im folgenden Kapitel zur sozial-emotionalen Entwicklung (s. Kapitel 2.1.2) vertieft behandelt.

Im Alter zwischen einem und eineinhalb Jahren beginnt das Kind, erste Wörter zu verwenden – häufig sind dies einfache Lautäusserungen sowie Bezeichnungen für enge Bezugspersonen. Der aktive Wortschatz bleibt in dieser Phase noch klein und bewegt sich im Bereich von etwa zehn bis zwanzig Wörtern. Charakteristisch ist dabei, dass sich diese frühen sprachlichen Äusserungen sowie das Sprachverständnis überwiegend auf das unmittelbar Wahrnehmbare im Hier und Jetzt beziehen (Zollinger, 2010). Ab dem zweiten Lebensjahr kommt es zu einem qualitativen Entwicklungsschritt. Mit der zunehmenden Fähigkeit, mentale Repräsentationen aufzubauen, können Kinder beginnen, sich durch Sprache auf etwas zu beziehen, das nicht gerade präsent ist. Sie sind dann beispielsweise in der Lage, nach einem benannten Objekt zu suchen, obwohl es sich nicht im Sichtfeld befindet (Zollinger, 2010). Eine zentrale Veränderung zeigt sich schliesslich ab dem dritten Lebensjahr: Kinder entwickeln die kognitive Fähigkeit, nicht nur einzelne Dinge oder Handlungen gedanklich zu erfassen, sondern auch zusammenhängende Szenen oder Ereignisse innerlich zu rekonstruieren. Damit wird das Verstehen von einfachen narrativen Strukturen – wie sie in Bildergeschichten enthalten sind – erstmals möglich (Zollinger, 2010). Zudem versteht das Kind zunehmend, dass Sprache genutzt wird, um eigene innere Zustände mitzuteilen oder auf das emotionale Befinden anderer einzugehen. Es erkennt, dass sprachliches Handeln soziale Erwartungen erzeugt – etwa wenn es sich bedankt, eine Bitte formuliert oder Trost ausspricht (Wicki, 2010). Im Umgang mit Gleichaltrigen tritt diese soziale Funktion der Sprache besonders deutlich hervor, da hier keine erwachsene Bezugsperson mehr zur Verfügung steht, die unausgesprochene Bedürfnisse interpretiert. Das Kind muss nun lernen, sich sprachlich klar und verständlich mitzuteilen, um im sozialen Austausch bestehen zu können (Zollinger, 2010). Gleichzeitig wird das Sprachverhalten zunehmend an den sozialen Kontext angepasst: Kinder lernen, wie man ein Gespräch einleitet, unterbricht oder beendet, und dass Sprache auch zur Lösung von Konflikten oder zur Rollenverteilung im Spiel dient. Diese Art des sprachlich vermittelten sozialen Lernens trägt wesentlich zur Entwicklung von Empathie, Kooperation und Regelverständnis bei (Wicki, 2010).

Transferleistung

Auch wenn die Bedeutung von Transferleistungen erst im weiteren Verlauf dieser Arbeit deutlich wird, ist es für das Verständnis der kognitiven Voraussetzungen im Vorschulalter zentral, bereits an dieser

Stelle auf die Entwicklung der Fähigkeit einzugehen, Wissen und Problemlösungen von einer Situation auf eine andere zu übertragen.

Breyel und Pauen (2023) verdeutlichen, dass bereits Kleinkinder im Alter zwischen zwölf und achtzehn Monaten in der Lage sind, aus einer erlebten Handlung Erkenntnisse auf neue Situationen zu übertragen. In einem Beispiel aus der Forschung von Brown (1986, zitiert nach Breyel & Pauen, 2023) wurde Kleinkindern ein Spielzeug ausserhalb ihrer Reichweite präsentiert. Sie erhielten verschiedene Werkzeuge zur Auswahl und lernten rasch, jenes zu verwenden, das funktional geeignet war – etwa durch seine Länge oder Stabilität – unabhängig von Farbe oder Formähnlichkeit. Auch bei verändertem Material wendeten viele Kinder diese Strategie erfolgreich an, was auf eine frühe Fähigkeit zur funktionalen Generalisierung hindeutet.

Im Vorschulalter steigt die Wahrscheinlichkeit erfolgreicher Transferleistungen deutlich, insbesondere dann, wenn die Problemsituation durch eine Geschichte oder ein Rollenspiel sprachlich eingebettet wird. In Studien von Brown und Kolleg:innen (1986, zitiert nach Breyel & Pauen, 2023) zeigten sich Drei- bis Fünfjährige in der Lage, die Lösung aus einer vorgestellten Szene auf eine neue, strukturell vergleichbare Aufgabe zu übertragen – sofern sie sich die relevanten Inhalte gemerkt hatten. Kinder, die sich an die wichtigen Elemente erinnerten, lösten die Aufgabe wesentlich häufiger als jene ohne entsprechende Erinnerung. Weitere Arbeiten, etwa von Crisafi und Brown (1986) sowie Brown und Kane (1988, beide zitiert nach Breyel & Pauen, 2023), zeigen ebenfalls, dass schon jüngere Kinder zu analogem Denken fähig sind – allerdings meist nur dann, wenn sie gezielte Hinweise auf die strukturelle Ähnlichkeit zwischen zwei Aufgaben erhalten oder Gelegenheit zur Wiederholung hatten. Diese Forschungsergebnisse verdeutlichen das Potenzial junger Kinder, Erfahrungen auf neue Situationen zu übertragen – eine Fähigkeit, die in der weiteren Arbeit im Kontext von Bildergeschichten vertieft betrachtet wird.

2.1.2 Sozial-emotionale Entwicklung

Bereits im Verlauf des ersten Lebensjahres entwickeln Kinder grundlegende Fähigkeiten, um mit anderen Menschen in wechselseitigen Austausch zu treten. Dazu gehört die Fähigkeit, Blickkontakt herzustellen, auf Gesichtsausdrücke zu reagieren und durch Laute, Mimik oder Gestik eigene Bedürfnisse und Zustände auszudrücken (Hille, Evanschitzky & Bauer, 2016).

Geteilte Aufmerksamkeit

Die Entwicklung der Aufmerksamkeit wurde bereits im vorherigen Kapitel behandelt und einem Entwicklungsverlauf folgend beschrieben. Ein zentraler Entwicklungsschritt in diesem Zusammenhang ist die Fähigkeit zur geteilten Aufmerksamkeit (Joint Attention), die gegen Ende des ersten Lebensjahres verstärkt auftritt: Das Kind richtet seinen Blick auf einen Gegenstand und bezieht die Bezugsperson gleichzeitig über Blick oder Gestik mit ein (Zollinger, 2010; Hille et al., 2016)).

Im Alter zwischen zwölf und 18 Monaten bildet dieser referenzielle Blickkontakt die Grundlage für den aktiven Aufbau von Wortbedeutungen. Gleichzeitig beginnen Kinder in diesem Alter, durch Zeigegesten die Aufmerksamkeit anderer bewusst auf Objekte zu lenken, was die Entwicklung intentionaler Kommunikation markiert (Zollinger, 2010). Nach Zollinger (2010) ist die gleichzeitige Fokussierung auf eine andere Person und einen Gegenstand eine zentrale Voraussetzung dafür, dass Sprache als Kommunikationsmittel funktionieren kann. Diese Fähigkeit, eine Verbindung zwischen sich selbst, dem Gegenüber und einem gemeinsamen Bezugspunkt herzustellen, entwickelt sich erst im Verlauf des ersten Lebensjahres. Zunächst stehen Interaktionen zwischen Kind und Objekt oder zwischen Kind und Bezugsperson getrennt nebeneinander. Erst gegen Ende des ersten Lebensjahres gelingt es dem Kind, beides zu verbinden. Zwischen dem 12. und 18. Lebensmonat wird diese Form der geteilten Aufmerksamkeit – sichtbar z. B. durch einen Blickwechsel zwischen Objekt und Bezugsperson – zu einem zentralen Bestandteil kommunikativer Situationen. Auf diese Weise beginnt das Kind, Wörter mit bestimmten Gegenständen und Handlungen zu verknüpfen.

Theory of Mind (TOM)

Parallel zur Aufmerksamkeitsentwicklung zeigt sich ein wachsendes Verständnis für soziales Handeln. Bereits im ersten Lebensjahr beginnen Kinder, unterschiedliche Intentionen hinter dem Verhalten anderer zu erkennen. Sie reagieren dabei unterschiedlich auf Situationen, je nachdem, ob eine Handlung aus Unvermögen oder aus Absicht erfolgt. (Hille, Evanschitzky & Bauer, 2016). Soziale Kognition umfasst jene Denkprozesse, die es dem Kind ermöglichen, das Verhalten und die inneren Zustände anderer Menschen zu verstehen. Dazu gehört insbesondere die Fähigkeit, mentale Zustände wie Wünsche, Überzeugungen oder Absichten zu erkennen, die sich vom eigenen Erleben unterscheiden können (Wicki, 2010).

Ein zentrales Teilgebiet der sozialen Kognition, das ab dem Vorschulalter zunehmend an Bedeutung gewinnt, ist die Theory of Mind. Sie beschreibt das kindliche Vermögen, sich eine Vorstellung von den Gedanken und Gefühlen anderer Menschen zu machen und zu verstehen, dass diese sich vom eigenen mentalen Zustand unterscheiden können (Wicki, 2010). Zwischen dem dritten und fünften Lebensjahr erwerben Kinder zunehmend die Fähigkeit, zu erfassen, dass andere Personen aufgrund von unvollständigen oder fehlerhaften Informationen zu Überzeugungen gelangen können, die nicht mit der Realität übereinstimmen. Sie beginnen zu verstehen, dass sich das Verhalten anderer aus deren subjektiver Sichtweise ergibt. Dieses Verständnis setzt voraus, dass Kinder in der Lage sind, sich vorzustellen, was sich eine andere Person vorstellt – eine sogenannte Metarepräsentation. Sie stellt eine zentrale Komponente der Theory of Mind dar und bildet einen wesentlichen Bestandteil der sozial-kognitiven Entwicklung im Vorschulalter (Wicki, 2010). Ab etwa 14 Monaten erkennen Kinder nicht nur Ziele anderer Personen, sondern nehmen auch aktiv an koordinierten Handlungen teil. Dabei reagieren sie auf Hinweise, übernehmen Rollen innerhalb einer gemeinsamen Handlung und stimmen ihr Verhalten zunehmend auf andere ab (Hille et al., 2016). Im Laufe der weiteren Entwicklung können

Kinder auch erkennen, dass andere Personen dieselben Objekte mit anderen Bewertungen verknüpfen als sie selbst (Hille et al., 2016).

Spiel

Ein weiteres zentrales Ausdrucksfeld sozial-emotionaler Entwicklung stellt das kindliche Spiel dar. Ab dem zweiten Lebensjahr zeigen sich im Spielverhalten zunehmend symbolische Prozesse. Kinder beginnen, Handlungen nachzuahmen und Gegenstände symbolisch zu verwenden – etwa einen Bauklotz als Auto oder einen Löffel als Telefon. Diese Form des Symbolspiels gilt als wichtiger Schritt in der kognitiven und sozialen Entwicklung, da sie ein Verständnis für repräsentationale Bedeutungen voraussetzt (Zollinger, 2010).

Im Vorschulalter werden symbolische Handlungen komplexer und oft in soziale Kontexte eingebettet. Im sogenannten Rollenspiel versetzen sich Kinder in soziale Rollen und Gestalten fiktive Szenarien. Dabei wird nicht nur sprachliches Ausdrucksvermögen gefördert, sondern auch die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme und zur Einhaltung sozialer Regeln (Wicki, 2010; Zollinger, 2010). Rollenspiele stellen somit eine zentrale Lernform dar, in der Kinder soziale Aushandlungsprozesse erproben und emotionale sowie kommunikative Fähigkeiten weiterentwickeln können (Wicki, 2010).

Emotionen

Bereits im Säuglingsalter lassen sich grundlegende Ausdrucksformen von Emotionen wie Freude, Ärger, Überraschung oder Angst beobachten. Diese sogenannten Basisemotionen gelten als angeboren und treten kulturübergreifend auf (Hille, Evanschitzky & Bauer, 2016).

Im weiteren Verlauf der frühen Kindheit erweitert sich das emotionale Repertoire um differenziertere Emotionen wie Stolz, Scham oder Schuld, die auf der Grundlage von Selbstwahrnehmung und sozialen Bewertungen entstehen. Voraussetzung dafür ist ein sich entwickelndes Selbstkonzept sowie die Fähigkeit, das eigene Verhalten im sozialen Kontext zu reflektieren. Diese sogenannten selbstbewussten Emotionen treten typischerweise ab dem Vorschulalter auf (Hille et al., 2016).

Emotionsregulation beschreibt die Fähigkeit, eigene emotionale Zustände zu steuern, anzupassen und sozial angemessen zum Ausdruck zu bringen. Bereits im Säuglingsalter greifen Kinder auf einfache Regulationsmechanismen zurück, etwa durch Blickabwendung oder Selbstberuhigung. In dieser frühen Phase übernehmen vor allem Bezugspersonen eine regulierende Funktion, indem sie emotionale Signale wahrnehmen und darauf feinfühlig reagieren (Wicki, 2010).

Ab dem zweiten Lebensjahr beginnen Kinder, zunehmend eigene Strategien zur Emotionsregulation zu entwickeln. Während sie im Säuglingsalter vor allem auf körperliche und sensorische Beruhigung zurückgreifen, gewinnen nun zielgerichtete kognitive Prozesse an Bedeutung. Kinder im Vorschulalter regulieren ihre Emotionen zunehmend durch Aufmerksamkeitslenkung, kognitive Umdeutung oder sprachliche Ausdrucksformen. Diese internalen Regulationsformen setzen die Fähigkeit zur

Selbststeuerung voraus und erfordern kognitive Kompetenzen wie Inhibition, Arbeitsgedächtnis und kognitive Flexibilität. Damit steht die emotionale Selbstregulation in engem Zusammenhang mit der in Kapitel 2.1.1 beschriebenen Entwicklung exekutiver Funktionen (Wicki, 2010; Wilkening, Freund & Martin, 2009).

2.1.3 Beziehung

Die Entwicklung emotionaler Kompetenzen ist eng mit der Qualität der frühen Bindungsbeziehungen verknüpft. Eine sichere Bindung entsteht, wenn Bezugspersonen zuverlässig, feinfühlig und prompt auf die emotionalen Signale des Kindes reagieren. Diese Erfahrung vermittelt emotionale Sicherheit und unterstützt die Entwicklung von Vertrauen in die eigene Fähigkeit, emotionale Zustände zu regulieren (Ahnert, 2008). Kinder mit sicherer Bindung entwickeln häufiger adaptive Formen der Emotionsregulation und können Gefühle sprachlich ausdrücken oder Hilfe bei Bezugspersonen suchen. Hingegen sind unsichere oder desorganisierte Bindungsmuster häufiger mit dysfunktionalen Regulationsstrategien verbunden, etwa mit Rückzug, Impulsdurchbrüchen oder Überforderung in belastenden Situationen (Ahnert, 2008).

Auch in professionellen Kontexten – insbesondere in der Heilpädagogik – spielt die Qualität der Beziehung eine zentrale Rolle. Köhn (2020) beschreibt, wie Fachpersonen durch verlässliche, haltgebende Beziehungen und gezielte pädagogische Impulse dazu beitragen, belastende Beziehungserfahrungen neu zu verarbeiten. Durch ein dialogisches, nicht reaktiv-abwehrendes Gegenüber können Kinder alternative Handlungs- und Konfliktlösungsstrategien entwickeln. In einem sicheren Rahmen lernen sie, eigene Bedürfnisse wahrzunehmen, Verantwortung zu übernehmen und durch selbstinitiierte Versuche Erfahrungen zu sammeln. Die emotionale Verlässlichkeit und gleichzeitige Zumutung durch die Fachperson ermöglichen es ihnen, Vertrauen in die eigene Handlungsfähigkeit aufzubauen. So kann über die Beziehung zu einer heilpädagogischen Fachperson ein wachsendes Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl entstehen, das langfristig zu einer stabileren Identitätsentwicklung beiträgt (Köhn, 2020).

2.2 Kinder im Autismus-Spektrum (ASS)

Da Bildergeschichten ursprünglich im Kontext der Autismuspädagogik entwickelt wurden, ist ein grundlegendes Verständnis der Autismus-Spektrum-Störung (ASS) erforderlich. Im Folgenden werden daher diagnostische Kriterien sowie zentrale Entwicklungsbesonderheiten dargestellt, um den bisherigen Anwendungsbereich besser einordnen und kritisch beleuchten zu können.

2.2.1 Diagnostische Merkmale

Autismus-Spektrum-Störungen gehören zu den neurologisch bedingten Entwicklungsstörungen, die sich insbesondere im Bereich der sozialen Interaktion und Kommunikation sowie durch wiederholende Verhaltensweisen und Interessen zeigen (Theunissen, 2020). Die diagnostische Einordnung erfolgt nach

den Kriterien des DSM-5 und des ICD-11, wobei ASS heute als ein Spektrum verstanden wird – mit sehr unterschiedlichen Ausprägungen und Unterstützungsbedarfen (Girsberger, 2024). In der Forschung gelten genetische Faktoren als zentraler Einflussfaktor, während auch Umweltbedingungen eine Rolle bei der Ausprägung spielen können (Bernard-Opitz & Häußler, 2024). Die Ursachen von ASS sind jedoch vielfältig und noch nicht vollständig verstanden (Girsberger, 2024).

Die Prävalenz von ASS hat in den letzten Jahrzehnten zugenommen, was teilweise auf verbesserte diagnostische Verfahren und ein erhöhtes Bewusstsein zurückzuführen ist (Wilczek, 2023). Aktuellen Schätzungen zufolge liegt die Prävalenz bei etwa 1 von 36 Personen, wobei Jungen häufiger betroffen sind als Mädchen (Wilczek, 2023). Verschiedene Studien deuten darauf hin, dass ASS bei Mädchen häufiger übersehen wird, da sie teils andere Symptome zeigen und soziale Erwartungen anders auf sie wirken (Spektrum.de, 2022).

Einige autistische Menschen haben keine oder nur geringe kognitive Beeinträchtigungen und können ein selbstbestimmtes Leben mit geringem Unterstützungsbedarf führen, während andere erhebliche Unterstützungsbedarfe haben. Diese Heterogenität stellt eine Herausforderung für Diagnostik und Intervention dar und erfordert individuell angepasste Ansätze (Theunissen, 2020).

Die Diagnose von ASS erfolgt in der Regel durch eine umfassende klinische Beurteilung, die Entwicklungsanamnese, Verhaltensbeobachtungen und standardisierte diagnostische Instrumente umfasst (Girsberger, 2024). Frühe Anzeichen können bereits im Säuglingsalter beobachtet werden, wie zum Beispiel ein vermindertes Interesse an sozialen Interaktionen oder eine verzögerte Sprachentwicklung (Bernard-Opitz & Häußler, 2024). Eine frühzeitige Diagnose ist entscheidend, da frühzeitige Interventionen die Entwicklung positiv beeinflussen können (Bernard-Opitz & Häußler, 2024).

Insgesamt ist ASS eine komplexe und vielgestaltige Störung, die eine interdisziplinäre Herangehensweise in Diagnostik und Therapie erfordert (Wilczek, 2023). Ein besseres Verständnis der zugrunde liegenden Mechanismen und eine frühzeitige Unterstützung können dazu beitragen, die Lebensqualität von Betroffenen und ihren Familien zu verbessern (Girsberger, 2024).

2.2.2 Entwicklungsbesonderheiten

Autistische Personen können Schwierigkeiten in der nonverbalen Kommunikation, beim Aufbau sozialer Beziehungen und im Verständnis sozialer Regeln aufweisen (Theunissen, 2020). Zudem sind stereotype Verhaltensweisen, eingeschränkte Interessen sowie erhöhte oder verminderte sensorische Sensitivität häufig zu beobachten (Girsberger, 2024). Die Bandbreite der Symptome variiert stark, weshalb individuelle Bedürfnisse in der Förderung und Therapie berücksichtigt werden müssen (Bernard-Opitz & Häußler, 2024).

Repetitive Verhaltensmuster und eingeschränkte Interessen sind weitere zentrale Merkmale von ASS. Betroffene können stark ritualisierte Verhaltensweisen zeigen, wie das wiederholte Anordnen von Gegenständen oder das Bestehen auf festen Routinen. Veränderungen in diesen Routinen können zu erheblichem Stress und Unwohlsein führen. Zudem haben viele Personen mit ASS intensive Spezialinteressen, denen sie mit grosser Hingabe nachgehen. Diese Interessen können ungewöhnlich in ihrer Intensität oder ihrem Fokus sein und variieren von Person zu Person (Girsberger, 2024).

Sensorische Besonderheiten sind bei vielen Menschen mit ASS vorhanden. Einige reagieren überempfindlich auf bestimmte Reize, wie laute Geräusche, grelles Licht oder bestimmte Texturen, während andere eine verminderte Empfindlichkeit aufweisen und beispielsweise wenig Schmerzempfinden zeigen. Diese sensorischen Empfindlichkeiten können den Alltag erheblich beeinflussen und erfordern oft spezifische Anpassungen in der Umgebung (Bernard-Opitz & Häußler, 2024).

Eine häufig beobachtete Besonderheit bei Kindern im Autismus-Spektrum ist die eingeschränkte Fähigkeit zur gemeinsamen Aufmerksamkeit. Während typischerweise entwickelte Kinder ab dem ersten Lebensjahr in der Lage sind, über Blickverläufe oder Gesten die Aufmerksamkeit auf ein Objekt oder Ereignis gemeinsam mit einer anderen Person zu richten, zeigt sich diese Fähigkeit bei Kindern mit ASS oft nicht oder nur in abgeschwächter Form. Diese Beeinträchtigung der gemeinsamen Aufmerksamkeit steht in Zusammenhang mit kognitiven Funktionen und kann die Entwicklung von Sprache und sozialen Fähigkeiten beeinflussen (Sano et al., 2022).

Im Fachdiskurs zu Autismus-Spektrum-Störungen wird die Theory of Mind häufig als eine zentrale kognitive Fähigkeit diskutiert, deren Entwicklung bei autistischen Personen oftmals verzögert oder in veränderter Form verläuft. Während sich bei neurotypisch entwickelten Kindern zwischen dem dritten und fünften Lebensjahr ein Verständnis dafür entwickelt, dass andere Menschen eigene Überzeugungen, Wünsche oder Gefühle haben können, zeigen autistische Kinder in diesem Bereich oftmals Schwierigkeiten (Wicki, 2010). Die Fähigkeit, soziale und emotionale Signale zu verstehen und angemessen darauf zu reagieren, ist oft eingeschränkt, was zu Missverständnissen und Schwierigkeiten im sozialen Miteinander führen kann (Theunissen, 2020).

Lange Zeit wurde davon ausgegangen, dass autistische Menschen grundsätzlich nicht in der Lage seien, sich in andere Personen hineinzusetzen. Auch wenn diese Fähigkeit nach aussen hin häufig nicht sichtbar wird – etwa weil Reaktionen auf andere Personen oder deren Handlungen ausbleiben oder schwer interpretierbar sind –, zeigen neuere Forschungsergebnisse, dass diese Einschränkung nicht generalisiert werden kann (Matzies-Köhler, 2015). Diesbezüglich betont Theunissen (2020), dass die Theory of Mind differenziert betrachtet werden sollte, insbesondere hinsichtlich der Unterscheidung zwischen kognitiver und emotionaler Empathie. Schwierigkeiten im Einfühlungsvermögen autistischer

Personen beziehen sich demnach in erster Linie auf kognitive Prozesse, etwa beim Erkennen und Einordnen eigener sowie fremder Emotionen.

Auch Matzies-Köhler (2015) unterstreicht, dass sich die Theory of Mind in mehreren Entwicklungsschritten entfaltet. Ist diese sogenannte intuitive Psychologie nur eingeschränkt ausgeprägt, erkennen betroffene Kinder feinere Ebenen menschlichen Verhaltens oft nicht. Das führt zu weitreichenden Auswirkungen im sozialen Verstehen. Wie Matzies-Köhler (2015) unter Verweis auf Uta Frith darlegt, fällt es autistischen Kindern häufig schwer, Geschichten mit psychologischem Gehalt zu erfassen – also Geschichten, die auf Absichten, Gedanken oder Emotionen von Personen Bezug nehmen. Stattdessen beschreiben sie häufig lediglich, was auf der Bildebene geschieht, ohne dabei innere Zustände der handelnden Figuren zu berücksichtigen.

Happé und Frith (2006) beschreiben mit der Theorie der zentralen Kohärenz eine kognitive Verarbeitungsweise, bei der Informationen bevorzugt zu einem übergeordneten Zusammenhang integriert werden. Personen mit typischer Entwicklung neigen dazu, das „grosse Ganze“ zu erkennen, anstatt sich auf Einzelheiten zu konzentrieren. Bei Menschen im Autismus-Spektrum hingegen wird von einer schwachen zentralen Kohärenz gesprochen – einer ausgeprägten Tendenz, lokale Merkmale zu fokussieren, während der Gesamtkontext in den Hintergrund tritt (Happé & Frith, 2006).

Happé und Frith (2006) beschreiben, dass Kinder im Autismus-Spektrum bei Aufgaben, die eine genaue Wahrnehmung von Einzelheiten erfordern – wie das Herauslösen von Formen aus einem komplexen visuellen Gesamtbild – häufig bessere Leistungen zeigen als neurotypische Kinder. Gleichzeitig zeigen sie jedoch Schwierigkeiten bei der Erfassung übergeordneter Zusammenhänge, etwa beim Erkennen der Gesamtaussage oder „Bedeutung“ komplexer visueller Szenen. Diese Unterschiede werden als Ausdruck einer detailorientierten, lokal fokussierten Verarbeitungsweise verstanden, die mit einer eingeschränkten Fähigkeit zur globalen Informationsverarbeitung einhergeht (Happé & Frith, 2006).

Auch bei Sprache und sozialen Situationen kann sich diese detailorientierte Wahrnehmung bemerkbar machen. Happé und Frith (2006) führen aus, dass es autistischen Kindern unter anderem schwerfallen kann, implizite Bedeutungen oder situative Kontexte zu erfassen, wenn diese nicht ausdrücklich benannt werden.

2.3 Bedeutung für die Heilpädagogische Früherziehung

In der Heilpädagogischen Früherziehung steht das einzelne Kind mit seinen individuellen Entwicklungsbedingungen im Zentrum des Förderprozesses. Wie der Bundesverband für Heilpädagogische Früherziehung (BVF, 2022) betont, ist die heilpädagogische Unterstützung grundsätzlich darauf ausgerichtet, Angebote so zu gestalten, dass sie sich konsequent an den individuellen Entwicklungsbedingungen orientieren. Grundlage hierfür ist eine umfassende heilpädagogische Diagnostik, die sowohl den aktuellen Entwicklungsstand als auch die Lebenssituation und mögliche vorliegende Diagnosen einbezieht. Dabei werden alle relevanten

Entwicklungsdimensionen – kognitive, emotionale, soziale und körperliche – systematisch berücksichtigt. Auch die Zusammenarbeit mit den Eltern gilt in der HFE als zentrales Element: Sie wird nicht nur als Ergänzung, sondern als integraler Bestandteil der heilpädagogischen Arbeit verstanden. Ziel ist es, ein ganzheitlich abgestimmtes Förderangebot zu schaffen, das sich an den Stärken und Bedürfnissen jedes einzelnen Kindes orientiert und in der jeweiligen Lebenswelt verankert ist (BVF, 2022).

Heilpädagogische Förderung vollzieht sich stets in einem pädagogischen Gesamtzusammenhang und ist auf das Gegenüber bezogen (Greving, 2020). Sie basiert nicht auf der additiven Anwendung einzelner Methoden, sondern zielt auf die bewusste Gestaltung von Situationen, die Lernen und Entwicklung ermöglichen (Köhn, 2020). Dabei soll eine Verbindung zwischen theoretischen Begründungen, konzeptionellen Überlegungen und konkreten Handlungen geschaffen werden, die sich in der Lebenswelt der Kinder verorten lässt (Greving, 2020; Köhn, 2020).

In der Förderpraxis bei autistischen Kindern stellt eine klare Strukturierung der Umgebung eine zentrale Voraussetzung für gelingende Förderung dar. Bernard-Opitz und Häussler (2024) betonen, dass strukturierende Massnahmen Kindern mit Autismus helfen, komplexe Situationen besser zu überblicken und handlungsfähig zu bleiben. Dabei wird zwischen mehreren Ebenen unterschieden: Wichtig sind eine klare soziale Struktur (wer macht was?), eine nachvollziehbare räumliche Ordnung (wo ist was?) sowie eine verständliche zeitliche Struktur (wann passiert was?). Visuelle Hinweise – etwa durch Farben, Markierungen oder Bildpläne – können zusätzlich zur Orientierung beitragen. Besonders Kinder, denen es schwerfällt, aus uneindeutigen Sinneseindrücken klare Bedeutungen abzuleiten, profitieren von einer Umgebung mit eindeutig zugewiesenen Funktionen. Auch Übergänge zwischen Aktivitäten sollten deutlich signalisiert und visuell oder akustisch unterstützt werden, um Erwartungssicherheit zu schaffen. Solche Massnahmen fördern die Selbstständigkeit und helfen, Überforderung zu vermeiden (Bernard-Opitz & Häußler, 2024).

Diese Prinzipien bilden einen wesentlichen Bezugsrahmen für pädagogische Angebote in der HFE, insbesondere dort, wo Materialien wie Bildergeschichten gezielt auf die individuellen Entwicklungsbedingungen abgestimmt werden sollen.

3 Literaturrecherche zum aktuellen Fachdiskurs

Aufbauend auf den in Kapitel 2 dargestellten theoretischen Grundlagen widmet sich dieses Kapitel der strukturierten Aufarbeitung des aktuellen Fachdiskurses zur Gestaltung und Anwendung von Bildergeschichten. Im Fokus stehen Konzepte, die vorwiegend im Kontext der Autismuspädagogik entwickelt wurden und visuell-narrative Formate zur Unterstützung sozialer, kommunikativer oder alltagsbezogener Lernprozesse nutzen. Dazu werden vier methodische Ansätze näher betrachtet: Social Stories, Comic Strip Conversations, Soziale Fotogeschichten sowie Cognitive Picture Rehearsal. Die Analyse dieser Formate erfolgt im Hinblick auf zentrale Inhalte, Anforderungen und Gestaltungsmerkmale mit dem Ziel, wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse zur Beantwortung der Teilfragestellung 1 zu gewinnen und die theoriebasierte Entwicklung des Interviewleitfadens vorzubereiten.

3.1 Zielsetzung und Vorgehen der Literaturrecherche

Die Literaturrecherche zielt darauf ab, wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse zur Gestaltung und Anwendung von Bildergeschichten zu gewinnen, die für den Einsatz in der Heilpädagogischen Früherziehung (HFE) relevant sind. Die Recherche dient der Beantwortung der ersten Teilfragestellung dieser Arbeit:

Welche Erkenntnisse können aus dem aktuellen Fachdiskurs zur Gestaltung und Anwendung von Bildergeschichten gewonnen werden?

Bei der Literaturrecherche handelt es sich nicht um eine systematische Literaturreview im engeren Sinne, sondern um eine gezielte inhaltliche Aufarbeitung von Fachpublikationen, die Aussagen über Struktur, Einsatzbereiche und Wirksamkeit von Bildergeschichten enthalten.

Berücksichtigt wurden Beiträge aus der Autismuspädagogik, der Frühförderung, der Kommunikationsförderung sowie aus methodischen Ansätzen zur narrativen Vermittlung. Der Fokus lag darauf, herauszuarbeiten, welche Gestaltungselemente, Zielgruppenbezüge und pädagogischen Bedingungen in der Literatur als wirksam oder relevant beschrieben werden.

Die Erkenntnisse dieser Aufarbeitung bilden die theoretische Grundlage für die Entwicklung des Interviewleitfadens und werden in Kapitel 7 mit den empirischen Ergebnissen der Experteninterviews in Beziehung gesetzt.

3.2 Einführung in den Fachdiskurs

Bildergeschichten werden insbesondere im Kontext von Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) als Methode genutzt, um komplexe Alltagssituationen visuell aufzubereiten und sprachlich zu strukturieren. Sie dienen dazu, soziale Erwartungen zu verdeutlichen, emotionale Prozesse anschaulich darzustellen

und Orientierung in herausfordernden Situationen zu bieten (Gray, 2014; Bernard-Opitz & Häußler, 2024).

Im wissenschaftlichen Fachdiskurs zeigt sich jedoch eine erhebliche Heterogenität in Bezug auf Terminologie, Zielgruppen und Einsatzkontexte. Da sich bislang keine einheitliche Begrifflichkeit etabliert hat, wird in der vorliegenden Arbeit der Begriff „Bildergeschichten“ als übergeordneter Sammelbegriff verwendet. Er dient dazu, verschiedene visuell-narrative Ansätze – darunter Social Stories, Comic Strip Conversations, Cognitive Picture Rehearsal und Soziale Fotogeschichten – zu bündeln und vergleichend zu untersuchen.

Diese Formate unterscheiden sich zwar in ihren theoretischen Grundlagen und methodischen Herangehensweisen, weisen jedoch zentrale Gemeinsamkeiten auf: Sie kombinieren visuelle und sprachliche Elemente, orientieren sich an konkreten Alltagssituationen und verfolgen pädagogische Zielsetzungen. Die Bezeichnung „Social Story“ verweist dabei auf ein klar abgegrenztes methodisches Format mit festgelegten Strukturkriterien (Gray, 2014). In der Forschungsliteratur wird der Begriff jedoch nicht immer trennscharf verwendet, was eine differenzierte Betrachtung notwendig macht.

Auch in Bezug auf die Zielgruppen zeigt sich ein deutlicher Schwerpunkt: Ein Grossteil der empirischen Untersuchungen zu Bildergeschichten richtet sich an ältere autistische Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene im Schulkontext. Für den frühkindlichen Bereich – und speziell für die Heilpädagogische Früherziehung – liegen bislang nur wenige spezifisch adaptierte Konzepte oder empirisch fundierte Anwendungen vor. Genau hier setzt die vorliegende Arbeit an: Sie verfolgt das Ziel, die bislang verfügbaren Ansätze systematisch im Hinblick auf ihre Relevanz für Kinder in der Heilpädagogischen Früherziehung zu untersuchen.

3.3 Ansätze zur Förderung mit Bildergeschichten

Die folgende Literaturlauswertung konzentriert sich auf vier ausgewählte Ansätze, in denen Bildergeschichten als zentrales methodisches Element zur pädagogischen Förderung eingesetzt werden:

- Social Stories
- Comic Strip Conversations
- Soziale Fotogeschichten
- Cognitive Picture Rehearsal

Trotz unterschiedlicher Ursprünge und theoretischer Hintergründe weisen diese Konzepte zentrale Gemeinsamkeiten auf: Sie kombinieren visuelle und sprachliche Informationen, sind narrativ oder dialogisch aufgebaut und orientieren sich an konkreten Alltagssituationen. Allen gemein ist das Ziel, Kindern Orientierung und Unterstützung zu bieten – sei es zur Vorbereitung neuer Situationen, zur Reflexion sozialer Erfahrungen oder zur Förderung kommunikativer Kompetenzen. In den folgenden Teilkapiteln werden Aufbau, Zielsetzungen und Anwendungsbereiche dieser Ansätze dargestellt.

3.3.1 Social Stories

Social Stories, entwickelt von Carol Gray, sind eine strukturierte Fördermethode in Textform, die autistischen Menschen helfen soll, soziale Situationen besser zu verstehen und angemessen darauf zu reagieren. Ursprünglich wurden sie für Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren konzipiert. Sie vermitteln klare, nachvollziehbare Informationen über soziale Normen, Erwartungen und Verhaltensweisen, die für neurotypische Personen oft selbstverständlich sind, für autistische Menschen jedoch eine Herausforderung darstellen können. Die Struktur von Social Stories ist darauf ausgelegt, spezifische soziale Szenarien aus der Perspektive der betroffenen Person zu schildern und dabei sprachlich einfach, präzise und positiv formuliert zu sein, um Missverständnisse zu vermeiden und Sicherheit zu vermitteln. Bilder werden dabei ergänzend verwendet (Gray, 2014).

Die theoretische Fundierung der Social Stories lässt sich auf kognitive Erklärungsmodelle von Autismus zurückführen, wie sie in Kapitel 2 dargestellt wurden. Dazu zählen unter anderem die Theory of Mind und die Schwache Zentrale Kohärenz, die typische Schwierigkeiten in der sozialen Informationsverarbeitung erklären. Social Stories greifen diese Herausforderungen gezielt auf, indem sie komplexe soziale Situationen in klar strukturierter und sprachlich verständlicher Form darstellen. Sie fördern Perspektivenübernahme, betonen zentrale Kontextinformationen und erhöhen durch ihre visuelle und sprachliche Struktur die Vorhersehbarkeit sozialer Interaktionen (Reynhout & Carter, 2006; Kokina & Kern, 2010).

In diesem Sinne stellen sie eine praxisorientierte Anwendung kognitiver Theorien zur Erklärung autistischen Verhaltens dar. Typische Themen sind etwa das Begrüßen anderer Menschen, das Verhalten im Strassenverkehr oder das Einhalten von Regeln in Gruppen. Die Geschichten decken ein breites Spektrum an Alltagssituationen ab und sind individuell anpassbar, sodass sie auf die spezifischen Bedürfnisse und Interessen des Kindes oder Erwachsenen zugeschnitten werden können (Gray, 2014; Baker, 2014).

Carol Gray (2014) formuliert zehn methodische Kriterien, die den formalen Aufbau und die sprachliche Gestaltung einer Social Story genau festlegen. Sie dienen als Anleitung zur Erstellung einer standardkonformen Geschichte und sollen sicherstellen, dass Inhalt, Struktur und Perspektive konsequent auf die Zielgruppe abgestimmt sind. Eine Geschichte darf sich nur dann Social Story nennen, wenn alle zehn Kriterien erfüllt sind. Werden sie nicht eingehalten, spricht Gray ausdrücklich von einer „Sozialgeschichte“ und grenzt ihre Methode klar davon ab. Neben diesen formalen Vorgaben betont Gray (2014) auch eine Reihe inhaltlicher Prinzipien, die für die Wirksamkeit und Zugänglichkeit von Social Stories entscheidend sind. Dazu gehört insbesondere der Einsatz positiver und unterstützender Sprache: Der Text soll ermutigend und beruhigend wirken, erwünschtes Verhalten benennen und negative oder strafende Formulierungen vermeiden. Die Sprache soll konkret, klar und frei von Doppeldeutigkeiten oder Metaphern sein, um das Textverständnis nicht zu erschweren.

Ebenso zentral ist die Perspektivübernahme – sei es durch die Ich-Form oder eine kindgerechte Aussenperspektive –, die sich an der Wahrnehmung und Lebenswelt des Kindes orientiert und Identifikation ermöglichen soll. Eine individuelle Anpassung an die jeweilige Situation, die Interessen und den Entwicklungsstand des Kindes gilt als wesentlich für die Relevanz der Geschichte (Gray, 2014).

Ein weiteres zentrales Merkmal ist die Verwendung von Bildern als unterstützendes Element. Sie dienen der Visualisierung des Textinhalts und erleichtern das Verständnis. Eine wirksame Geschichte enthält zudem konkrete Handlungsmodelle, die kein starres Verhalten vorschreiben, sondern Orientierung und Selbststeuerung ermöglichen. Auch die regelmässige Anwendung im Alltag ist Teil ihrer Wirksamkeit: Durch wiederholtes Vorlesen und die Einbettung in konkrete Situationen können Inhalte gefestigt und auf reale Kontexte übertragen werden (Gray, 2014).

Siobhan Timmins (2016), die bei Carol Gray in der Methode geschult wurde, dokumentiert in ihrem Buch die Anwendung und Weiterentwicklung von Social Stories für jüngere Kinder, insbesondere im Rahmen der Arbeit mit ihrem eigenen Sohn, der im Alter von zwei Jahren eine Autismusdiagnose erhielt. Dabei zeigt sie, dass das Konzept grundsätzlich auch im Vorschulalter wirksam eingesetzt werden kann – jedoch unter der Bedingung gezielter Anpassungen an die kognitiven und kommunikativen Voraussetzungen jüngerer Kinder. So betont sie:

„It became clear that the effectiveness of a Social Story™ depended on the Story being right for the child, not the child being right for the Story“ (Timmins, 2016, S. 18).

Zu Beginn arbeitete Timmins mit stark bildbasierten Geschichten auf Schwarz-Weiss-Fotografien und minimalem Text. Visuelle Ablenkungen wurden entfernt, um den Fokus gezielt auf relevante Inhalte zu lenken. Dabei verfolgte sie konsequent das Ziel, missverständliche visuelle Details zu vermeiden – etwa durch den bewussten Verzicht auf Farben:

„I did not want him to understand the Story only when the situation involved Mum wearing a pink jumper!“ (Timmins, 2016, S. 18).

Mit zunehmendem Alter und sich verändernden Interessen ihres Sohnes – etwa einer Vorliebe für Animefiguren oder charakteristischer Erkennungsmerkmale wie Haarfarbe und Kleidung – integrierte sie diese gezielt in die Geschichten. Farben wurden nun bewusst als Identifikationshilfen eingesetzt, wodurch sich das Kind leichter selbst in der Geschichte verorten konnte.

Darüber hinaus beschreibt Timmins, dass der Transfer der Inhalte in den Alltag besonders wirksam war, wenn konkrete Formulierungen und Verhaltensweisen aus der Geschichte in realen Situationen aufgegriffen und durch Modellierung verstärkt wurden (Timmins, 2016). Ihre Arbeit illustriert damit exemplarisch, wie flexibel das Konzept der Social Stories angewendet werden kann – sofern es konsequent an die individuellen Bedürfnisse und Entwicklungsstände angepasst wird.

3.3.2 Comic Strip Conversations

Carol Gray, die Begründerin der Social Stories, entwickelte mit den sogenannten Comic Strip Conversations ein weiteres visuell gestütztes Format zur Unterstützung sozialer Kommunikation bei Kindern im Autismus-Spektrum. Im Gegensatz zu Social Stories, die in der Regel vorbereitend durch Fachpersonen verfasst und gezielt eingesetzt werden, entstehen Comic Strip Conversations situativ und gemeinsam im Gespräch zwischen Kind und Erwachsenem. Gemeinsam werden Gespräche, Situationen oder Konflikte mittels einfacher Zeichnungen und Symbole visualisiert – wobei das Kind die führende Rolle übernimmt und die Inhalte aktiv mitgestaltet (Gray, 1994). Gray (1994) entwickelte die Methode ursprünglich für autistische Kinder, sie betont jedoch ausdrücklich, dass sich Comic Strip Conversations ebenso für Kinder mit anderen Entwicklungsstörungen eignen.

Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal zu Social Stories liegt in der offenen, partizipativen Struktur: Comic Strip Conversations werden nicht im Vorfeld vorbereitet, sondern entstehen im direkten Austausch mit dem Kind. Die Bezugs- oder Fachperson unterstützt das Gespräch, indem sie gezielte Fragen stellt (z. B. „Was hast du gesagt?“, „Was hat die andere Person gemacht?“), übernimmt jedoch nicht die Führung. Die Beteiligten sitzen oder stehen nebeneinander und richten ihre Aufmerksamkeit gemeinsam auf die Arbeitsfläche, auf der die Zeichnungen entstehen. (Gray, 1994). Dabei können sich Comic Strip Conversations auf vergangene, gegenwärtige oder zukünftige Situationen beziehen. Ziel ist es, kommunikative Abläufe verständlicher zu machen, indem sowohl gesprochene Worte als auch Gedanken, Gefühle und Absichten der beteiligten Personen grafisch festgehalten werden. Neben Symbolen für Gesprächselemente wie Sprechen, Fragen oder Denken, wird auch Farbe gezielt eingesetzt – etwa zur Kennzeichnung emotionaler Inhalte wie Wut, Freude oder Verwirrung. (Gray, 1994).

Zur Unterstützung der visuellen Verständigung wird ein Symbollexikon verwendet, das standardisierte Zeichen für grundlegende kommunikative Inhalte enthält. Zusätzlich entsteht im Verlauf mehrerer Gespräche ein persönliches Symbollexikon, das gemeinsam mit dem Kind entwickelt und fortlaufend erweitert wird. Dieses Repertoire enthält Symbole, die das Kind besonders häufig verwendet oder als hilfreich empfindet (Gray, 1994).

Abbildung 1. Conversation Symbols Dictionary (Gray, 1994, S. 21)

Um die inhaltliche Ordnung zu sichern, können – ähnlich wie bei klassischen Comics – gerahmte Felder vorab gezeichnet werden, die eine zeitliche Abfolge ermöglichen. Diese visuelle Gliederung hilft insbesondere Kindern, die dazu neigen, Ereignisse in ungeordneter Reihenfolge wiederzugeben, ihre Erzählungen zeitlich zu strukturieren. Bei Bedarf können die Felder nummeriert werden, um die Reihenfolge explizit zu machen (Gray, 1994).

Comic Strip Conversations eignen sich besonders zur Bearbeitung von Problemsituationen, zur Reflexion erlebter Konflikte oder als vorbereitende Massnahme zur Erstellung einer Social Story, können jedoch auch eigenständig zum Einsatz kommen. Sie bieten Kindern eine dialogisch strukturierte und visuell unterstützte Möglichkeit, sich mit sozialen Herausforderungen auseinanderzusetzen, eigene Sichtweisen auszudrücken und alternative Perspektiven kennenzulernen. Auch wenn die resultierenden Zeichnungen für Aussenstehende oft unübersichtlich erscheinen mögen, können Kinder mit Autismus anhand dieser Skizzen häufig den gesamten Gesprächsverlauf rekonstruieren – teils sogar wortgetreu (Gray, 1994).

Abbildung 2. Beispielhafte Umsetzung einer Comic Strip Conversation mit einem Kind (eigene Aufnahme, zur Verfügung gestellt von einer Fachperson, 2024)

3.3.3 Soziale Fotogeschichten

Während Social Stories primär schriftbasiert und strukturiert sind, verfolgt Jed Baker (2014) mit seinen Fotogeschichten einen stärker visuell orientierten Ansatz, der speziell für Schüler:innen mit visuellen Lernpräferenzen und begrenztem Leseverständnis entwickelt wurde. Die Methode richtet sich primär an Kinder und Jugendliche im Schulalter, kann laut Baker jedoch bei entsprechender Anpassung auch für Erwachsene eingesetzt werden (Baker, 2014). In Fotogeschichten werden reale Fotos verwendet, um soziale Interaktionen und Verhaltensweisen bildlich darzustellen. Ziel ist die Förderung sozialer

Kompetenzen, die Baker differenziert in drei Bereiche unterteilt: kommunikative Fähigkeiten, Kompetenzen im Spiel mit anderen sowie emotionale bzw. gefühlsbezogene Fertigkeiten. Die Fotogeschichten folgen dabei einem „Vorher-Nachher“-Modell, das positive und negative Verhaltensweisen direkt gegenüberstellt, was es Kindern erleichtert, den Unterschied zu erkennen und anzuwenden.

Baker geht bewusst auf die Unterscheidung zu Social Stories ein. Während Social Stories darauf abzielen, das Verständnis und die Reaktion auf soziale Normen sprachlich zu fördern, konzentrieren sich Fotogeschichten stärker auf das Rollenspiel und das praktische Üben des beobachteten Verhaltens. Die Visualisierung ermöglicht es den Kindern, Verhaltensweisen anhand von direkten Beispielen zu erkennen und zu reflektieren, was besonders in interaktiven Lernsituationen von Vorteil ist. Baker beschreibt Fotogeschichten als eigenständige Methode, die autistische Menschen und auch neurotypische Kinder anspricht, indem sie soziale Kompetenzen visuell und nachvollziehbar vermittelt (Baker, 2014).

Die Durchführung der Foto-Geschichten erfolgt laut Baker in vier Schritten: einer einleitenden Anleitung, gefolgt von Rollenspielen, einer gemeinsamen Besprechung mit Feedback sowie der Generalisierung des Gelernten. Die ersten drei Schritte können je nach Bedarf mehrfach wiederholt werden. Ein zentrales Ziel besteht darin, das Gelebte nicht nur im Rollenspiel, sondern auch im Alltag anzuwenden, wozu es regelmässiger Wiederholungen und vielfältiger Übungssituationen im natürlichen Umfeld bedarf (Baker, 2014).

Ein weiterer Aspekt ist die bewusste Entscheidung, ob auch unerwünschtes Verhalten dargestellt wird: In vielen Geschichten wird zusätzlich zum angemessenen Verhalten auch eine problematische Reaktion gezeigt. Ob diese Variante eingesetzt wird, sollte laut Baker individuell abgewogen werden (Baker, 2014).

Fotogeschichten kombinieren Elemente des diskreten Lernformats² mit dem Prinzip des inzidentellen Lernens. Das bedeutet, dass Verhaltensweisen in alltagsnahen Situationen vermittelt und zugleich strukturiert begleitet werden. Das diskrete Lernformat besteht aus vier aufeinanderfolgenden Komponenten: Anweisung, Hilfestellung, Reaktion und Verstärkung. In Fotogeschichten zeigen Fotos und einfache Sprache dem Kind eine Handlung (Anweisung), unterstützen das Verständnis (Hilfestellung), regen zur eigenen Reaktion an – etwa im Rollenspiel – und ermöglichen eine Form der positiven Rückmeldung, etwa durch Lob, Wiederholung oder positives Modellverhalten (Baker, 2014).

² Das diskrete Lernformat (Discrete Trial Teaching, DTT) ist eine strukturierte Lehrmethode innerhalb der Angewandten Verhaltensanalyse (ABA), die aus drei klar abgegrenzten Schritten besteht: Instruktion, Reaktion und Konsequenz. Diese Methode wird häufig im Autismuskontext eingesetzt, um neue Fähigkeiten gezielt und wiederholt aufzubauen (Pratt & Steward, 2018).

Baker (2014) empfiehlt den Einsatz von Fotogeschichten nicht nur für Kinder im Autismus-Spektrum, sondern auch für Lernende mit anderen Entwicklungs- und Aufmerksamkeitsstörungen, wie etwa ADHS. Besonders hilfreich seien sie zudem für Kinder mit eingeschränkter auditiver Sprachverarbeitung oder Schwierigkeiten im abstrakten Denken. Durch ihren stark visuellen Charakter stellen die Fotogeschichten eine niederschwellige und anschauliche Möglichkeit dar, soziale Situationen verständlich aufzubereiten. Die Kombination aus konkreten Bildreizen und einfacher Sprache erleichtert den Zugang zu sozialen Regeln – auch für Kinder, die mit traditionellen, sprachzentrierten Ansätzen überfordert wären.

Ein zentrales didaktisches Prinzip ist die Hervorhebung von Wahrnehmungen – insbesondere von Gedanken und Gefühlen anderer Personen. Denn je besser ein Kind versteht, was andere denken oder empfinden, desto eher ist es bereit, eigenes Verhalten zu verändern. Entscheidend ist dabei, dem Kind den konkreten Nutzen einer neuen Verhaltensweise transparent zu machen (Baker, 2014).

Auch die Gestaltung der Geschichten spielt eine wichtige Rolle: Fotogeschichten können manuell erstellt werden – beispielsweise durch das Einkleben von Fotos und das handschriftliche oder getippte Einfügen von Sprech- und Gedankenblasen. Baker empfiehlt eine farbliche Unterscheidung der Blasentypen, um Verwirrung zu vermeiden. Zudem sollten Kinder nicht nur auf den Fotos als Akteure zu sehen sein, sondern auch aktiv an der Herstellung mitwirken – etwa beim Ausschneiden, Kleben oder Zusammenstellen. Dieser kreative Prozess kann das inhaltliche Verständnis und die Abfolge sozialer Handlungsschritte zusätzlich stärken (Baker, 2014).

Der Junge bittet um Hilfe, als merkt, dass er mit der Aufgabe alleine nicht weiter kommt. Der Junge hat Schwierigkeiten mit der Aufgabe. Er wird wütend.

Abbildung 3. Ausschnitt aus einer Sozialen Fotogeschichte zur Emotionsregulation (Baker, 2014, S. 181)

3.3.4 Cognitive Picture Rehearsal

In seinem Buch beschreibt Baker (2014) die Methode des Cognitive Picture Rehearsal unter Bezug auf Groden und LeVasseur (1995). Cognitive Picture Rehearsal dient laut Fachliteratur insbesondere der Förderung von Regulationsstrategien und Selbstkontrolle (Saskatchewan Education, 1999). Dabei werden Bildkarten – in Form von Fotos, einfachen Zeichnungen, Comics oder Piktogrammen – verwendet, um bevorstehende herausfordernde Situationen visuell vorwegzunehmen (Baker, 2014;

Saskatchewan Education, 1999). Jede Bildersequenz besteht aus drei Komponenten: einer einleitenden Darstellung der Problemsituation, der erwünschten Verhaltensreaktion sowie einer positiven Konsequenz (Baker, 2014). Die Karten werden in einer festgelegten Reihenfolge präsentiert; auf der Rückseite befindet sich jeweils eine Anleitung für die richtige Anwendung. Ziel ist es, dass das Kind schrittweise wiedergeben kann, was in jedem Bild geschieht. Zentral für die Wirksamkeit ist die wiederholte Anwendung der Bildsequenz unmittelbar vor der herausfordernden Situation, um das gewünschte Verhalten innerlich zu aktivieren und zu festigen (Saskatchewan Education, 1999).

Baker (2014) schildert dazu das Beispiel eines siebenjährigen Kindes, das regelmässig aus dem Gruppenraum hinauslief, wenn ein anderes Kind weinte. Als erste Karte wurde dem Kind ein Foto gezeigt, auf dem es ein weinendes Gruppenmitglied anschaut (Problemsituation). Auf der zweiten Karte wurde das gewünschte Verhalten visualisiert: Das Kind bedeckte seine Ohren und begab sich in eine stille Raumecke. Die dritte Karte stellte die positive Konsequenz dar, indem das Kind ruhig in der Ecke spielte und am Ende der Sitzung mit einer Süßigkeit belohnt wurde. Die Bildsequenz wurde täglich abends von der Mutter mit dem Kind betrachtet und vorgelesen sowie unmittelbar vor Beginn jeder Gruppensitzung nochmals wiederholt. Laut Baker zeigte sich dadurch rasch eine deutliche Verbesserung, und das unerwünschte Verhalten trat nicht mehr auf.

In der Praxis – etwa in online verfügbaren Materialien – finden sich häufig Vorlagen, bei denen die gesamte Abfolge auf einem einzelnen Blatt dargestellt wird.

Abbildung 4. Beispielhafte Bildreihe zum Thema Lärm nach dem Konzept des Cognitive Picture Rehearsal (eigene Darstellung)

3.4 Forschungsstand und Wirkungspotentiale

Die Wirksamkeit narrativer Bildergeschichten, insbesondere von Social Stories, wurde vielfach empirisch untersucht. Im Zentrum stehen dabei sowohl die Reduktion herausfordernder Verhaltensweisen als auch die Förderung sozial-kommunikativer Kompetenzen bei autistischen Kindern. Im Folgenden werden zentrale Forschungsergebnisse dargestellt und anschliessend zentrale Einflussfaktoren zusammengefasst, die den Erfolg entsprechender Interventionen bestimmen.

Sowohl Kokina und Kern (2010) als auch Karkhaneh et al. (2010) kamen zu dem Ergebnis, dass Social Stories insbesondere bei der Reduktion von problematischem Verhalten wirksam sind – vor allem in schulischen und strukturierten Umgebungen. Während Karkhaneh et al. (2010) in ihrer Analyse randomisierter kontrollierter Studien signifikante Verbesserungen in sozialem Verhalten, Spielverhalten

und emotionalem Verständnis nachweisen konnten, bewerten Kokina und Kern (2010) die Effektivität in ihrer Metaanalyse als moderat. Die Wirksamkeit variierte je nach Kontext und methodischem Vorgehen der Primärstudien. Die Autor:innen betonen, dass Social Stories insbesondere zur Reduktion von herausforderndem Verhalten tendenziell erfolgreicher sind als zur Förderung komplexer sozialer Kompetenzen.

Die umfassende Metaanalyse von Test, Richter, Knight und Spooner (2011) greift frühere Arbeiten wie jene von Reynhout und Carter (2006) auf und überprüft die Qualität und Wirksamkeit von Social Stories anhand evidenzbasierter Kriterien. Von 28 analysierten Studien erfüllte nur ein kleiner Teil die Anforderungen an hohe Effektivität. Der Grossteil wurde als „fragwürdig“ oder „ineffektiv“ eingestuft. Kritisiert werden unter anderem methodische Schwächen wie unklare Interventionsintegrität, geringe Generalisierbarkeit sowie mangelnde soziale Validität. Die Studie verdeutlicht, dass die Qualität vieler Untersuchungen nicht den Standards evidenzbasierter Praxis entspricht, auch wenn einzelne Studien positive Effekte zeigen. Die Autor:innen fordern daher systematischere Forschung, insbesondere zur Langzeitwirkung und Anwendung in alltagsnahen Kontexten.

Eine differenziertere Perspektive liefern Chen, Wang, Yang, Zhang und Ma (2020), die in ihrer Metaanalyse ebenfalls positive Effekte bestätigen, jedoch betonen, dass die Wirksamkeit stark von Variablen wie Dauer, Intensität und individueller Passung der Intervention abhängt. Zudem fehlt es in vielen Studien an Daten zur Nachhaltigkeit. Dies unterstreicht die Notwendigkeit weiterer Forschung zu langfristigen Wirkungen und zur Anwendbarkeit von Social Stories in weniger strukturierten Umgebungen.

Einen spezifisch pragmatisch-kommunikativen Fokus verfolgt die Einzelfallstudie von Eckert, Sodogé, Volkart und Schaub (2016). Die Autor:innen zeigen, dass individualisierte Social Stories™ im Rahmen eines Gruppensozialtrainings bei Jungen im Alter von 9 bis 12 Jahren signifikant positive Effekte auf pragmatische Kompetenzen und sozial-kommunikatives Verhalten erzielen können.

Auch bei verwandten Methoden, wie den Comic Strip Conversations, liegen Wirksamkeitsbelege vor. In einer japanischen Einzelfallstudie von Yamadera und Yoshii (2023) konnte gezeigt werden, dass ein Kind mit Autismus durch die Kombination von gespielten Problemszenen und Comic Strip Conversations lernte, angemessen und reziprok auf soziale Konflikte zu reagieren. Die Anzahl und Qualität seiner Lösungsvorschläge nahm deutlich zu; vor allem reziproke und akzeptierende Reaktionen nahmen zu, während einseitige Vorschläge abnahmen. Die Wirkung zeigte sich auch in Alltagssituationen. Besonders betont wird die Praktikabilität: Die Intervention war ohne spezielles Fachwissen durchführbar und könnte somit auch von Lehrpersonen oder Eltern umgesetzt werden.

Der Erfolg von Social Stories und ähnlichen Methoden hängt von verschiedenen Faktoren ab, die sowohl die methodische Umsetzung als auch die individuellen Merkmale der Kinder betreffen.

Ein wesentlicher Einflussfaktor ist die Umgebung, in der Social Stories angewendet werden. Studien von Kokina und Kern (2010) sowie Karkhaneh et al. (2010) zeigen, dass die Wirksamkeit insbesondere in schulischen Kontexten höher ist. In strukturierten, klar definierten Umgebungen, wie Schulen, wo Kinder regelmässige und vorhersehbare Routinen haben, scheinen Social Stories besonders gut zu funktionieren, da sie helfen, spezifische soziale Verhaltensweisen in diesen Settings zu fördern. Dies wird durch eine klare Struktur und ein stabiles Umfeld begünstigt, das es den Kindern ermöglicht, die in den Geschichten vermittelten Handlungsstrategien direkt umzusetzen.

Besonders bedeutsam ist die Individualisierung der Social Stories. Die Geschichten müssen auf die speziellen Bedürfnisse, Entwicklungsstufen und Interessen der Kinder zugeschnitten werden, um maximalen Erfolg zu erzielen (Karkhaneh et al., 2010). Eine unzureichende Anpassung kann dazu führen, dass die Inhalte nicht relevant oder verständlich genug sind, was die Akzeptanz und die Verinnerlichung der vermittelten sozialen Normen und Handlungen erschwert. Social Stories, die den Alltag und die spezifischen Herausforderungen eines Kindes direkt ansprechen, haben eine grössere Wahrscheinlichkeit, Verhalten positiv zu beeinflussen. Auch Eckert et al. (2016) betonen die Bedeutung von individualisierten Social Stories, die gezielt auf die pragmatisch-kommunikativen Herausforderungen autistischer Kinder eingehen. Die Autoren zeigten in ihrer Einzelfallstudie, dass individualisierte Geschichten vor allem in strukturierten Gruppentrainings effektive Fortschritte in der sozialen Interaktion und Kommunikation bewirken können.

Einflussfaktoren wie die Dauer und Intensität der Intervention sind ebenfalls entscheidend. Studien, wie jene von Chen et al. (2020), zeigen, dass längere und regelmässige Interventionen mit Social Stories zu nachhaltigeren positiven Verhaltensänderungen führen. Interventionen, die nur über einen kurzen Zeitraum durchgeführt werden oder deren Inhalte nicht regelmässig wiederholt werden, weisen tendenziell geringere Effektstärken auf.

Ein weiterer Aspekt ist die Einbindung von Bezugspersonen in die Anwendung der Social Stories. Eltern, Lehrkräfte oder Therapeut:innen, die aktiv in die Vermittlung und Wiederholung der Geschichten eingebunden sind, können den Erfolg der Intervention deutlich steigern. Durch die Verankerung der Geschichten in den Alltag der Kinder – beispielsweise durch regelmässige Wiederholung vor kritischen Situationen – wird der Transfer in die Praxis erleichtert (Eckert et al., 2016).

Auch die Themenwahl beeinflusst die Wirksamkeit entscheidend. Studien betonen, dass die Geschichten alltagsrelevante Situationen aufgreifen sollten, um eine direkte Anwendbarkeit sicherzustellen. Test et al. (2011) verdeutlichen, dass die Auswahl von Themen, die mit hohen emotionalen oder sozialen Anforderungen verbunden sind, wie das Teilen von Spielzeug oder die Bewältigung von Konflikten, die Relevanz der Social Stories erhöht und gleichzeitig die Motivation der Kinder steigert, sich mit diesen auseinanderzusetzen.

Zusammenfassend zeigt die Forschung, dass Social Stories eine wirksame Methode zur Förderung sozialer Kompetenzen und zur Reduktion herausfordernder Verhaltensweisen bei Kindern mit Autismus darstellen können. Jedoch machen Analysen wie die von Test et al. (2011) deutlich, dass methodische Schwächen die Generalisierbarkeit der Ergebnisse einschränken und die Klassifikation als evidenzbasierte Praxis aktuell nicht gerechtfertigt ist. Positive Effekte wurden insbesondere in kontrollierten und strukturierten Umgebungen festgestellt. Die Wirksamkeit variiert jedoch je nach Kontext und den spezifischen Merkmalen der Anwendung, wie Interventionsdauer und Anpassung an individuelle Bedürfnisse der Kinder. Bedenken hinsichtlich der Langzeitwirkung und Generalisierbarkeit bestehen weiterhin, weshalb zukünftige Studien diese Aspekte vertiefend untersuchen sollten.

3.5 Auswertung und Beantwortung der Teilfragestellung 1

In diesem Kapitel wird die erste Teilfragestellung dieser Arbeit beantwortet:

Welche Erkenntnisse können aus dem aktuellen Fachdiskurs zur Gestaltung und Anwendung von Bildergeschichten gewonnen werden?

Ziel ist es, die in der Literatur identifizierten Erkenntnisse zur Gestaltung und Anwendung von Bildergeschichten herauszuarbeiten und entlang zentraler thematischer Schwerpunkte zu verdichten.

Die vorangegangene Literaturrecherche zeigt, dass Bildergeschichten – insbesondere im Kontext der Autismuspädagogik – als etablierte Fördermethoden gelten, um soziale, kommunikative und alltagspraktische Kompetenzen bei Kindern zu fördern. Die vier in dieser Arbeit analysierten Konzepte – Social Stories, Comic Strip Conversations, Soziale Fotogeschichten und Cognitive Picture Rehearsal – weisen trotz unterschiedlicher theoretischer Fundierungen zentrale Gemeinsamkeiten auf: Sie sind visuell unterstützt, narrativ strukturiert und an konkrete Alltagssituationen gebunden. Ihre Anwendung zielt jeweils auf die Verbesserung von Handlungsplanung, Perspektivenübernahme, Selbstregulation sowie sozial akzeptiertem Verhalten.

Gleichzeitig macht der Fachdiskurs deutlich, dass die Wirksamkeit solcher Formate stark vom Anwendungskontext, vom Entwicklungsstand des Kindes sowie von der methodischen Umsetzung abhängt. Besonders die Forschung zu Social Stories weist auf deutliche Unterschiede in der Effektivität hin, abhängig davon, ob die Geschichten strukturiert, individualisiert und wiederholt eingesetzt werden. Studien wie die von Kokina und Kern (2010) oder Chen et al. (2020) verdeutlichen, dass positive Effekte vor allem in klar strukturierten, schulischen Umgebungen nachweisbar sind. In weniger vorhersagbaren Alltagssituationen hingegen ist die Übertragbarkeit der Effekte bislang begrenzt.

Eine zentrale Erkenntnis betrifft daher die Bedeutung kontextueller Passung: Bildergeschichten entfalten ihr Potenzial nur dann, wenn sie individuell auf das Kind und den situativen Kontext

abgestimmt sind. Dies betrifft sowohl die sprachliche Gestaltung als auch die Auswahl von Themen und Darstellungsformen. Gerade im frühkindlichen Bereich ist eine hohe Sensibilität für kognitive, emotionale und kommunikative Voraussetzungen erforderlich, wie etwa durch reduzierte Textmengen, visuelle Klarheit und konkrete Bezugspunkte zur Lebenswelt des Kindes. Timmins (2016) zeigt exemplarisch, wie durch solche Anpassungen auch bei sehr jungen Kindern wirksame Lerneffekte erzielt werden können.

Die Formate unterscheiden sich methodisch deutlich: Während Social Stories in sich abgeschlossene, vorbereitende Geschichten sind, zeichnen sich Comic Strip Conversations durch ihre dialogische Offenheit und unmittelbare Situationsbindung aus. Fotogeschichten wiederum verknüpfen Beobachtung und Rollenspiel, während CPR gezielt auf mentale Vorwegnahme und Selbstinstruktion setzt. Diese Unterschiede legen nahe, dass keine einzelne Methode grundsätzlich überlegen ist, sondern dass je nach Zielstellung, Alter und Förderbedarf unterschiedliche Formate sinnvoll sein können.

Auch die aktive Rolle von Bezugspersonen erweist sich als zentraler Erfolgsfaktor. Studien belegen, dass insbesondere dann stabile Effekte zu beobachten sind, wenn Eltern, Fachpersonen oder Lehrkräfte die Geschichten regelmässig anwenden, in Alltagssituationen einbinden und das Verhalten durch Modellierung oder Wiederholung unterstützen. Dies verweist auf die Notwendigkeit, Bildergeschichten nicht als isolierte Intervention zu betrachten, sondern als Bestandteil eines umfassenden pädagogischen Settings.

Kritisch bleibt festzuhalten, dass trotz vielversprechender Ergebnisse insbesondere zur Wirkung von Social Stories die empirische Evidenz für jüngere Kinder – etwa im Vorschulalter – bislang begrenzt ist. Auch zur langfristigen Wirksamkeit, zur Generalisierbarkeit in variablen Alltagskontexten und zur differenzierten Wirkung anderer Formate wie Cognitive Picture Rehearsal oder Comic Strip Conversations liegt bisher nur eine schmale Datenbasis vor. Diese Lücken sind insbesondere im Hinblick auf die Praxis in der Heilpädagogischen Früherziehung relevant und bilden zugleich die fachliche Begründung für die nachfolgende empirische Untersuchung.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Bildergeschichten ein vielseitiges, evidenzinformiertes Instrument zur Unterstützung sozialer und kommunikativer Entwicklung darstellen. Ihr Potenzial liegt insbesondere in der Kombination aus narrativer Struktur, visueller Unterstützung und individueller Anpassbarkeit. Voraussetzung für ihre Wirksamkeit ist jedoch eine methodisch fundierte, kontextbezogene und zielgruppenorientierte Anwendung.

4 Entwicklung des Interviewleitfadens

Das vierte Kapitel beschreibt die theoriebasierte Entwicklung sowie den Aufbau des halbstrukturierten Interviewleitfadens, der im Rahmen dieser Masterarbeit zur Beantwortung der zweiten Teilfragestellung eingesetzt wurde. Ziel des Leitfadens ist es, auf Grundlage der zuvor durchgeführten Literaturrecherche praxisrelevante Perspektiven von Fachpersonen zur Gestaltung und Anwendung von Bildergeschichten in der HFE zu erfassen. Die Erkenntnisse aus diesen Interviews sollen als Ergänzung und kontextuelle Vertiefung des theoretischen Diskurses dienen. Der Leitfaden wurde entlang zentraler Themenbereiche gegliedert, die aus der Literatur abgeleitet wurden. Dabei wurde besonderer Wert darauf gelegt, keine suggestiven Fragen zu stellen, sondern die Fachpersonen offen zu ihren Erfahrungen, Einschätzungen und Erwartungen zu befragen. Zugleich wurde berücksichtigt, dass es sich um Expert:innen mit hoher beruflicher Erfahrung handelt, deren Expertise nicht eingeschränkt, sondern strukturiert erschlossen werden sollte.

4.1 Theoriebasierte Entwicklung des Leitfadens

Der Interviewleitfaden orientiert sich inhaltlich an den zentralen Erkenntnissen aus Kapitel 3. Ausgehend von der Analyse der vier methodischen Ansätze – Social Stories, Comic Strip Conversations, Soziale Fotogeschichten und Cognitive Picture Rehearsal – sowie der empirischen Forschung zu ihrer Wirksamkeit, wurden drei thematische Schwerpunkte herausgearbeitet:

1. *Allgemeine Einschätzung zu Bildergeschichten*
2. *Anforderungen an die Gestaltung*
3. *Praktische Anwendung*

Diese drei Blöcke spiegeln die drei zentralen Analyseperspektiven der Literaturrecherche wider: die theoretisch-methodische Einbettung, die gestalterisch-didaktische Umsetzung sowie die praxisbezogene Anwendbarkeit. Sie bilden somit die Grundlage für eine systematische Erfassung von Expertenwissen in Bezug auf die Gestaltung und Anwendung von Bildergeschichten in der HFE.

Die Fragen im ersten Block *Allgemeine Einschätzung* greifen zentrale Aspekte zur Zielgruppe, zu möglichen Themen und zum grundsätzlichen Potenzial von Bildergeschichten auf. Sie zielen darauf ab, die Perspektiven der Fachpersonen zur Relevanz des Formats, zu typischen Anwendungsfeldern sowie zu entwicklungspsychologischen Voraussetzungen zu erfassen. Diese Inhalte wurden in Kapitel 3.2 und 3.4 vielfach diskutiert, u. a. im Zusammenhang mit der Frage, welche kognitiven und emotionalen Kompetenzen für eine erfolgreiche Nutzung erforderlich sind (Gray, 2014; Timmins, 2016).

Der zweite Block *Anforderungen an die Gestaltung* nimmt die in der Literatur mehrfach hervorgehobene Bedeutung der Individualisierung und visuellen Gestaltung auf. Die Literatur zu Social Stories (Gray, 2014; Baker, 2014) sowie zu Cognitive Picture Rehearsal (Saskatchewan Education, 1999) betont, dass Aufbau, Sprache, Bildwahl und Anschlussfähigkeit an die Lebenswelt des Kindes zentrale

Wirksamkeitsfaktoren darstellen. Die Fragen dieses Blocks sollen eruieren, welche gestalterischen Merkmale aus Sicht der Fachpersonen besonders wirksam sind.

Der dritte Block *Praktische Anwendung* greift sowohl in der Literaturrecherche thematisierte Aspekte als auch zentrale Befunde aus Kapitel 3.4 zur tatsächlichen Umsetzung von Bildergeschichten im pädagogischen Alltag auf. Im Fokus stehen dabei insbesondere der Einbezug von Bezugspersonen wie Eltern, Fach- oder Lehrpersonen, typische Herausforderungen beim Transfer in andere Settings sowie Rückmeldungen aus der Praxis zur Umsetzbarkeit und Wirksamkeit. Ziel dieses Themenblocks ist es, förderliche Bedingungen, hemmende Faktoren und konkrete Anforderungen an eine nachhaltige Implementierung von Bildergeschichten im Alltag der Heilpädagogischen Früherziehung zu erfassen.

4.2 Aufbau und Struktur des Interviewleitfadens

Der Leitfaden wurde als halbstrukturierte Gesprächsgrundlage entwickelt. Diese Form ermöglicht es, gezielte thematische Impulse zu setzen, ohne die Offenheit der Aussagen einzuschränken. Der Einstieg dient der Beziehungsaufnahme, der Klärung des Interviewziels und der Begriffseinordnung. Im Hauptteil folgen die drei thematischen Blöcke, die jeweils mehrere offene Leitfragen enthalten. Sie sind so formuliert, dass sie Raum für persönliche Erfahrungen, Einschätzungen und kontextuelle Einbettung lassen. Wo sinnvoll, können vertiefende Rückfragen oder spezifische Anschlussfragen gestellt werden – insbesondere in Abhängigkeit vom Erfahrungsprofil der interviewten Person.

Im Ausklang wird der Fokus nochmals geöffnet: Die Fachpersonen haben Gelegenheit, ergänzende Gedanken einzubringen und Rückmeldung zur angestrebten Bildergeschichtensammlung zu geben. Diese abschliessende Reflexion ermöglicht es, über die konkreten Fragen hinaus weiterführende Impulse für die spätere Konzeptentwicklung zu gewinnen.

Eine vollständige Version des Interviewleitfadens findet sich im Anhang dieser Arbeit (s. Anhang A).

5 Experteninterviews: Methodisches Vorgehen

In diesem Kapitel wird das methodische Vorgehen beschrieben, mit dem die Perspektiven von Fachpersonen zur Gestaltung und Anwendung von Bildergeschichten erhoben wurden. Ziel war es, durch qualitative Interviews praxisnahe Einblicke zu gewinnen, die die vorangegangene Literaturrecherche ergänzen und vertiefen. Dargestellt werden die Auswahl und Durchführung der Interviews, die Transkription der Gesprächsdaten sowie das gewählte Analyseverfahren.

5.1 Auswahl der Interviewpartner:innen und Durchführung der Experteninterviews

Zur Ergänzung der Literaturrecherche wurden drei qualitative Experteninterviews durchgeführt, um praxisnahe Einblicke in die Gestaltung und Anwendung von Bildergeschichten im Kontext der heilpädagogischen Frühförderung zu gewinnen. Die Auswahl der Interviewpartner:innen erfolgte gezielt anhand ihrer fachlichen Expertise. Einbezogen wurden Fachpersonen aus der Heilpädagogischen Früherziehung, die mit den spezifischen Anforderungen und Rahmenbedingungen der HFE-Praxis vertraut sind.

Die leitfadengestützten Interviews wurden audiobasiert erhoben und im Anschluss wörtlich transkribiert (s. Kapitel 5.3). Zur Wahrung der Anonymität wurden alle erhobenen Daten pseudonymisiert. Die Interviewpartner:innen sowie ihre Aussagen werden im weiteren Verlauf einheitlich als Fall A, Fall B und Fall C bezeichnet. Die Fallzuweisung erfolgte unabhängig von der Interviewreihenfolge und dient ausschliesslich der strukturierten Darstellung und Analyse der Ergebnisse.

5.2 Transkription der Interviews

Zur automatisierten Transkription wurden zwei spezialisierte Anwendungen mit Fokus auf Schweizerdeutsch getestet: die Webanwendung *tögg*³ und die mobile *Schweizerdeutsch Übersetzer App*. Beide Programme nutzen Spracherkennungstechnologien zur Umwandlung von Audiodateien in hochdeutschen Text. Um die jeweilige Leistungsfähigkeit zu evaluieren, wurde das erste Interview parallel mit beiden Anwendungen transkribiert.

Die Auswertung zeigte, dass *tögg* eine deutlich höhere Erkennungsgenauigkeit für Schweizerdeutsch bot. Die Transkripte dieser Anwendung erforderten weniger manuelle Korrekturen und zeigten eine konsistentere Formatierung der Inhalte. Aus diesem Grund wurde entschieden, die verbleibenden Interviews ausschliesslich mit *tögg* zu transkribieren. Ziel war es, den Nachbearbeitungsaufwand zu minimieren und eine konsistente Transkriptqualität zu gewährleisten.

Alle automatisierten Transkriptionen wurden im Anschluss manuell überarbeitet. Dabei wurden Erkennungsfehler und unklare Formulierungen überarbeitet, um eine möglichst hohe inhaltliche

³ *tögg* ist ein browserbasiertes Transkriptionstool mit Spracherkennung für Schweizerdeutsch. Zugriff unter: <https://tögg.ch>

Genauigkeit sicherzustellen. Die Transkription erfolgte wortgetreu, wobei nicht bedeutungstragende Sprechmerkmale wie Stottern, Versprecher oder kurze Wiederholungen geglättet wurden, sofern keine inhaltliche Aussageabsicht erkennbar war. Unverständliche Passagen wurden mit „(unverständlich)“ gekennzeichnet. Zur Wahrung der Anonymität wurden personenbezogene Angaben, wie etwa Namen von Personen, Institutionen oder Orten, in den Transkripten und Interviewziten durch beschreibende Ersatzformulierungen in eckigen Klammern anonymisiert. Grammatikalische Korrekturen wurden nur vorgenommen, wenn sie den Sinn der Aussage nicht verfälschten (Dresing & Pehl, 2018).

Die bereinigten Transkripte dienen als Grundlage für die qualitative Inhaltsanalyse im folgenden Kapitel.

5.3 Analyseverfahren: Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2022)

Die qualitative Inhaltsanalyse stellt ein etabliertes Verfahren zur systematischen Auswertung sprachlicher Daten dar und ist besonders in den Sozial- und Erziehungswissenschaften verbreitet (Mayring, 2022). Innerhalb dieses methodischen Rahmens existieren unterschiedliche Ansätze, die je nach Fragestellung, Materialtyp und Forschungsziel variieren. In der vorliegenden Arbeit wird die induktive qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2022) angewandt, da sie eine regelgeleitete, nachvollziehbare und zugleich flexible Vorgehensweise zur Auswertung qualitativer Daten bietet.

Die induktive Inhaltsanalyse eignet sich besonders für Fragestellungen, die explorativ angelegt sind und eine theoriebasierte Strukturierung zunächst vermeiden, um Kategorien unmittelbar aus dem Material abzuleiten (Mayring, 2022). Obwohl bereits ein fundierter theoretischer Hintergrund zur Thematik von Bildergeschichten in der Früherziehung existiert (s. Kapitel 2 und 3), wurde bewusst auf eine deduktive Kategorienbildung verzichtet. Stattdessen flossen theoretische Vorüberlegungen selektiv in die initierende Textarbeit ein, beispielsweise bei der Festlegung von Analyseeinheiten oder der Materialsegmentierung. Dies entspricht Mayrings Verständnis einer theoriegeleiteten Sensibilität bei gleichzeitig offenem Zugang zum Material.

Die Datengrundlage bilden drei Experteninterviews mit Fachpersonen aus dem Bereich Autismus und der Heilpädagogischen Früherziehung ($n = 3$). Auch wenn es sich um eine kleine Stichprobe handelt, bietet jedes Interview einen dichten, erfahrungsbasierten Einzelfall mit unterschiedlicher fachlicher Perspektive. Aufgrund der qualitativen Zielsetzung und des explorativen Erkenntnisinteresses wurde auf quantitative Verfahren verzichtet.

Durch ein klar definiertes Ablaufmodell – von der Materialreduktion über die Kategorienbildung bis zur Interpretation – wird sichergestellt, dass der Analyseprozess transparent und nachvollziehbar bleibt (Mayring, 2022). Gleichzeitig bleibt genügend Flexibilität erhalten, um neue, im Material erkennbare Kategorien zu integrieren.

Ein alternativer methodischer Ansatz wäre die qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2024). Kuckartz' Verfahren ist stärker softwaregestützt und verbindet qualitative und quantitative Elemente, insbesondere durch die Möglichkeit, Häufigkeitsanalysen von Kategorien durchzuführen. Diese Methode eignet sich besonders für grössere Datenmengen und komplexe Forschungsdesigns, in denen sowohl deduktive als auch induktive Kategorien parallel entwickelt und angewendet werden (Kuckartz, 2024).

Die Entscheidung für die induktive Inhaltsanalyse nach Mayring (2022) basiert auf den spezifischen Anforderungen dieser Studie: ein theoriebasierter Ausgangspunkt, eine kleine, aber heterogene und praxisnahe Stichprobe sowie das Ziel, die Perspektiven von Expert:innen systematisch auszuwerten. Die Methode ermöglicht eine strukturierte und zugleich offene Analyse, die sowohl bestehende Konzepte als auch neue Einsichten aus dem Material berücksichtigt. Ziel der Analyse ist die Beantwortung der zweiten Teilfragestellung dieser Arbeit:

Welche Kriterien lassen sich aus Experteninterviews zur Gestaltung und Anwendung von Bildergeschichten ableiten?

Die aus dem Material induktiv entwickelten Kategorien bilden somit eine empirisch fundierte Grundlage für die weiteren konzeptuellen Überlegungen zur Gestaltung von Bildergeschichten im Kontext der heilpädagogischen Frühförderung.

5.4 Ablaufmodell

Basierend auf dem gewählten methodischen Ansatz wurde ein eigenes Ablaufmodell entwickelt, das die Durchführung der Analyse im Rahmen dieser Arbeit strukturiert. Das Modell orientiert sich an den methodischen Grundprinzipien Mayrings (2022) und wurde an die zweite Teilfragestellung angepasst.

Das Ablaufmodell bildet alle für die Analyse relevanten methodischen Schritte ab – von der Materialgrundlage über die Festlegung der Analyseeinheiten bis hin zur systematischen Kategorienbildung und Ergebnisinterpretation. Es integriert sowohl das Vorgehen bei der initiierenden Textarbeit als auch Aspekte der Gütekriterien, wie Transparenz, Gültigkeit und Nachvollziehbarkeit. Im Zentrum steht dabei die Beantwortung der zweiten Teilfragestellung.

Die folgende Abbildung zeigt das Ablaufmodell, das die methodischen Schritte der Analyse strukturiert zusammenfasst.

Abbildung 5. Ablaufmodell der induktiven qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (eigene Darstellung, 2025)

Die Kategorien wurden induktiv aus dem Material entwickelt, fallübergreifend überprüft und bei Bedarf angepasst. Eine Vorstrukturierung oder feste Anzahl an Kategorien war dabei nicht vorgesehen.

Zur Sicherung der wissenschaftlichen Qualität der Analyse wurden die zentralen Gütekriterien der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2022) berücksichtigt. Die Transparenz wurde durch die Erstellung eines detaillierten Ablaufmodells (s. Abbildung 5) sowie durch die Dokumentation der Kategorienentwicklung gewährleistet. Jeder Analyseschritt – von der initiierten Textarbeit bis zur Zusammenführung der Kategorien – wurde nachvollziehbar festgehalten.

Die intersubjektive Nachvollziehbarkeit wurde durch ein regelgeleitetes und theoriebewusstes Vorgehen gestützt. Die Kategorienbildung erfolgte iterativ und wurde mehrfach mit dem Material rückgekoppelt. Eine Inter-coder-Übereinstimmung wurde im Rahmen dieser Arbeit nicht erhoben. Auch eine Pilotkodierung wurde nicht durchgeführt, da es sich um eine überschaubare Stichprobe ($n = 3$) handelt, bei der das gesamte Material vollständig und iterativ analysiert wurde.

Die inhaltliche Validität wurde durch die enge Verknüpfung mit der zweiten Teilfragestellung sowie durch die theoretische Fundierung der Fragestellung und des Forschungskontextes gestärkt. Die gewählte Methodenkombination aus Literaturrecherche und Experteninterviews ermöglichte eine fundierte und zugleich praxisorientierte Perspektivenerweiterung.

Zur weiteren Sicherung der methodischen Nachvollziehbarkeit wurden die Analyseeinheiten explizit definiert: Die Kodiereinheit bildeten einzelne inhaltlich sinntragende Textsegmente (z. B. Sätze oder kurze Absätze). Die Kontexteinheit umfasste jeweils die vollständige Aussage zu einem thematischen Aspekt innerhalb eines Interviews. Als Auswertungseinheit wurden alle drei Interviews gemeinsam betrachtet, um eine fallübergreifende vergleichende Analyse zu ermöglichen.

Die Reduktion des Materials orientierte sich grundsätzlich an den Z-Regeln der zusammenfassenden Inhaltsanalyse nach Mayring (2022, S. 69). Aufgrund der Länge der Interviews wurde auf eine schrittweise Anwendung der Reduktionsregeln (Z1 bis Z5) verzichtet. Stattdessen erfolgte die Reduktion in einem kombinierten Analyseschritt, bei dem irrelevante Passagen entfernt, sinnhafte Aussagen zusammengefasst, generalisiert und direkt in die Kategorienbildung überführt wurden. Dieses Vorgehen entspricht Mayrings Empfehlung bei umfangreichem Datenmaterial, solange die Nachvollziehbarkeit des Vorgehens sichergestellt ist.

6 Experteninterviews: Analyse

In diesem Kapitel wird die inhaltliche Analyse der Experteninterviews dargestellt. Der Fokus liegt auf der praktischen Umsetzung der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2022), wie sie im Ablaufmodell in Kapitel 5.4 beschrieben wurde. Schrittweise werden die initiiierende Textarbeit, die induktive Kategorienbildung sowie die Kodierung des Materials beschrieben. Ziel ist es, den Analyseweg transparent darzulegen und nachvollziehbar aufzuzeigen, wie aus den Aussagen der Fachpersonen strukturierte Erkenntnisse gewonnen wurden.

6.1 Initiierende Textarbeit

Die initiierende Textarbeit stellt den ersten praktischen Schritt der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2022) dar. Ziel dieser Phase ist es, das transkribierte Interviewmaterial systematisch zu erschliessen, inhaltlich relevante Aussagen zu identifizieren und in eine strukturierte Form zu überführen, die die anschliessende induktive Kategorienbildung vorbereitet.

Im Sinne eines explorativen Zugangs wurden die drei Interviews zunächst vollständig durchgesehen, um ein grundlegendes Verständnis für zentrale Themen, Muster und Bedeutungsstrukturen zu entwickeln. Dabei wurden zentrale Aussagen markiert und erste Notizen zu inhaltlichen Schwerpunkten festgehalten. Dieser Zugang erlaubte eine erste, offene Annäherung an das Material, ohne dass bereits ein vorgegebenes Kategoriensystem angewendet wurde (Mayring, 2022). Die vollständig transkribierten Interviews befinden sich zur Nachvollziehbarkeit im Anhang dieser Arbeit (s. Anhang B).

Die Reduktion des Materials orientierte sich grundsätzlich an den Z-Regeln nach Mayring (2022, S. 69). Aufgrund der Länge der Interviews und der praktischen Zielsetzung der Arbeit wurden die Schritte Z1 bis Z5 jedoch in einem kombinierten Analyseschritt zusammengefasst. Dabei wurden thematisch relevante Textstellen paraphrasiert, teilweise generalisiert und kommentierend verdichtet. Diese Bearbeitung diente der inhaltlichen Verdichtung und bildete zugleich die Grundlage für erste Kategorienvorschläge. Das Vorgehen folgte damit dem von Mayring empfohlenen pragmatischen Zugang bei umfangreichem Datenmaterial, sofern die Transparenz der Analyse gewährleistet bleibt.

Die Kontexteinheit wurde jeweils so gewählt, dass der semantische Zusammenhang einzelner Aussagen erkennbar blieb, während die Kodiereinheit in der Regel ein inhaltlich abgeschlossener Satz oder kurzer Absatz war. Die Auswertungseinheit bildete die Gesamtheit der drei Interviews, die im weiteren Verlauf fallübergreifend vergleichend analysiert wurden.

6.1.1 Fall A

Im ersten Interview stehen zentrale Aspekte zur Anwendung von Bildergeschichten bei Kindern im Vorschulalter im Fokus. Ein besonderer Fokus liegt auf der Theory of Mind als Grundlage sozialen Verstehens. Fall A betont, dass Social Stories gezielt dort ansetzen, wo Kinder Schwierigkeiten mit dem

Perspektivwechsel und der intuitiven Interpretation sozialer Hinweisreize haben. Dies sei besonders im frühen Kindesalter relevant, da sich die Theory of Mind in dieser Entwicklungsphase erst ausbildet.

Ein weiteres zentrales Thema ist die Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen. Fall A hebt Aspekte wie Emotionserkennung, nonverbale Kommunikation, Turn-Taking und Handlungsaufforderungen hervor. Diese Fähigkeiten seien sowohl im familiären Alltag als auch in Gruppensituationen zentral, da Kinder häufig dann auffallen, wenn sie Schwierigkeiten haben, sich in soziale Spielkontexte zu integrieren.

Bezüglich der praktischen Umsetzung betont Fall A die Notwendigkeit einer klaren Strukturierung und Individualisierung von Bildergeschichten. Diese sollen gezielt genutzt werden, um soziale Regeln und Erwartungen zu erklären – insbesondere für autistische Kinder, die von einer expliziten Informationsvermittlung profitieren. Gleichzeitig weist Fall A darauf hin, dass eine Reduktion von Kontextinformationen erforderlich ist, um die Aufmerksamkeit auf zentrale Inhalte zu lenken.

Zudem werden Herausforderungen bei der praktischen Anwendung, insbesondere im Hinblick auf unterschiedliche kognitive Entwicklungsniveaus, thematisiert. Auch die Rolle der Eltern wird angesprochen – ihr Einbezug in die Erstellung und Anwendung der Geschichten sei wesentlich für deren Wirksamkeit. Die Zusammenarbeit mit Fachpersonen wird dabei als entscheidender Faktor hervorgehoben.

Auf Grundlage dieser Textarbeit lassen sich erste inhaltliche Schwerpunkte erkennen, aus denen folgende erste Kategorien gebildet werden können:

1. Förderung der Theory of Mind

- Bildergeschichten als Unterstützung beim Perspektivwechsel
- Einsatz zur Erklärung sozialer Signale und deren Interpretation
- Bedeutung der Theory of Mind im Vorschulalter betont

2. Soziale und emotionale Kompetenzen

- Förderung der Emotionserkennung und des Verstehens sozialer Hinweise
- Themen: Turn-Taking, soziale Handlungsaufforderungen
- Anwendung sowohl in familiären als auch in Gruppenkontexten

3. Struktur und Gestaltung der Bildergeschichten

- Wichtigkeit klarer, nachvollziehbarer Struktur
- Individualisierung nach kindlichem Entwicklungsstand notwendig
- Reduktion von Kontextinformationen, um zentrale Inhalte hervorzuheben

4. Praxisrelevanz und Anpassung

- Herausforderung: Anpassung an unterschiedliche kognitive Niveaus

- Bedarf an vereinfachter Darstellung ohne Informationsverlust

5. Kooperation mit Bezugspersonen

- Einbezug der Eltern in Erstellung und Anwendung als zentraler Wirkfaktor
- Zusammenarbeit mit Fachpersonen wird als entscheidend für Wirksamkeit angesehen

6.1.2 Fall B

Im Interview mit Fall B werden zentrale Themen im Hinblick auf die sozial-emotionalen Herausforderungen von autistischen Kindern im Frühbereich deutlich. Die Interviewpartnerin betont, dass bereits grundlegende Fähigkeiten wie Partizipation, das Erkennen von Emotionen beim Gegenüber sowie das sich verständlich Mitteilen zu den typischen Schwierigkeiten in dieser Altersgruppe gehören. Diese Herausforderungen stehen eng in Zusammenhang mit Interaktion und Aufmerksamkeit für das Gegenüber – Aspekte, die sie in ihrer heilpädagogischen Arbeit als besonders relevant beschreibt.

Ein häufig genannter Bereich ist die Fähigkeit, Emotionen und Situationen sprachlich zu benennen. Die Interviewpartnerin schildert, dass sie in ihrer Praxis mit verbalisierenden Spiegelungen emotionaler Zustände arbeitet, begleitet durch visuelle oder gestische Hinweise. Diese Form der Unterstützung soll es den Kindern ermöglichen, emotionale Zustände einzuordnen und ein grundlegendes Verständnis für Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge zu entwickeln.

Bezüglich des Einsatzes von Bildergeschichten beschreibt Fall B vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, insbesondere zur Vorbereitung von Alltagssituationen wie Arztbesuchen, Friseurbesuchen oder Übergängen im Tagesablauf. Dabei hebt sie hervor, dass Bildergeschichten häufig weniger als klassische Geschichten zu verstehen seien, sondern vielmehr als strukturierende Informationsmedien, welche zeitliche Abläufe, Zuständigkeiten oder Handlungsschritte verdeutlichen. Die visuelle Strukturierung wird dabei nicht nur als Unterstützung für das Kind, sondern auch als Orientierungshilfe für das gesamte pädagogische Umfeld beschrieben.

Ein zentrales Thema ist die Individualisierung des Bildmaterials. Die Interviewpartnerin betont, dass Bilder möglichst realitätsnah sein sollten, etwa mit Bezug zur tatsächlichen Lebenswelt des Kindes (konkrete Orte, bekannte Personen oder typische Situationen), um Missverständnisse zu vermeiden. Gleichzeitig verweist sie auf die Herausforderung, dass visuelle Veränderungen – wie etwa eine veränderte Umgebung – bei zu konkreten Darstellungen zu Verwirrung führen können. Daher plädiert sie für eine ausgewogene Mischung aus realitätsnahen und symbolischen Darstellungen, abhängig von der Generalisierungsfähigkeit des Kindes.

Im Rahmen der praktischen Anwendung berichtet Fall B von der Arbeit mit einfachen, visuell unterstützten Booklets zu emotional schwierigen Themen, etwa im Zusammenhang mit Trauer. Diese Materialien enthalten schrittweise visuelle Erklärungen in einfacher Sprache und sollen Orientierung und emotionale Verarbeitung ermöglichen. Eine besondere Herausforderung sieht sie darin, den

Entwicklungsstand des Kindes realistisch einzuschätzen, da dieser nicht immer dem äusserlich beobachtbaren Verhalten entspricht. Sie beschreibt die Notwendigkeit, unterstützende Materialien auch dann einzusetzen, wenn unklar ist, wie viel das Kind bereits versteht – mit dem Ziel, Resonanz zu ermöglichen und kommunikative Prozesse anzuregen.

Abschliessend thematisiert Fall B die Rolle der Eltern. Viele Eltern wirken im Umgang mit ihren Kindern verunsichert, insbesondere wenn keine unmittelbare Reaktion erfolgt. In solchen Situationen beobachtet sie einen Rückzug der Eltern, verbunden mit dem Wunsch nach konkreten, praxisnahen Materialien. Aus ihrer Sicht besteht ein hoher Bedarf an einfach gestalteten Vorlagen, mit deren Hilfe Eltern selbstständig Bildergeschichten erstellen und anpassen können. Ziel ist es, elterliche Intuition und Handlungssicherheit zu stärken, um die Kommunikation im Alltag zu erleichtern.

Auf Grundlage dieser Textarbeit lassen sich erste inhaltliche Schwerpunkte erkennen, aus denen folgende Kategorien gebildet werden können:

1. Sozial-emotionale Grundkompetenzen

- Schwierigkeiten in den Bereichen Partizipation, Emotionserkennung und Mitteilung eigener Bedürfnisse
- Zusammenhang mit Interaktion, Aufmerksamkeitslenkung und frühkindlicher Entwicklung

2. Emotionsarbeit und Verarbeitungshilfen

- Einsatz von verbalisierender Spiegelung emotionaler Zustände
- Arbeit mit einfachen, visuellen Materialien zur Bewältigung belastender Situationen (z. B. Trauer)

3. Strukturierende Funktion von Bildergeschichten

- Bildergeschichten als Mittel zur Alltagsorientierung (z. B. bei Übergängen, Arztbesuchen)
- Betonung ihrer Funktion als visuelle Ablauf- und Handlungshilfe, nicht als klassische Erzählform

4. Individualisierung und visuelle Passung

- Einsatz realitätsnaher Bildmaterialien (z. B. eigene Fotos) zur Erhöhung der Verständlichkeit
- Bedarf an ausgewogener Kombination mit abstrahierten Symbolen, abhängig von der Generalisierungsfähigkeit

5. Elternarbeit und Handlungssicherheit

- Verunsicherung von Eltern bei fehlender Resonanz der Kinder
- Wunsch nach konkreten Vorlagen zur selbstständigen Erstellung von Bildergeschichten
- Ziel: Stärkung elterlicher Intuition und Kommunikationsfähigkeit

6.1.3 Fall C

Im dritten Interview liegt der thematische Schwerpunkt auf der Bedeutung von Beziehung und Bindung in der heilpädagogischen Arbeit mit autistischen Kindern. Die Interviewpartnerin betont, dass eine sichere und tragfähige Beziehung zu einer vertrauten Bezugsperson – sei es Fachperson oder Elternteil – die Grundlage für jegliche Förderung bildet. Besonders in emotional herausfordernden oder sensorisch überfordernden Situationen gibt eine stabile Beziehung dem Kind Sicherheit und Orientierung. Gleichzeitig weist sie darauf hin, dass emotionale Krisen durch Überforderung oder Angst aufseiten der Bezugspersonen zusätzlich verstärkt werden können. Das emotionale Erleben wird somit als relational eingebetteter Prozess verstanden.

Ein zentrales Thema ist der Einsatz von Bildergeschichten, vor allem in Bezug auf reale Alltagssituationen. Fall C beschreibt die Methode als besonders wirksam, wenn sie individualisiert und lebensweltlich relevant gestaltet ist – idealerweise mit eigenen Fotos aus dem Alltag des Kindes. Dadurch entstehe ein direkter Bezug zur persönlichen Erfahrungswelt, was die Geschichte für das Kind bedeutungsvoller mache. Dies sei besonders hilfreich bei Themen wie Ängsten im Zusammenhang mit Toilettengängen, Körperpflege, Essen oder Einschlafen, insbesondere wenn die Geschichte im Anschluss an reale Erlebnisse eingesetzt wird.

Darüber hinaus betont Fall C die Notwendigkeit, die Gestaltung von Bildergeschichten an den individuellen Entwicklungsstand des Kindes anzupassen. Ein gewisses Mass an Bildverständnis, sprachlicher Verarbeitung, Aufmerksamkeit und sozialer Bindungsfähigkeit sei Voraussetzung, um vom Einsatz profitieren zu können. Dabei sei es wichtig, Emotionen innerhalb der Geschichte deutlich, lebendig und authentisch darzustellen.

Auch zur visuellen Gestaltung formuliert die Interviewpartnerin konkrete Kriterien. Die Bilder sollten einfach, reduziert und klar strukturiert sein – ohne überflüssige Details. Ergänzend schlägt sie den Einsatz von Symbol- oder Rollenspielen vor, z. B. mit Figuren oder gemeinsam mit Eltern und Geschwistern, um die Geschichte erlebbar zu machen.

Bezüglich der praktischen Umsetzung schildert Fall C verschiedene methodische Zugänge: Bildergeschichten werden auf dem Tisch angeordnet, mit einfachen Sätzen zu jedem Bild erzählt und anschliessend gemeinsam mit dem Kind reflektiert. Auch die Verbindung mit realen Handlungen oder symbolischen Spielen wird als hilfreich beschrieben. Besonders stark hebt sie die aktive Einbindung der Eltern hervor – sei es durch das eigenständige Erstellen von Geschichten oder durch begleitende Beobachtung und Nachahmung.

Abschliessend stellt Fall C eine spezifische Methode vor: das Erstellen von farbkodierten Comic-Strip-Geschichten (grün – alles gut, orange – Achtung, rot – schwierig), die gemeinsam mit dem Kind entwickelt und teilweise eigenständig weitergeführt werden. Diese Methode ermögliche Reflexion, Verstehen und Wiederverwendung im Alltag. Sie wird von Eltern und Kindern durchwegs positiv

aufgenommen – jedoch, so betont die Interviewpartnerin, sei eine regelmässige Anwendung entscheidend für die nachhaltige Wirkung.

Auf Grundlage dieser Textarbeit lassen sich folgende Kategorien ableiten:

1. Bedeutung von Beziehung und emotionaler Sicherheit

- Bindung als Grundlage jeder Förderung
- Relational eingebettetes emotionales Erleben (Kind ↔ Bezugsperson)

2. Individualisierte und lebensweltnahe Gestaltung

- Verwendung eigener Fotos für direkten Alltagsbezug
- Relevanz bei Themen wie Ängsten, Übergängen oder Routinen

3. Entwicklungsvoraussetzungen für den Einsatz

- Voraussetzungen: Bild- und Sprachverständnis, Aufmerksamkeit, Bindungsfähigkeit
- Bedeutung lebendiger und überzeichneter emotionaler Darstellung

4. Visuelle und narrative Reduktion

- Einsatz klar strukturierter, reduzierter Bilder

5. Methodenvielfalt und Alltagseinbettung

- Kombination mit Symbol- oder Rollenspielen
- Reflexion durch gemeinsames Erzählen, Anordnen, Handeln

6. Elternpartizipation und Nachhaltigkeit

- Aktive Einbindung der Eltern in Erstellung und Anwendung
- Spezifische Methode: farbkodierte Comic-Strips mit Alltagstransfer
- Bedeutung regelmässiger Anwendung für nachhaltige Wirkung

6.2 Kategorienbildung

Im Anschluss an die fallbezogene Analyse wurden die in der initiierten Textarbeit gebildeten ersten Kategorien aus den drei Interviews zusammengeführt, inhaltlich verdichtet und aneinander abgeglichen. Dabei wurden inhaltlich verwandte Kategorien gebündelt, begrifflich präzisiert oder – sofern sie sich als nicht trennscharf erwiesen – gestrichen. Diese erste Verdichtung diente der Entwicklung eines vorläufigen Kategoriensystems als Grundlage für die anschliessende Kodierung.

Während des Kodierprozesses wurde das Kategoriensystem mehrfach rücküberprüft und im Sinne eines iterativen Vorgehens weiterentwickelt. Kategorien wurden ergänzt, zusammengeführt oder sprachlich präzisiert, wenn sich neue Differenzierungen ergaben. Dieses Vorgehen entspricht dem Prinzip der schrittweisen, theorie- und materialgeleiteten Kategorienbildung, wie sie Mayring (2022) im Rahmen der qualitativen Inhaltsanalyse beschreibt. Die fortlaufende Rückbindung der Kategorien an das

Ausgangsmaterial sowie die Offenheit für Modifikationen im Kodierprozess gewährleisteten eine inhaltlich fundierte und zugleich flexible Struktur.

Aus der abschliessenden Version des Kategoriensystems wurde ein Kodierleitfaden erstellt, der jede Haupt- und Unterkategorie mit einer klaren Definition und einer spezifischen Kodierregel versieht. Letztere beschreibt, unter welchen Bedingungen eine Textstelle einer bestimmten Kategorie zugeordnet wird. Die Definitionen basieren auf den inhaltlich herausgearbeiteten Themen und sind konsequent auf die Forschungsfrage bezogen. Gemäss Mayring (2022) wird so gewährleistet, dass das Kategoriensystem nicht nur die inhaltliche Vielfalt des Materials abbildet, sondern auch in der weiteren Analyse eine systematische Strukturierung der Aussagen ermöglicht. Die Auswahl der Ankerbeispiele wurde bewusst sparsam gehalten: Für jeden Aspekt wurde das inhaltlich prägnanteste Beispiel im Kodierleitfaden dokumentiert, während weitere ähnliche Aussagen in der Analyse berücksichtigt werden. Dieses Vorgehen entspricht dem Ziel, die Ergebnisse nachvollziehbar und zugleich ökonomisch darzustellen – wie es Mayring (2022) im Rahmen der Kategorienanwendung empfiehlt.

Zur Veranschaulichung wird nachfolgend ein exemplarischer Ausschnitt aus dem erarbeiteten Kodierleitfaden dargestellt. Dieser umfasst die jeweilige Haupt- und Unterkategorie, eine zugehörige Definition, eine Kodierregel sowie typische Ankerbeispiele aus dem Interviewmaterial:

Tabelle 1
Ausschnitt aus dem Kodierleitfaden (K1)

Hauptkategorie	Definition	Unterkategorie	Definition	Ankerbeispiele	Kodierregel
K1: Voraussetzungen	Merkmale und Bedingungen, die gegeben sein müssen, damit ein Kind Bildergeschichten verstehen und bearbeiten kann.	Kognitive Kompetenzen	Fähigkeiten des Kindes zur Verarbeitung visueller und sprachlicher Informationen sowie zur Übertragung auf andere Situationen.	"Zweiter Punkt natürlich, wie ist das Bildverständnis? [...] auf welchem Abstraktionsniveau kann ich im Grunde das Kind auch gewinnen und wo kann ich sicher sein, dass das Kind das versteht" (A, Z. 214-217) "setzt sie schon einiges an Sprachverständnis, [...] letztlich auch etwas mit voraus" (A, Z. 239-240) "muss ein Kind schon eine gewisse Abstraktion oder Transferleistung bringen können" (A, Z. 336-337)	Codiert werden Aussagen, die sich auf das Verstehen und Verarbeiten visueller oder sprachlicher Informationen beziehen.
		Sozial-emotionale Kompetenzen	Fähigkeiten des Kindes zur Erkennung und Einordnung von Emotionen, zur Perspektivübernahme, zum Verstehen sozialer Situationen sowie zur geteilten Aufmerksamkeit.	"Emotionserkennung jetzt da so als Überbegriff. [...] sicherlich ein Bereich, der mit hineinkommt"(A, Z. 64-65) "immer wieder Theory of Mind voraussetzt, ein soziales Verständnis der Situation voraussetzt", (A, Z. 71-72) "Aufmerksamkeit so gewinnen, dass du für dich das Gefühl hast, okay, es ist auch wirklich dabei, nimmt es auf. [...] Also erstmal so die Grundvoraussetzung" (A, Z. 212-214)	Codiert werden Aussagen, die sich auf emotionale und soziale Voraussetzungen des Kindes beziehen.
		Beziehung zur begleitenden Person	Qualität der Beziehung zwischen dem Kind und der Person, mit der die Bildergeschichte erarbeitet wird.	"dass sie Angst haben und wenn eine Bindung da ist, die ihnen extrem viel Sicherheit geben kann, dann hilft das einfach schon ganz fest" (C, Z. 46-47)	Codiert werden Aussagen, die sich auf die emotionale Qualität der Beziehung zwischen Kind und begleitender Person beziehen.

Der vollständige Kodierleitfaden, welcher das gesamte Kategoriensystem abbildet, befindet sich im Anhang dieser Arbeit (s. Anhang C).

6.3 Kodierung

Im nächsten Schritt wurde das erarbeitete Kategoriensystem verwendet, um das gesamte Interviewmaterial systematisch zu kodieren. Dabei wurden alle drei Interviews erneut vollständig durchgearbeitet. Alle inhaltlich relevanten Textsegmente wurden dabei einer passenden Kategorie aus dem Kodierleitfaden zugewiesen. Die Kodierung erfolgte auf Grundlage der zuvor definierten Analyseeinheiten: Die Kodiereinheit bildete dabei ein inhaltlich abgeschlossener Satz oder kurzer Absatz, während zur Interpretation jeweils die gesamte Kontexteinheit berücksichtigt wurde. Als Auswertungseinheit dienten alle drei Interviews im fallübergreifenden Vergleich.

Die Kodierung wurde manuell durchgeführt, da keine Codiersoftware zum Einsatz kam. Ziel war es, eine strukturierte Verdichtung der inhaltlichen Aussagen zu erreichen, auf deren Grundlage die Beantwortung der zweiten Teilfragestellung erfolgen kann.

Das Kategoriensystem diente dabei als analytisches Raster, um zentrale Gestaltungskriterien für Bildergeschichten in der Früherziehung aus dem Interviewmaterial herauszufiltern und systematisch zu verdichten. Zu diesem Zeitpunkt lag das Kategoriensystem bereits in strukturierter Form vor. Dennoch wurde es während der Kodierung bei Bedarf geringfügig angepasst, sofern inhaltlich bedeutsame Aspekte identifiziert wurden, die zuvor noch nicht ausreichend differenziert erfasst waren.

Dieses Zusammenspiel von Strukturierung und inhaltlicher Offenheit folgt dem Prinzip der regelgeleiteten Flexibilität in der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2022).

7 Experteninterviews: Ergebnisse

Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt entlang der vier Hauptkategorien und ihrer jeweiligen Unterkategorien. Für jede Unterkategorie werden die relevanten Aussagen der Interviewten thematisch gebündelt, inhaltlich verdichtet und durch exemplarische Zitate veranschaulicht. Im Vordergrund steht dabei nicht die vollständige Wiedergabe einzelner Aussagen, sondern die Herausarbeitung zentraler inhaltlicher Muster, gemeinsamer Tendenzen sowie bedeutsamer Unterschiede zwischen den Fällen.

Wie von Mayring (2022) gefordert, geht die Analyse über eine deskriptive Beschreibung hinaus und schliesst eine inhaltlich-interpretative Betrachtung mit ein. Die Aussagen der Interviewpartner:innen werden im Hinblick auf ihre Bedeutung für die zugrunde liegende Forschungsfrage analysiert. Dabei werden sowohl gemeinsame Perspektiven als auch Unterschiede, Widersprüche und abweichende Sichtweisen herausgearbeitet

Zitate werden gezielt und sparsam eingesetzt, um typische Inhalte oder besonders prägnante Formulierungen zu belegen. Weitere sinngleiche Aussagen werden zusammenfassend paraphrasiert. Diese Vorgehensweise entspricht dem von Mayring (2022) geforderten Prinzip der ökonomischen, nachvollziehbaren und strukturierten Analyse qualitativer Daten.

Im Rahmen der Analyse wird zudem berücksichtigt, inwieweit zwischen den Kategorien Wechselwirkungen oder Querverbindungen bestehen. Eine vertiefte Auseinandersetzung mit diesen Zusammenhängen erfolgt im Diskussionsteil der Arbeit.

Die Gliederung der nachfolgenden Unterkapitel orientiert sich an der Struktur des Kodierleitfadens

7.1 Voraussetzungen zur Nutzung von Bildergeschichten

Diese Hauptkategorie umfasst grundlegende Merkmale und Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit Bildergeschichten im Rahmen der Heilpädagogischen Früherziehung sinnvoll gestaltet, vermittelt und von Kindern genutzt werden können. Sie erfasst sowohl kindliche Voraussetzungen als auch die Qualität der Beziehung zur begleitenden Fachperson, die massgeblich für das Verständnis und die Rezeption bildlich-narrativer Inhalte ist.

Unterschieden werden drei zentrale Aspekte:

- *Kognitive Kompetenzen:* Fähigkeiten des Kindes zur Verarbeitung visueller und sprachlicher Informationen sowie zur Abstraktion und Übertragung auf andere Situationen
- *Sozial-emotionale Kompetenzen:* Emotionserkennung, Perspektivübernahme und geteilte Aufmerksamkeit als Grundlagen für das Verstehen sozialer Kontexte
- *Beziehung zur begleitenden Fachperson:* Sicherheit und Vertrauen als emotionale Voraussetzungen für die Rezeption und interaktive Bearbeitung von Bildergeschichten

Zu beachten ist, dass nicht alle in dieser Hauptkategorie genannten Kompetenzen im Sinne von festen Voraussetzungen zu verstehen sind. Einzelne Aspekte – insbesondere im Bereich der sozial-emotionalen Kompetenzen – wurden von den Interviewpartner:innen auch als Förderziele beschrieben. Diese Differenzierung wird in der Analyse entsprechend berücksichtigt.

Im Folgenden werden diese drei Unterkategorien entlang der Aussagen der Interviewpartner:innen systematisch dargestellt und in Hinblick auf die Forschungsfragen interpretiert.

7.1.1 Kognitive Kompetenzen

Die Unterkategorie Kognitive Kompetenzen umfasst Fähigkeiten des Kindes, die für das Verstehen und Verarbeiten von Bildergeschichten wesentlich sind. Dazu gehören insbesondere das Erkennen und Interpretieren von Bildern, das Erfassen einfacher sprachlicher Strukturen sowie die Fähigkeit, visuelle oder sprachliche Inhalte zu abstrahieren und auf andere Situationen zu übertragen. Die kognitiven Voraussetzungen beziehen sich somit sowohl auf die Verarbeitung visueller Informationen als auch auf die symbolische und sprachliche Ebene.

Im Bereich der kognitiven Voraussetzungen zeigen die Aussagen der Interviewpartner:innen übereinstimmend, dass bestimmte Fähigkeiten für das Verstehen und die Nutzung von Bildergeschichten erforderlich sind. Alle drei befragten Fachpersonen (Fall A, B und C) betonen die Bedeutung eines grundlegenden Bildverständnisses, ergänzt durch basale sprachliche Kompetenzen sowie, je nach Entwicklungsstand, die Fähigkeit zur Abstraktion und zum Transfer.

Fall A hebt hervor, dass das Erkennen und Interpretieren von Bildern eine zentrale Voraussetzung bildet: „Zweiter Punkt natürlich, wie ist das Bildverständnis? [...] auf welchem Abstraktionsniveau kann ich im Grunde das Kind auch gewinnen und wo kann ich sicher sein, dass das Kind das versteht“ (Fall A, Z. 214–217).

Auch Fall B und Fall C bestätigen die Notwendigkeit eines grundlegenden Bildverständnisses (Fall B, Z. 125-126; Fall C, Z.65-66). Alle drei Fälle betonen die Relevanz eines symbolischen Verständnisses – also der Fähigkeit, Bilder als Bedeutungsträger zu erkennen und zu interpretieren.

Neben dem Bildverständnis wird von mehreren Interviewpartner:innen ein gewisses Mass an Sprachverständnis als Voraussetzung genannt. So weist Fall A darauf hin, dass Social Stories „einiges an Sprachverständnis [...] letztlich auch etwas mit voraus[setzen]“ (Fall A, Z. 239–240), während Fall C ein „kleines Sprachverständnis“ für erforderlich hält (Fall C, Z.118-119). Dabei bleibt offen, auf welchem sprachlichen Niveau sich dieses Verständnis bewegen muss; die Interviewpartner:innen spezifizieren nicht genauer, welche sprachlichen Fähigkeiten konkret erwartet werden. Die Aussagen legen nahe, dass visuelles Verstehen allein nicht ausreicht, sondern zumindest ein Grundverständnis sprachlicher Strukturen notwendig ist, vermutlich, um begleitende Erklärungen oder Dialoge zu erfassen.

Fall A nennt darüber hinaus explizit die Fähigkeit zur Abstraktion und zum Transfer als bedeutsame kognitive Voraussetzungen für die Nutzung von Bildergeschichten:

„muss ein Kind schon eine gewisse Abstraktion oder Transferleistung bringen können“ (Fall A, Z. 336–337).

Diese Aussage unterstreicht, dass nicht nur das reine Erkennen von Bildern, sondern auch das Verstehen von Handlungszusammenhängen und deren Übertragung auf reale Situationen relevant ist.

Fall B verweist ergänzend auf die altersabhängige Entwicklung kognitiver Fähigkeiten und damit auch auf die Möglichkeit, Bildergeschichten differenzierter einzusetzen:

„Ab drei, vier Jahren kennt man dann auch ein bisschen mehr. Die Kinder, die kognitiv stärker sind, dann kann man natürlich schon anders arbeiten“ (Fall B, Z. 173-174).

Auch Fall C betont die Bedeutung einer Anpassung an die kognitive Entwicklungsstufe des Kindes. Er weist darauf hin, dass Kinder oftmals dann nicht aktiv mitarbeiten, wenn die Anforderungen über ihrem Verständnishorizont liegen:

„Wenn das Kind bereit ist zum Mitmachen, ist es nachher einfach wichtig, auf der Verständnisstufe zu bleiben. Und das ist immer das. Rausfinden, wo macht das Kind nicht mit, weil es eben nicht auf der Verständnisstufe ist. Und meine Erfahrung ist die, dass das Kind nicht mitmachen will, wenn es zu schwierig ist, nicht wenn es zu einfach ist“ (Fall C, Z. 290–293).

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass ein grundlegendes Bild- und Sprachverständnis als zentrale Voraussetzung für den Einsatz von Bildergeschichten in der HFE angesehen wird. Darüber hinaus zeigen die Aussagen, dass kognitive Kompetenzen in engem Zusammenhang mit dem Alter und der individuellen Entwicklung des Kindes stehen. Eine differenzierte Anpassung der Inhalte und Darstellungen an das jeweilige kognitive Niveau erscheint essenziell, um eine aktive Teilhabe der Kinder zu ermöglichen und die Wirksamkeit von Bildergeschichten nachhaltig zu sichern.

7.1.2 Sozial-emotionale Kompetenzen

Diese Unterkategorie erfasst Fähigkeiten, die für das soziale Verstehen und die interaktive Nutzung von Bildergeschichten bedeutsam sind. Dazu gehören insbesondere die Fähigkeit, emotionale Signale bei sich selbst und anderen wahrzunehmen und einzuordnen (Emotionserkennung), die Bereitschaft und Fähigkeit zur Perspektivübernahme sowie die Kompetenz, Aufmerksamkeit gemeinsam mit einer anderen Person auf denselben Gegenstand oder Inhalt zu richten (geteilte Aufmerksamkeit). Diese sozial-emotionalen Fähigkeiten gelten als zentrale Voraussetzungen, um sich auf die Inhalte einer Bildergeschichte einzulassen und soziale Situationen in narrativer Form nachvollziehen zu können.

Im Bereich der sozial-emotionalen Voraussetzungen benennen die befragten Fachpersonen verschiedene Fähigkeiten, die für das Verstehen und die Bearbeitung von Bildergeschichten

unterstützend oder notwendig sein können. Die Aussagen betreffen insbesondere die Bereiche geteilte Aufmerksamkeit, Emotionserkennung sowie Theory of Mind bzw. Perspektivübernahme.

Alle Interviewpartner:innen betonen, dass Kinder in der Lage sein müssen, sich auf die Bildergeschichte einzulassen, mit der begleitenden Person zu interagieren und ihre Aufmerksamkeit gezielt auf den gemeinsamen Inhalt zu richten. Fall A beschreibt geteilte Aufmerksamkeit ausdrücklich als grundlegende Voraussetzung:

„Aufmerksamkeit so gewinnen, dass du für dich das Gefühl hast, okay, es ist auch wirklich dabei, nimmt es auf. [...] Also erstmal so die Grundvoraussetzung“ (Fall A, Z. 212–214).

Auch Fall B verweist auf diesen Aspekt:

„Es muss in Interaktionen treten, also die Geduld haben, das anzuschauen“ (Fall B, Z. 127–128), ebenso wie Fall C, der nennt, dass das Kind „zuzuhören und sitzen bleiben und Aufmerksamkeit haben“ (Fall C, Z. 114) können muss. In allen drei Fällen wird deutlich, dass eine gewisse Fähigkeit zur geteilten Aufmerksamkeit und zur sozialen Bezogenheit erforderlich ist, um Bildergeschichten effektiv einsetzen zu können.

Darüber hinaus wird von Fall A und Fall B auch die Fähigkeit zur Wahrnehmung und Interpretation emotionaler Signale thematisiert. Fall A nennt „Emotionserkennung jetzt da so als Überbegriff“ als Aspekt, „der sicherlich mit hineinkommt“ (Fall A, Z. 64–65). Fall B nennt die Fähigkeit, „Emotionen auch beim Gegenüber erkennen“ zu können (Fall B, Z. 27). Beide Aussagen erfolgen im Kontext der Arbeit mit autistischen Kindern und machen deutlich, dass emotionale Perspektivübernahme in der Praxis oft eine Herausforderung darstellt.

Fall A ergänzt ausserdem, dass auch bei älteren Kindern mit ASS weiterhin an Perspektivübernahme und dem Deuten von Emotionen gearbeitet wird:

„Oft arbeiten wir auch noch im Schulalter an diesen Bemühungen, Thema, welche Bedeutung haben dann Mimik, Gestik, wie wirkst du auf andere, also all diese Arbeit am Perspektivwechsel, und da sind Social Stories auch sehr, sehr hilfreich“ (Fall A, Z. 506–508).

Diese Aussage verdeutlicht, dass entsprechende Schwierigkeiten über das Vorschulalter hinaus bestehen bleiben können, aber durch Bildergeschichten gezielt bearbeitet und gefördert werden können.

Besonders differenziert setzt sich Fall A mit der Frage auseinander, ob Theory of Mind eine Voraussetzung oder eher ein Lernziel darstellt. Einerseits heisst es, Bildergeschichten würden „immer wieder Theory of Mind voraus[setzen], ein soziales Verständnis der Situation voraus[setzen]“ (Fall A, Z. 71–72). Zugleich relativiert Fall A diese Einschätzung aber mehrfach – insbesondere im Zusammenhang mit autistischen Kindern:

„Kontextinformationen gleichen oder versuchen oft [...] die Schwierigkeiten vielleicht auch oft in der Theory of Mind auszugleichen“ (Fall A, Z. 120–122)

Diese Aussagen zeigen, dass Theory of Mind zwar das Verständnis erleichtert, aber nicht zwingend vorausgesetzt wird. Bildergeschichten – insbesondere in Anlehnung an das Konzept der Social Stories – können gezielt dort ansetzen, wo Defizite bestehen, und somit sozial-kognitive Fähigkeiten wie Perspektivübernahme fördern.

Vor diesem Hintergrund erscheint es plausibel, dass die Anforderungen an die sozial-emotionalen Voraussetzungen je nach Ziel und Inhalt der Bildergeschichte variieren können: Während das Verstehen sozialer Interaktionen und emotionaler Reaktionen tendenziell ein höheres Mass an sozial-kognitiven Fähigkeiten erfordert, können einfache Alltagshandlungen auch mit weniger ausgeprägten Kompetenzen nachvollzogen und eingeübt werden.

Die Auswertung zeigt, dass sozial-emotionale Kompetenzen nicht als starre Voraussetzung für den Einsatz von Bildergeschichten gelten, sondern vielmehr als flexible Bedingung, die je nach Zielsetzung und Kind variiert. Während grundlegende Fähigkeiten wie geteilte Aufmerksamkeit und ein Mindestmass an Interaktionsbereitschaft als wichtig vorausgesetzt werden, gelten Aspekte wie Emotionserkennung und Perspektivübernahme – insbesondere im Kontext von Autismus – teils als Förderziele. Bildergeschichten können somit nicht nur auf vorhandene sozial-emotionale Kompetenzen aufbauen, sondern auch gezielt zu deren Entwicklung beitragen.

7.1.3 Beziehung zur begleitenden Fachperson

Diese Unterkategorie erfasst Aussagen zu relationalen Bedingungen, die für die Nutzung von Bildergeschichten im heilpädagogischen Kontext bedeutsam sind. Gemeint sind insbesondere Aspekte der emotionalen Sicherheit, des Vertrauens sowie der responsiven Begleitung durch die Fachperson. Die Beziehung wird dabei nicht nur als Rahmenbedingung verstanden, sondern als aktiver Bestandteil des Prozesses, in dem Bildergeschichten gemeinsam gelesen, verstanden und reflektiert werden. Eine tragfähige Beziehung gilt als wesentliche Voraussetzung dafür, dass Kinder sich auf die Inhalte der Geschichte einlassen und in Interaktion mit der begleitenden Person treten können.

Die Qualität der Beziehung zwischen Kind und Fachperson wird von Fall C als zentrale Voraussetzung für den erfolgreichen Einsatz von Bildergeschichten beschrieben. Sie wird nicht nur als förderlicher Rahmen, sondern als entscheidende Grundlage für das gesamte pädagogische Handeln im frühen Kindesalter verstanden.

Bereits zu Beginn des Interviews betont Fall C „Das A und O ist Beziehung“ (Fall C, Z. 22–23).

Diese Aussage macht deutlich, dass eine tragfähige Beziehung nicht als nachgelagertes Element betrachtet wird, sondern als fundamentale Voraussetzung für alle weiteren didaktischen und therapeutischen Schritte – auch für die Arbeit mit Bildergeschichten.

Im weiteren Verlauf konkretisiert Fall C, dass eine „gute, positive Beziehung“ zur begleitenden Person unerlässlich sei, damit das Kind sich auf Inhalte einlassen und Sicherheit aufbauen könne (Fall C, Z. 113). Anhand eines Beispiels veranschaulicht die Fachperson, wie Beziehung emotionale Sicherheit schafft:

„Und das kann sein von Angst, auf dem WC zu sitzen, dass sie etwas essen kann, das hat mit allen Sachen zu tun, dass sie Angst haben und wenn eine Bindung da ist, die ihnen extrem viel Sicherheit geben kann, dann hilft das einfach schon ganz fest“ (Fall C, Z. 46–47).

Besonders hervorzuheben ist die Einschätzung, dass Beziehung nicht nur unterstützend, sondern unter Umständen auch hemmend wirken kann. Wird das emotionale Klima durch Unsicherheit oder Angst der Fachperson geprägt, könne dies die kindlichen Emotionen verstärken:

„Wenn die Bezugsperson auch Angst hat um das Kind, was ja auch verständlich ist, wenn sie so klein sind, dann kann das einfach noch die Angst verstärken. Je sicherer man ist, je mehr Vertrauen, das man selber hat, umso mehr kann man dem Kind auch Hilfestellungen geben, um ihm zu zeigen, es ist okay, es ist alles gut, ich bin da und ich schaue zu dir und es wird gut gehen und es passiert nichts“ (Fall C, Z. 56–60).

Diese Aussage verdeutlicht, dass die Beziehungsgestaltung nicht nur auf das Kind wirkt, sondern wesentlich durch das Verhalten und die Haltung der Fachperson mitbestimmt wird. Vertrauen, emotionale Stabilität und Feinfühligkeit der Bezugsperson sind demnach essenziell, um dem Kind Orientierung zu geben – auch und besonders im Rahmen der gemeinsamen Auseinandersetzung mit Bildergeschichten.

Die Aussagen von Fall C machen deutlich, dass eine tragfähige, vertrauensvolle Beziehung zur Fachperson als Grundvoraussetzung für den Einsatz von Bildergeschichten im Rahmen der HFE verstanden wird. Diese Beziehung stellt nicht nur einen sicheren Rahmen für die Rezeption dar, sondern beeinflusst auch die emotionale Verarbeitung der Inhalte. Gleichzeitig wird sichtbar, dass die Qualität der Beziehung selbst ein dynamischer Faktor ist: Sie kann stabilisierend wirken, aber auch Unsicherheiten verstärken – insbesondere, wenn die Fachperson selbst wenig Sicherheit ausstrahlt. Eine reflektierte Beziehungsarbeit erscheint somit als zentrale Grundlage für die Wirksamkeit von Bildergeschichten in der frühen heilpädagogischen Förderung.

7.2 Themen und Inhalte von Bildergeschichten

Diese Hauptkategorie erfasst typische Themenbereiche und Inhalte, für die Bildergeschichten im heilpädagogischen Kontext gestaltet und eingesetzt werden. Im Mittelpunkt steht die Frage, welche inhaltlichen Schwerpunkte sich aus Sicht der Fachpersonen eignen, um Kinder in ihrer sozialen, emotionalen und alltagsbezogenen Entwicklung zu unterstützen. Die Aussagen beziehen sich dabei

sowohl auf die emotionale Bedeutsamkeit der Themen als auch auf deren praktische Relevanz für die kindliche Lebenswelt.

Unterschieden werden vier zentrale Aspekte:

- *Sozial-emotionale Themen:* Inhalte, die sich mit Gefühlen, sozialen Beziehungen und Verhaltensweisen befassen – z. B. Trösten, Teilen oder den Umgang mit Emotionen.
- *Handlungsstrategien:* Geschichten, die Kindern konkrete Verhaltensmöglichkeiten in herausfordernden oder wiederkehrenden Situationen aufzeigen.
- *Alltagsbezogene Themen:* Themen mit Bezug zu Abläufen, Orten oder Regeln im Alltag, z. B. Kindergartenstart, Arztbesuch oder Friseurbesuch.
- *Inhaltliche Individualisierung:* Aussagen zur Anpassung von Geschichten an individuelle Interessen, Erlebnisse oder Bedürfnisse des Kindes.

Im Folgenden werden diese vier Unterkategorien anhand der Aussagen der Interviewpartner:innen systematisch dargestellt und im Hinblick auf die Forschungsfragen interpretiert.

7.2.1 Sozial-emotionale Themen

Diese Unterkategorie erfasst Aussagen zu Bildergeschichten, die gezielt auf sozial-emotionale Inhalte ausgerichtet sind. Dazu zählen Themen wie der Umgang mit Gefühlen (z. B. Angst, Wut, Trauer), das Einüben sozialer Verhaltensweisen (z. B. Trösten, Teilen, Warten) sowie der Aufbau von sozialen Kompetenzen. Im Zentrum steht die Idee, dass Bildergeschichten Kinder darin unterstützen können, emotionale Situationen zu verarbeiten, andere Perspektiven zu verstehen und sozial angemessen zu handeln.

Alle drei Interviewpartner:innen betonen die Relevanz sozial-emotionaler Themen in Bildergeschichten. Im Fokus stehen dabei Inhalte, die emotionale Erfahrungen von Kindern aufgreifen, soziale Interaktionen reflektieren und Handlungsoptionen in emotional aufgeladenen Situationen sichtbar machen. Die Aussagen belegen, dass Bildergeschichten eine wichtige Funktion übernehmen können, um Gefühle zu benennen, deren Ursachen zu verstehen und sozial angemessene Reaktionen zu entwickeln.

Fall A beschreibt, dass Bildergeschichten alltägliche soziale Situationen wie Trösten, Teilen oder das Einhalten von Gesprächsregeln (Turn-Taking) thematisieren können:

„Bereich mit Trösten oder jetzt Teilen, also Wechsel, Turn-Taking. Das sind ja auch Punkte, wo möglicherweise mal im familiären Alltag eben schon mal Situationen kommen“ (Fall A, Z. 66–68). Obwohl dieses Zitat auf den familiären Alltag Bezug nimmt, liegt der Fokus klar auf den zugrunde liegenden sozial-emotionalen Kompetenzen. Der Alltagskontext dient hier vor allem als situativer Rahmen, in dem diese emotionalen Prozesse sichtbar und relevant werden. In Abgrenzung zur

Unterkategorie „Alltagsbezogene Themen“, in der eher routinierte, strukturelle Alltagsthemen im Vordergrund stehen, liegt der inhaltliche Schwerpunkt dieser Aussage auf dem Einüben sozialer Verhaltensweisen und emotionaler Selbstregulation.

Fall C hebt hervor, dass Grundemotionen wie Traurigkeit, Freude und Angst besonders wirkungsvolle Themen darstellen, da sie Kinder stark beschäftigen und emotional ansprechen:

„weil diese Emotionen von traurig sein und lachen und Angst haben, die sind sehr stark und sie haben das extrem gerne“ (Fall C, Z. 70–72).

Hier zeigt sich die Einschätzung, dass emotional aufgeladene Inhalte nicht nur lehrreich, sondern auch motivierend und anschlussfähig sind.

Fall A weist darüber hinaus auf die kognitive Dimension sozial-emotionaler Inhalte hin, indem sie benennt, dass Geschichten helfen können, das Verhalten anderer zu verstehen:

„warum man das macht, warum andere so unlogisch handeln oder warum anderen gewisse Sachen wichtig sind“ (Fall A, Z. 503–504).

Diese Aussage verweist auf die Bedeutung von Bildergeschichten für die Entwicklung von Perspektivübernahme und sozialem Verstehen.

Ein besonders anschauliches Beispiel stammt von Fall B, der eine Bildergeschichte beschreibt, in der der Tod des Grossvaters thematisiert wurde:

„Grossvater ist gestorben. Und dann so wie aufgezeichnet, der Grossvater ist gestorben, mir ist traurig. Alle Menschen sind traurig. Menschen sterben. Und so wie, was kann man dann machen, wenn jemand traurig ist? Ah, man kann dann das Kuscheltier nehmen, man kann ans Grab gehen“ (Fall B, Z. 232–235).

Diese Geschichte zeigt exemplarisch, wie Bildergeschichten nicht nur der emotionalen Orientierung dienen, sondern gleichzeitig auch konkrete Handlungsstrategien für schwierige Situationen aufzeigen und an individuell bedeutsame Alltagserfahrungen anknüpfen können. Das Beispiel überschreitet damit kategoriale Grenzen und macht deutlich, dass sich inhaltliche Zielsetzungen im pädagogischen Alltag nicht immer eindeutig trennen lassen. Vielmehr sind sozial-emotionale Themen häufig eng mit Handlungsoptionen und Alltagssituationen verflochten.

Die Analyse verdeutlicht, dass sozial-emotionale Themen als besonders geeignet gelten, um mit Kindern in der HFE an relevante Erfahrungen und Entwicklungsthemen anzuknüpfen. Bildergeschichten ermöglichen es, starke Gefühle zu thematisieren, soziale Handlungen zu reflektieren und Perspektiven zu erweitern. Die Interviewpartner:innen sehen darin eine zentrale pädagogische Funktion der Methode. Gleichzeitig zeigt sich, dass sozial-emotionale Themen häufig mit anderen inhaltlichen Aspekten – wie Alltag oder Handlung – verwoben sind. Für die Kategorisierung in dieser Analyse war daher jeweils

entscheidend, welche inhaltliche Funktion im Zentrum der Aussage stand. Diese Reflexion bildet zugleich eine Brücke zur nächsten Unterkategorie, in der gezielt die Vermittlung konkreter Handlungsstrategien im Mittelpunkt steht.

7.2.2 Handlungsstrategien

Diese Unterkategorie erfasst Aussagen zu Bildergeschichten, die Kindern konkrete Handlungsmöglichkeiten in herausfordernden oder wiederkehrenden Situationen aufzeigen. Thematisiert werden z. B. Strategien zur Konfliktlösung, zum Umgang mit Misserfolg, zur sozialen Kontaktaufnahme oder zur Reaktion auf unübersichtliche Alltagssituationen. Die Geschichten sollen helfen, Orientierung zu geben, Handlungssicherheit zu vermitteln und die Selbstwirksamkeit der Kinder zu stärken, insbesondere dort, wo sie im Alltag an Verständnisgrenzen oder Handlungsschwierigkeiten stossen.

Alle drei befragten Fachpersonen beschreiben Bildergeschichten als hilfreiches Mittel, um Kindern konkrete Verhaltensstrategien für herausfordernde oder unklare Situationen zu vermitteln. Im Fokus steht die Unterstützung in Momenten, in denen Kindern zwar Motivation oder soziales Interesse zur Verfügung steht, jedoch das nötige Handlungsrepertoire fehlt.

Fall A nennt exemplarisch Situationen, in denen das Kind „scheinbar am Verstehen der Situation oder an Handlungsrepertoire, Handlungsstrategien scheitert“ (Fall A, Z. 199–201). Diese Einschätzung wird durch weitere Aussagen gestützt, in denen beschrieben wird, dass Kinder zwar Kontakt zu anderen suchen, jedoch nicht wissen, wie: etwa beim Umgang mit Geschwistern oder in Spielsituationen (Fall A, S. 370–371). In diesem Zusammenhang wird unter anderem die folgende Situation beschrieben:

„wenn ich verliere, dann ärgere ich mich, was kann ich dann machen?“ (Fall A, Z. 271).

Diese Beispiele verweisen auf Situationen, in denen Kinder zwar sozial eingebunden sind, aber konkrete Handlungsoptionen zur Regulation von Gefühlen oder zur Gestaltung sozialer Interaktionen fehlen. Aus Sicht der Fachperson können Bildergeschichten hier unterstützend wirken, indem sie kindgerechte Alternativen aufzeigen.

Fall C ergänzt diese Sichtweise mit Beispielen, bei denen nachträgliches Verhalten im Fokus steht, etwa das Wieder-Gutmachen nach einem Konflikt oder das Helfen im Alltag (Fall C, Z. 79–80). Die Möglichkeit, durch Geschichten Handlungsalternativen aufzuzeigen, wird auch hier als bedeutsam beschrieben – insbesondere in Situationen, die emotional aufgeladen oder sozial anspruchsvoll sind.

Fall B hebt insbesondere die strukturierende Funktion von Bildergeschichten hervor, etwa im Hinblick auf zeitliche Abläufe oder das Erkennen geeigneter Reaktionen:

„Was passiert wann? Wie kann ich mich wie verhalten?“ (Fall B, Z. 55–56). Aus dieser Perspektive bieten Bildergeschichten nicht nur Handlungsmodelle, sondern auch Orientierung in unübersichtlichen Situationen.

Ein besonders differenzierter Beitrag von Fall A verweist auf typische Unsicherheiten im Bereich sozialer Kontaktaufnahme. Die Fachperson beschreibt, dass Kinder oft nicht wissen, „wie denn bitteschön mit anderen Kindern in Kontakt kommen soll, wie eine Freundschaft entstehen soll, wie man ein Gespräch führt, eben dann so Themen wie Smalltalk“ (Fall A, S. 9). Diese Aussage legt nahe, dass Bildergeschichten auch zur Förderung kommunikativer Mikroprozesse genutzt werden können.

Viele der in dieser Kategorie benannten Situationen berühren auch sozial-emotionale Aspekte. Dennoch wurde für die Analyse eine separate Kategorie „Handlungsstrategien“ gebildet, da der inhaltliche Fokus deutlich auf dem Verhalten und der Umsetzbarkeit liegt. Während in der Unterkategorie „Sozial-emotionale Themen“ die emotionale Reaktion und das soziale Verstehen im Mittelpunkt stehen, geht es hier primär um die Frage, wie Kinder in konkreten Situationen reagieren oder handeln können. Diese Trennung ermöglicht eine genauere Analyse der pädagogischen Zielrichtungen von Bildergeschichten und vermeidet eine zu breite Zusammenfassung unter dem Begriff „sozial-emotional“. Die Aussagen der Fachpersonen zeigen, dass Bildergeschichten aus ihrer Sicht ein geeignetes Mittel sein können, um Handlungsmöglichkeiten für Alltagssituationen sichtbar zu machen, in denen Kindern sonst Orientierung fehlt. Aus analytischer Perspektive lässt sich ableiten, dass sie in solchen Kontexten zur Erweiterung des kindlichen Handlungsrepertoires beitragen können.

7.2.3 Alltagsbezogene Themen

Diese Unterkategorie umfasst Aussagen zu Bildergeschichten, die sich auf wiederkehrende oder bedeutsame Alltagssituationen beziehen. Dazu zählen typische Abläufe, Regeln oder Übergänge im Alltag des Kindes – wie etwa der Arztbesuch, der erste Tag im Kindergarten, Einkaufen oder Ferien. Ziel solcher Geschichten ist es, Kinder auf konkrete Situationen vorzubereiten, ihnen Orientierung zu bieten und Unsicherheiten durch visuelle und narrative Struktur abzubauen. Der Fokus liegt auf der Vermittlung von Handlungssicherheit im Umgang mit neuen, komplexen oder potenziell überfordernden Alltagserfahrungen.

Die befragten Fachpersonen betonen übereinstimmend, dass Bildergeschichten besonders geeignet sind, um Kinder in wiederkehrenden Alltagssituationen zu begleiten und vorzubereiten. Dies betrifft insbesondere Übergänge, Abläufe und scheinbar selbstverständliche Handlungen, die sich für viele Kinder – insbesondere mit Unterstützungsbedarf – als herausfordernd oder unverständlich erweisen können.

Fall A weist in diesem Zusammenhang auf eine grundlegende Funktion von Social Stories hin:

„Social Stories legen sehr stark Wert auf Informationsweitergabe, Erläuterung“ (Fall A, Z. 110).

Unmittelbar im Anschluss erläutert die Fachperson, dass gerade bei autistischen Kindern häufig angenommen werde, bestimmte Alltagssituationen seien selbsterklärend – obwohl sie es gerade nicht

sind. Diese Einschätzung verweist auf die Notwendigkeit, Alltagsabläufe nicht zu unterschätzen, sondern gezielt zu strukturieren und mit Bedeutung zu versehen (Fall A, Z. 111–117).

Dieser Gedanke steht in engem Zusammenhang mit den zuvor dargestellten Aussagen zu sozial-kognitiven Voraussetzungen, insbesondere der Theory of Mind: Alltagssituationen setzen häufig implizit voraus, dass Kinder Perspektiven anderer nachvollziehen und soziale Kontexte intuitiv erfassen können. Gerade für Kinder mit ASS ist dies jedoch oft eine zentrale Herausforderung, weshalb Bildergeschichten dazu beitragen können, diese kontextuellen Lücken zu schliessen und soziale Erwartungen sichtbar zu machen. Damit wird eine zentrale Funktion von Bildergeschichten im heilpädagogischen Alltag deutlich: Sie machen implizites Wissen explizit und tragen so zur individuellen Alltagsbewältigung bei.

Fall A beschreibt exemplarisch Situationen, in denen Kinder erstmals Gruppenerfahrungen machen:

„was wir immer wieder haben, die ersten Gruppenerfahrungen, die dann, wenn es Kita gibt, wenn es Spielgruppe gibt“ (Fall A, Z. 451–452).

Solche Übergänge in neue soziale Kontexte sind häufig mit Unsicherheiten verbunden. Bildergeschichten sollen helfen, Abläufe vorwegzunehmen und Erwartungssicherheit zu schaffen.

Auch Fall B nennt typische Alltagsthemen wie den Gang zum Friseur, den Arztbesuch oder das Verreisen:

„wie man zum Beispiel zum Coiffeur gegangen ist, oder man zum Arzt muss, oder in die Ferien fahren, eher so im Bereich von Abläufen erklären“ (Fall B, Z. 78–80).

Die Fachperson hebt hervor, dass es bei solchen Geschichten darum geht, Kindern zu zeigen, was sie erwartet, wie bestimmte Abläufe funktionieren und worauf sie sich einstellen können. Dies wird durch eine weitere Aussage gestützt, wonach auch einfache Abläufe wie das Einkaufen durch Geschichten vorbereitet werden können (Fall B, Z. 92-94).

Fall C nennt den ersten Kindergarten tag sowie Themen wie Essen, Schlafengehen, Baden oder der Toilettengang als typische Inhalte (Fall C, Z. 77; Z. 95-99). Auch hier wird deutlich, dass scheinbar selbstverständliche Handlungen für viele Kinder eine Quelle von Unsicherheit oder Überforderung darstellen können.

Ein weiterer Aspekt wird von Fall C hervorgehoben: Bildergeschichten sollten nicht nur im Zusammenhang mit Schwierigkeiten eingesetzt werden, sondern auch zur Reflexion von positiv verlaufenen Situationen:

„Geschichten nicht nur macht über Sachen, die schief gelaufen sind, sondern auch über die, die extrem gut gegangen sind“ (Fall C, Z. 322–323).

Dies verdeutlicht, dass Bildergeschichten auch eine stabilisierende, bestärkende Funktion einnehmen können – indem sie gelingende Erfahrungen sichtbar machen und verankern.

Fall A ergänzt diese Sichtweise und hebt den Aspekt der Selbstwirksamkeit hervor:

„Der Belohnungsaspekt, wo wir natürlich auch hier stark mit Verstärkern, aber mehr Verstärkern über Selbstwirksamkeit gearbeitet“ (Fall A, Z. 527–528).

Diese Aussage verweist auf die pädagogische Bedeutung positiver Rückmeldung über Erfolgserlebnisse, die durch Geschichten gezielt aufgegriffen und gestärkt werden kann.

Darüber hinaus betont Fall A, dass Bildergeschichten „am wirksamsten [sind], wenn sie einen ganz dichten Bezug zum Alltag haben und am besten noch einen zeitlichen Bezug haben“ (Fall A, Z. 399–400). Dies unterstreicht die Bedeutung der thematischen und situativen Passung – also wann und wie eine Geschichte im Entwicklungs- und Lebenskontext des Kindes eingebettet wird.

Die Aussagen der Interviewpartner:innen machen deutlich, dass alltagsbezogene Themen als zentraler Anwendungsbereich von Bildergeschichten gelten. Die Geschichten dienen aus ihrer Sicht dazu, komplexe oder emotional aufgeladene Alltagssituationen verständlich aufzubereiten und dadurch Ängste oder Unsicherheiten zu reduzieren. Dabei fungieren sie nicht nur als Vorbereitung, sondern auch als strukturierendes und erklärendes Mittel, das insbesondere bei Kindern mit besonderen Bedürfnissen für Orientierung sorgt. Aus analytischer Perspektive lässt sich ergänzen, dass der pädagogische Nutzen nicht nur in der Bewältigung schwieriger Situationen liegt, sondern auch in der Stärkung positiver Erfahrungen. Bildergeschichten können dazu beitragen, gelungene Situationen bewusst zu machen, mit Selbstwirksamkeit zu verknüpfen und damit nachhaltige Lernerfahrungen zu ermöglichen. Entscheidend für ihre Wirksamkeit scheint insbesondere die Nähe zur konkreten Lebenswelt und zum aktuellen Alltag des Kindes zu sein – sowohl thematisch als auch zeitlich.

7.2.4 Inhaltliche Individualisierung

Diese Unterkategorie umfasst Aussagen zur individuellen Anpassung von Bildergeschichten an die persönlichen Themen, Interessen oder konkreten Alltagserfahrungen eines Kindes. Dabei steht nicht ein allgemein formulierter Themenbereich im Vordergrund, sondern die gezielte Auswahl von Inhalten, die für das jeweilige Kind aktuell bedeutsam oder motivierend sind – unabhängig vom übergeordneten pädagogischen Thema. Ziel ist es, durch die Auswahl kindsnaher Inhalte eine höhere Relevanz herzustellen, das Kind emotional anzusprechen und die Wirksamkeit der Geschichte zu erhöhen. Die Kategorie bezieht sich ausschliesslich auf die inhaltliche Ebene – also darauf, was thematisiert wird – und nicht auf die visuelle Umsetzung.

Ein zentrales Anliegen der befragten Fachpersonen ist es, Bildergeschichten inhaltlich auf die individuellen Interessen und die aktuelle Lebenssituation der Kinder abzustimmen. Im Unterschied zu thematisch allgemeiner gefassten Geschichten zielt die inhaltliche Individualisierung darauf ab,

möglichst relevante und persönlich bedeutsame Inhalte auszuwählen. Im Fokus steht, was das einzelne Kind aktuell beschäftigt oder besonders interessiert – unabhängig vom übergeordneten Thema der Geschichte.

Fall A beschreibt dies als bewusste Entscheidung in der pädagogischen Planung:

„Situationen aufzugreifen, die die Kinder aktuell beschäftigen, was wir teils aus Elternberichten wussten, teils von den Kindern selber“ (Fall A, Z. 421–422).

Diese Aussage verweist auf die enge Verbindung zwischen Beobachtung, Austausch mit Bezugspersonen und der thematischen Gestaltung von Geschichten. Die Relevanz ergibt sich demnach nicht aus einem allgemeingültigen Thema, sondern aus der subjektiven Bedeutung für das jeweilige Kind.

Auch Fall C beschreibt, wie ein vertrautes und positiv besetztes Thema – etwa Tiere – gezielt genutzt wird, um das Kind beim Thema Essen zu unterstützen. Die Geschichte handelt nicht primär von Tieren, sondern von Essen, aber durch die Integration des Lieblingsthemas wird eine Brücke zum Kind geschlagen (vgl. Fall C, Z. 91–93). Ähnlich wird beim Thema Schlafen vorgegangen:

„Was könnte man dann träumen? Schöne Sachen, die das Kind eben gerne hat im Alltag, kann man dann träumen, wenn man schläft“ (Fall C, Z. 97–98).

Auch hier wird durch die Einbettung individueller Vorlieben eine positive und anschlussfähige Verarbeitung der Situation ermöglicht.

Fall B beschreibt eine vergleichbare Strategie bei einem Kind mit einer besonderen Fixierung auf den Bus Nummer 3. Diese Zahl wurde bewusst in die Geschichte aufgenommen, um die Aufmerksamkeit des Kindes zu binden und einen Bezug zur Erzählung herzustellen (vgl. Fall B, Z. 216–217).

Fall C benennt in diesem Zusammenhang auch ein Spannungsfeld in der Praxis:

„Wenn das Kind wirklich nur Peppa Pig oder Pingu hat, dann mache ich es auch mit ihnen. Aber ich würde es jetzt bei Kindern mit ASS schon eher so konkret wie möglich machen, weil Peppa Pig werden wir nie auf der Strasse oder auf dem Pausenplatz sehen und Pingu eben auch nicht“ (Fall C, Z. 148–150).

Die Aussage verdeutlicht, dass eine zu starke Orientierung an Figuren aus Zeichentrickserien oder Fantasiewelten die Anschlussfähigkeit an den realen Alltag einschränken kann. Die Fachperson problematisiert, dass solche Inhalte in der Lebenswelt des Kindes nicht unmittelbar vorkommen – was wiederum die Übertragbarkeit der vermittelten Inhalte auf reale Situationen erschweren könnte.

Auch Fall A betont unabhängig davon die Bedeutung des Transfers im Kontext von Bildergeschichten:

„Weil der Transfer, das Zeitnahe, ist natürlich oft ein wichtiger Punkt“ (Fall A, Z. 412–413).

Die Aussage verweist darauf, dass Bildergeschichten möglichst nah an der Lebenswirklichkeit und dem

aktuellen Alltag des Kindes ansetzen sollten, um eine Anschlussfähigkeit und Anwendung im echten Leben zu ermöglichen.

Insgesamt zeigt sich, dass inhaltliche Individualisierung an Grenzen stösst, wenn Inhalte zwar motivierend, aber nicht mehr mit den konkreten Lebensumständen des Kindes verknüpft werden können. Eine bewusste Abwägung zwischen persönlicher Relevanz und realitätsnaher Übertragbarkeit erscheint daher unerlässlich.

Die Aussagen der Interviewpartner:innen zeigen, dass die individuelle inhaltliche Anpassung von Bildergeschichten als wesentlich für deren Wirksamkeit angesehen wird. Die Auswahl von Themen oder Beispielen, die sich an aktuellen Erlebnissen, Interessen oder vertrauten Gegenständen orientiert, soll die Relevanz und Anschlussfähigkeit erhöhen. Aus analytischer Perspektive lässt sich ableiten, dass Individualisierung nicht nur der Motivation dient, sondern auch dem besseren Verständnis und der Verarbeitung von Themen. Gleichzeitig verweisen die Aussagen darauf, dass Individualisierung didaktische Grenzen hat – insbesondere dort, wo Inhalte die Orientierung an der realen Lebenswelt verlieren und dadurch den Transfer in den Alltag erschweren können. Die hier analysierten Beispiele – etwa die Integration von Tieren, Zahlen oder bekannten Serienfiguren – betreffen primär die thematische Gestaltung von Bildergeschichten, also *was* erzählt wird. Sie unterscheiden sich deutlich von der gestalterischen Individualisierung, bei der es um die visuelle Darstellung geht. Diese Unterscheidung ist zentral für die weitere Analyse und wird im Kapitel zur Gestaltung erneut aufgegriffen.

7.3 Visualisierung und gestalterische Umsetzung

Diese Hauptkategorie umfasst Aussagen zur Gestaltung und Darstellung von Bildergeschichten auf visueller und sprachlicher Ebene. Im Fokus stehen Fragen danach, *wie* Inhalte gestaltet werden, um für Kinder im Kontext der Heilpädagogischen Früherziehung verständlich, anschlussfähig und nutzbar zu sein. Die gewählte Darstellungsweise hat massgeblichen Einfluss darauf, ob Kinder Zugang zur Geschichte finden, sich darin wiedererkennen und sie in ihren Alltag übertragen können.

Unterschieden werden drei Unterkategorien:

- *Informationsgestaltung*: Aussagen zur visuellen und sprachlichen Aufbereitung von Inhalten, z.B. durch die Wahl geeigneter Bildtypen (Fotos, Comics, Piktogramme), durch Farbgestaltung, sprachliche Reduktion, Abstraktionsgrad oder ergänzende Texte in einfacher Sprache.
- *Gestalterische Individualisierung*: Aussagen zur kindbezogenen visuellen Anpassung, z. B. durch bekannte Figuren, vertraute Orte oder persönliche Objekte sowie durch die Berücksichtigung kognitiver oder kommunikativer Besonderheiten.

- *Darstellungsformate:* Aussagen zur visuellen Materialform von Bildergeschichten, z. B. als Büchlein, Karten, Hefte oder Poster – je nach Anwendungszweck, Zielgruppe oder Setting.

Im Folgenden werden diese drei Unterkategorien systematisch dargestellt, mit Bezug zu den Aussagen der Interviewpartner:innen analysiert und im Hinblick auf die Forschungsfragen interpretiert.

7.3.1 Informationsgestaltung

Diese Unterkategorie umfasst Aussagen zur visuellen und sprachlichen Aufbereitung von Bildergeschichten. Dazu zählen die Wahl geeigneter Bildtypen (z. B. Fotos, Comics, Piktogramme), der Einsatz von Farben, die sprachliche Reduktion sowie der Grad an Abstraktion. Auch der Einsatz ergänzender Texte – beispielsweise in einfacher Sprache oder mit gezielter Wortwahl – fällt in diese Kategorie. Im Fokus steht, wie Inhalte gestaltet werden müssen, damit sie für Kinder im Kontext der Heilpädagogischen Früherziehung verständlich, zugänglich und anschlussfähig sind.

In allen drei Interviews wird deutlich, dass die Art und Weise, wie Informationen in Bildergeschichten aufbereitet werden, massgeblich für deren Verständlichkeit und Wirkung ist. Die befragten Fachpersonen verweisen auf unterschiedliche Mittel und Prinzipien der Informationsgestaltung – etwa die Reduktion auf wesentliche Inhalte, die Wahl geeigneter Bildtypen oder die sprachliche Aufbereitung in einfacher, unterstützender Sprache.

Fall A betont mehrfach die Bedeutung von Klarheit und Signalführung. Es gehe darum, „Klarheit, Deutlichkeit der Signale der Botschaften“ zu schaffen und „Kontextinformationen, die vielleicht weniger relevant sind“, zu reduzieren (Fall A, Z. 300–303). Die Fachperson konkretisiert dies anhand des Kontrasts zwischen Wimmelbildern und klar strukturierten Darstellungen:

„Also ist das Wimmelbild als ein Extrem und in klare Strukturen dem gegenüber. [...] Dass im Grunde der Inhalt der Aussage oder dessen, auf das du die Aufmerksamkeit lenken möchtest, deutlich im Vordergrund steht [...] Das ist sicherlich der Punkt. Dass es dann noch gleichzeitig reizvoll für das einzelne Kind ist“ (Fall A, Z. 305–309).

Diese Aussagen machen deutlich, dass Informationsgestaltung nicht nur der Reduktion, sondern auch der gezielten Fokussierung auf zentrale Inhalte dient – idealerweise ohne den Reizcharakter der Geschichte zu verlieren. Auch der „inhaltliche, thematische Fokus“ müsse deutlich erkennbar sein, bei „weniger ablenkenden Nebeninformationen“ (Fall A, Z. 312–313).

Aus analytischer Perspektive lässt sich hier ein Spannungsfeld erkennen: Einerseits braucht es visuelle Vereinfachung, um Überforderung zu vermeiden – andererseits soll das Material weiterhin kindgerecht, interessant und motivierend bleiben.

Eine besonders anschauliche Beschreibung liefert Fall A im Zusammenhang mit dem Phänomen der Detailfokussierung. Es wird schildert, dass Kinder in sozialen Bildern oft an nebensächlichen

Reizelementen hängen bleiben – etwa am „Gestell der Rutsche“, während das eigentliche soziale Geschehen unbeachtet bleibt:

„An Detailfokussierung denken, wenn du eine soziale Situation auf einem Bild hast und das Kind aber eben genau an dem Gestell der Rutsche hängen bleibt [...] also du musst ein Stück weit sinken, wie kannst du wieder die Aufmerksamkeit eben auf die sozialen Signale bringen?“ (Fall A, Z. 234–237). Diese Aussage macht deutlich, dass Informationsgestaltung nicht nur inhaltlich reduzieren, sondern auch visuell fokussieren muss. Aus analytischer Perspektive zeigt sich hier, dass Bilder aktiv Aufmerksamkeit lenken und potenziell ablenkende Details minimieren sollten – insbesondere im Kontext von ASS, wo Reize anders gewichtet oder wahrgenommen werden.

Zur sprachlichen Gestaltung äussert sich insbesondere Fall B und beschreibt den Einsatz einfacher, unterhalb der Bilder platzierter Sätze:

„Die Bilder und unten habe ich immer den Text noch geschrieben. [...] in einfachen Sätzen, einerseits damit die Leute, die mit ihnen das anschauen, auch ein bisschen das Gleiche sagen, so die Wiederholung. Und andererseits auch, man weiss ja nie, welche Wörter sie merken können“ (Fall B, Z. 242–245).

Der Text wird hier nicht nur als Unterstützung für die Begleitperson verstanden, um einheitliche sprachliche Begleitung zu gewährleisten, sondern auch als möglicher Zugang für das Kind selbst. Insbesondere bei autistischen Kindern – so deutet die Aussage an – sei oft unklar, in welchem Masse sie geschriebene Sprache bereits verarbeiten können. Aus analytischer Sicht verweist dies auf die Notwendigkeit, auch scheinbar passive Informationsformen wie Schrift nicht zu unterschätzen.

Auch visuelle Umsetzungsmöglichkeiten und grafische Systeme werden thematisiert. Alle drei Fachpersonen berichten von Erfahrungen mit unterschiedlichen Darstellungstypen: Comics, Fotos, Piktogramme oder gezeichnete Figuren. Fall A erwähnt Kinder, „die gut auf Comics reagieren“ (Z. 351–352). Fall B schildert die Verwendung von Tools wie Metacom und Boardmaker sowie das Zeichnen eigener Strichmännchen in Comicform (Fall B, Z. 162–167). Die Wahl des Bildtyps – ob symbolisch, realitätsnah oder abstrahiert – wird damit als zentrale Variable der Informationsgestaltung sichtbar.

Auch der Grad an Abstraktion wird explizit angesprochen. Fall C äussert in Bezug auf gezeichnete Bilder, diese sollten „so konkret wie möglich“ sein und „nicht zu abstrakt und zu viel“ (Fall C, Z. 145–146). Dies wird insbesondere im Zusammenhang mit Kindern im Autismus-Spektrum relevant, für die zu hohe Symbolhaftigkeit oder visuelle Komplexität problematisch sein kann.

Ein weiterer Aspekt ist die visuelle Strukturierung durch Farben. Fall C beschreibt ein Farbmodell zur Darstellung von Emotionen („grün, orange, rot“) und weist darauf hin, dass Kinder bei Bedarf weitere Farben einbringen und selbst wählen können (Fall C, Z. 325–332). Der Einsatz standardisierter Farbcodes fällt eindeutig in die Informationsgestaltung; die Möglichkeit zur kindlichen Mitbestimmung

markiert jedoch bereits eine Übergangszone zur gestalterischen Individualisierung, auf die im folgenden Abschnitt eingegangen wird.

Die Aussagen der Interviewpartner:innen verdeutlichen, dass eine reduzierte, klare und visuell sowie sprachlich strukturierte Informationsgestaltung als zentrale Voraussetzung für die Wirksamkeit von Bildergeschichten betrachtet wird. Dies betrifft sowohl die Fokussierung auf wesentliche Inhalte und visuelle Klarheit als auch eine anpassbare, einfache Sprachebene. Alle Interviewpartner:innen berichten von vielfältigen Erfahrungen mit verschiedenen grafischen Darstellungssystemen – von Fotoreihen über Comics bis zu standardisierten Symbolen – und betonen, dass die Wahl der Darstellung eng mit der Verständlichkeit, Zielgruppe und Funktion der Geschichte verknüpft ist.

Aus analytischer Perspektive zeigt sich, dass Informationsgestaltung keine rein technische Frage ist, sondern ein pädagogisches Steuerungselement, das zwischen Überforderung und Unterforderung, zwischen Attraktivität und Klarheit ausbalanciert werden muss. Besonders für autistische Kinder ist dabei ein hohes Mass an Struktur und Konkretheit förderlich. Die Grenze zur gestalterischen Individualisierung liegt in der Personalisierung: Während Informationsgestaltung allgemeine Prinzipien der Verständlichkeit verfolgt, bezieht sich Individualisierung auf die visuelle Anpassung an das einzelne Kind. Diese Aspekte werden im nächsten Abschnitt vertiefend aufgegriffen.

7.3.2 Gestalterische Individualisierung

Diese Unterkategorie umfasst Aussagen zur individuellen visuellen Anpassung von Bildergeschichten an die Bedürfnisse einzelner Kinder. Dazu zählen die Verwendung eigener Fotos, vertrauter Orte oder Objekte, der gezielte Einsatz von Farben, konkreten Darstellungsformen oder anderen gestalterischen Mitteln. Auch Anpassungen im Hinblick auf Wahrnehmung, Kognition oder Kommunikationsweise – etwa bei autistischen Kindern – fallen in diese Kategorie. Ziel ist es, durch die visuelle Gestaltung die Verständlichkeit und Anschlussfähigkeit zu verbessern und individuelle Zugänge zur Geschichte zu schaffen. Im Unterschied zur inhaltlichen Individualisierung bei der ausgewählt wird, was erzählt wird, bezieht sich diese Kategorie auf die visuelle Ebene – also darauf, wie Inhalte grafisch, farblich oder bildlich dargestellt und auf das Kind zugeschnitten werden.

Alle drei befragten Fachpersonen betonen die Bedeutung einer kindbezogenen visuellen Anpassung von Bildergeschichten. Die Auswahl und Gestaltung der Bildmaterialien erfolgt dabei nicht standardisiert, sondern orientiert sich an individuellen Bedürfnissen, Wahrnehmungsvorlieben und kognitiven Voraussetzungen. Ziel ist es, durch eine möglichst hohe visuelle Anschlussfähigkeit einen besseren Zugang zur Geschichte zu ermöglichen – insbesondere bei Kindern mit spezifischen Unterstützungsbedarfen wie einer Autismus-Spektrum-Störung.

Fall B nennt als Beispiel ein Kind, das ein bestimmtes Spiel besonders gern mochte. Um den Zugang zur Geschichte zu erleichtern, wurde das Originalbild der Spielverpackung ausgeschnitten und eingebaut:

„Kind hat ein Spiel besonders gerne. Wenn man dann genau das Spiel kopiert, also weisst du, von der Verpackung, Zeichen ausschneiden oder so, das ist dann einfacher, weder ein Ersatzbild zu nehmen“ (Fall B, Z. 182–184).

Auch Fall C berichtet von der Verwendung personalisierter Bildmaterialien, etwa durch ein Foto des Kindes selbst:

„Und dann ein Foto macht, gleich vom Kind und dann das als Bildergeschichte nachher braucht“ (Fall C, Z. 101–102).

Beide Aussagen zeigen, dass durch individualisierte visuelle Elemente ein höheres Mass an Identifikation erreicht werden kann. Dabei handelt es sich nicht um thematische, sondern um gestalterische Anpassungen – es bleibt z. B. beim Thema „Zähneputzen“ oder „in die Kita gehen“, aber das Bild zeigt das eigene Spielzeug, den eigenen Spielplatz oder das Kind selbst.

Diese Form der Individualisierung wird von den Fachpersonen besonders im Zusammenhang mit der Förderung von Kindern mit ASS betont. Fall A weist darauf hin, dass bei dieser Zielgruppe insbesondere Fotos hilfreich sein können, da diese ein geringeres Mass an Abstraktion erfordern (A, Z. 326-327). Gleichzeitig zeigt Fall A, dass manche Kinder wiederum gut auf Comics reagieren (A, 351-352), was unterstreicht, dass die Wahl der visuellen Form immer am Kind orientiert getroffen werden sollte. Fall B bringt diesen Gedanken auf den Punkt:

„Da wirklich mischen und schauen, was versteht das Kind, was ist am logischsten für das Kind“ (Fall B, Z.191-192).

Auch allgemeiner stellt Fall B fest:

„Muss sehr angepasst werden. Es hat auch wieder mit der Kommunikation und dem Stand der Kognition zu tun“ (Fall B, Z.39-40).

Diese Aussagen verdeutlichen, dass die Gestaltung nicht nur eine visuelle Entscheidung ist, sondern in engem Zusammenhang mit den kommunikativen und kognitiven Voraussetzungen des Kindes steht.

Ein besonders deutliches Beispiel für visuelle Personalisierung liefert Fall B mit dem Hinweis auf den gezielten Einsatz von Fotos aus dem kindlichen Umfeld:

„Fotos finde ich sehr wichtig von Bezugspersonen oder von Leuten, die eine Rolle spielen. Auch manchmal Gebäude oder Häuser“ (Fall B, Z. 189-190).

Diese Aussage unterstreicht, dass Bildergeschichten durch die visuelle Einbindung von emotional oder funktional bedeutsamen Elementen – wie etwa dem eigenen Zuhause oder einer vertrauten Bezugsperson – an Relevanz und Verstehbarkeit gewinnen können. Gerade im frühen Kindesalter oder bei eingeschränkten kognitiven Ressourcen können solche personalisierten Reize den Zugang zu sozialen Inhalten erleichtern.

Auch die Frage nach dem Grad an Konkretheit bzw. Allgemeinheit wird differenziert thematisiert. Fall B weist darauf hin, dass es häufig hilfreicher sei, spezifische Bilder (z. B. vom Spielplatz, den das Kind tatsächlich besucht) zu verwenden, anstatt abstrahierte Allgemeinbilder zu nutzen (Fall B, Z.186-188). Gleichzeitig wird diese Strategie nicht uneingeschränkt empfohlen:

„Die Garderobe verändert sich plötzlich, oder wird gestrichen und sieht nicht mehr gleich aus, ist dann auch wieder die Frage, okay, ist es jetzt dort besser, man nimmt einfach ein Bild für Garderobe“ (Fall B, Z.211-212).

Diese Aussage macht deutlich, dass ein zu hoher Grad an konkreter Visualisierung unter Umständen problematisch sein kann – etwa wenn sich reale Gegebenheiten verändern und das Kind dann mit der Diskrepanz zwischen Bild und Realität konfrontiert wird.

Auch Fall A reflektiert dieses Spannungsfeld auf einer allgemeinen Ebene und merkt an, dass in der Heilpädagogischen Früherziehung bereits ein hoher Grad an Individualisierung üblich sei – und auch bei Bildergeschichten erforderlich bleiben werde:

„Hohe Individualisierung seid ihr gewohnt. Das kennt ihr in der HFE und das wird auch da sicherlich erforderlich sein“ (Fall A, Z.350-351).

Aus analytischer Sicht ergibt sich hier eine wichtige Parallele zur inhaltlichen Individualisierung: Was gestalterisch stark auf das einzelne Kind zugeschnitten ist, kann zwar den Zugang erleichtern – aber möglicherweise den Transfer auf andere, veränderte Situationen erschweren.

Die Aussagen der Fachpersonen machen deutlich, dass visuelle Individualisierung als wichtiger Bestandteil einer wirksamen Gestaltung von Bildergeschichten verstanden wird. Dies kann durch die Auswahl bestimmter Bildtypen (z. B. Fotos, Comics, Symbole), die Einbindung vertrauter Objekte oder Orte oder durch die Abbildung des Kindes selbst erfolgen. Aus Sicht der Interviewten ist dies besonders im Kontext von ASS, aber auch allgemein in der HFE notwendig, um Zugänglichkeit, Anschlussfähigkeit und Relevanz zu erhöhen.

Gleichzeitig zeigen die Aussagen, dass diese Form der Individualisierung an Grenzen stossen kann. Aus analytischer Perspektive ergibt sich ein Spannungsfeld: Sehr konkrete und spezifische Bilder erleichtern zwar den Zugang zur Geschichte, können jedoch auch den Transfer auf vergleichbare Alltagssituationen erschweren – etwa dann, wenn sich reale Umgebungen verändern oder das Kind beginnt, ausschliesslich auf eine bestimmte visuelle Darstellung zu fixieren. Dieses Spannungsfeld – zwischen optimaler Anpassung und generalisierbarer Übertragbarkeit – verlangt nach einer sorgfältigen, kontextsensitiven Gestaltung durch die Fachperson.

7.3.3 Darstellungsformate

Diese Unterkategorie umfasst Aussagen zur formalen und materiellen Präsentationsform von Bildergeschichten. Gemeint sind Aussagen darüber, in welcher konkreten äusseren Struktur die

Geschichte umgesetzt wird – zum Beispiel als Einzelkarten, gebundenes Heft, Booklet, Plakat oder digitales Format. Im Fokus steht die Wahl des Mediums bzw. Trägermaterials, auf dem die Geschichte dargestellt und vermittelt wird.

Die befragten Fachpersonen benennen verschiedene Präsentationsformen, in denen Bildergeschichten im heilpädagogischen Alltag zum Einsatz kommen können. Dabei wird deutlich, dass die Wahl des Formats nicht nur eine praktische Entscheidung ist, sondern auch Einfluss auf Motivation, Anwendungsmöglichkeiten und Handhabbarkeit hat.

Fall A beschreibt die Verwendung einzelner Karten, die nacheinander durchgegangen werden können:

„Als einzelne Karten, die du dann im Grunde versuchst, so um die Abfolge noch deutlicher machen, durchzugehen“ (Fall A, Z. 283–284).

Diese Kartenform ermöglicht eine visuelle Strukturierung und eröffnet vielfältige didaktische Möglichkeiten – etwa das Sortieren, Zuordnen oder Umstellen einzelner Elemente. Solche Einsatzformen werden im Unterkapitel „Didaktische Methoden“ näher aufgegriffen.

Neben der Kartenform werden auch gebundene Formate wie Bücher, Booklets oder Hefte als Darstellungsform genannt.

Fall C verweist darauf, dass auch die emotionale Wirkung eines gewählten Formats bedeutsam sein kann. Die Fachperson schildert, dass sie Geschichten direkt in ein Heft zeichnet oder ein ansprechend gestaltetes Buch nutzt, in dem die Inhalte gesammelt werden:

„Gleich in einem Heft zeichnen. [...] Oder ein schönes Buch nehmen, wo man auch Freude dazu hat und die alle da drin machen“ (Fall C, Z. 341–344).

Die Aussage zeigt, dass das Medium selbst – etwa ein schön gestaltetes Heft – die Beziehung zum Material stärken und die Motivation zur Auseinandersetzung erhöhen kann.

Fall B spricht von kleinformatigen Booklets, die dazu dienen, Abläufe verständlich zu erklären (Fall B, Z. 234–235). Die lineare Struktur dieser Formate bietet aus analytischer Sicht die Möglichkeit, Inhalte in zusammenhängender Weise zu präsentieren. Dies könnte besonders für Kinder mit einem hohen Bedürfnis nach Übersichtlichkeit und Struktur hilfreich sein, da sie sich an der festen Reihenfolge orientieren können und die Geschichte als abgeschlossene Einheit wahrnehmen.

Darüber hinaus betont Fall A, dass das gewählte Format auch im Alltag praktikabel und einfach anwendbar sein muss – sowohl für Fachpersonen als auch für Eltern (Fall A, Z. 600). Die Praxistauglichkeit wird als zentrale Voraussetzung gesehen, um Bildergeschichten im heilpädagogischen Setting effektiv einsetzen zu können. In diesem Zusammenhang hebt die Fachperson ausserdem hervor, dass sich das Material auch für den Transfer in andere Kontexte eignen müsse – etwa in die Spielgruppe, den Kindergarten oder den häuslichen Bereich:

„Wie kann ich das auch jetzt bei euch primär den Eltern weitergeben oder wie kann ich den Einsatz auch dann eben in Spielgruppe, Kita, Kindergarten übertragen“ (Fall A, Z. 604–606).

Diese Aussagen verdeutlichen, dass die Wahl eines geeigneten Formats nicht nur für die unmittelbare Arbeit mit dem Kind relevant ist, sondern auch darüber entscheidet, wie flexibel und nachhaltig Bildergeschichten im erweiterten System anwendbar sind.

Die Aussagen der Interviewpartner:innen zeigen, dass das Darstellungsformat von Bildergeschichten nicht nur eine äussere Formfrage ist, sondern eng mit deren pädagogischer Funktion, Nutzbarkeit und Wirkung verknüpft ist. Kartenformate erlauben eine flexible und interaktive Nutzung, gebundene Formate bieten Kontinuität und Struktur. Darüber hinaus kann das gewählte Medium auch eine emotionale Komponente enthalten, etwa wenn das Kind ein Buch als „sein eigenes“ erlebt. Aus analytischer Sicht zeigt sich, dass die Wahl des Formats eine wichtige Rolle für die praktische Umsetzung spielt – insbesondere im heilpädagogischen Alltag, wo Bildergeschichten oft gemeinsam mit dem Kind, den Eltern oder anderen Fachpersonen eingesetzt werden. Je nach Ziel, Zielgruppe und Kontext müssen Funktionalität, Motivation, Übersichtlichkeit und Handhabbarkeit gegeneinander abgewogen werden.

7.4 Praktische Umsetzung

In diesem Kapitel werden jene Aspekte thematisiert, die sich auf den konkreten pädagogischen Einsatz von Bildergeschichten im heilpädagogischen Alltag beziehen. Während die vorherigen Kapitel den inhaltlichen Aufbau, die visuelle Gestaltung sowie die Struktur von Bildergeschichten behandelt haben, steht hier nun die tatsächliche Anwendung im Zentrum. Untersucht wird, wie Bildergeschichten durch Fachpersonen vermittelt, in konkrete pädagogische Situationen eingebettet und gemeinsam mit Kindern oder Bezugspersonen bearbeitet werden.

Die Aussagen der Interviewpartner:innen wurden hierfür in drei zentrale Bereiche gegliedert:

- *Einbezug des Umfelds:* Wie Eltern, Fachpersonen oder auch andere Kinder aktiv in die Anwendung von Bildergeschichten einbezogen werden und welche Rolle das soziale Umfeld dabei spielt.
- *Vermittlungsweise:* Wie Bildergeschichten sprachlich, mimisch oder emotional vermittelt werden, um das Kind bestmöglich zu erreichen.
- *Didaktische Methoden:* Welche methodischen Zugänge – z. B. Rollenspiele, Wiederholungen oder Strukturierungsaufgaben – im Einsatz mit Bildergeschichten zur Anwendung kommen.

Die folgenden Unterkapitel widmen sich jeweils einer dieser Umsetzungsdimensionen und analysieren exemplarische Aussagen im Hinblick auf ihre Bedeutung für die Nutzung von Bildergeschichten in der Heilpädagogischen Früherziehung.

7.4.1 Einbezug des Umfelds

Diese Unterkategorie umfasst Aussagen zur aktiven Beteiligung von Bezugspersonen und Fachpersonen an der Anwendung und Weiterführung von Bildergeschichten. Gemeint ist damit die Einbindung des sozialen Umfelds des Kindes – etwa Eltern, Geschwister, andere Kinder, Fachpersonen aus der Therapie oder Institutionen wie Kita und Kindergarten. Im Zentrum steht die Frage, wie Bildergeschichten in gemeinsamer Interaktion genutzt werden können, um Wirkung und Nachhaltigkeit der Methode zu erhöhen.

Die befragten Fachpersonen betonen übereinstimmend, dass Bildergeschichten in der Heilpädagogischen Früherziehung nicht isoliert mit dem Kind eingesetzt werden sollten, sondern im sozialen Kontext verankert sein müssen. Der Einbezug des Umfelds – insbesondere der Eltern, weiterer Familienmitglieder oder institutioneller Fachpersonen – wird dabei als entscheidender Faktor für eine nachhaltige Wirkung genannt.

Fall A hebt hervor, dass eine erfolgreiche Anwendung von Bildergeschichten eine enge Kooperation zwischen Fachpersonen und dem Umfeld des Kindes voraussetzt, besonders, um einen zeitnahen Transfer zu gewährleisten (Fall A, Z. 467–468; Fall A, Z. 411–413).

Dabei wird verdeutlicht, dass die alleinige Vermittlung durch die heilpädagogische Fachperson nicht ausreicht, um die Inhalte dauerhaft wirksam im Alltag des Kindes zu verankern. Besonders mit Blick auf die Darstellungsformate erkennbar, dass nicht nur die Materialform, sondern auch der soziale Kontext darüber entscheidet, ob ein Transfer in Spielgruppe, Kita oder Familie gelingt.

Ergänzend beschreibt dieselbe Fachperson die praktische Umsetzung dieses Gedankens: Es brauche Überlegungen dazu, wie Bildergeschichten auch von anderen Personen verwendet werden können:

„Wie kann ich den Einsatz auch dann eben in Spielgruppe, Kita, Kindergarten übertragen [...] dass da Anregungen gegeben werden“ (Fall A, Z. 604–606).

Diese Aussage verweist darauf, dass das Material und dessen Anwendung so gestaltet sein sollten, dass es über die eigene Fachpraxis hinaus anschlussfähig ist – z. B. durch Vorschläge oder methodische Ideen für das Umfeld.

Auch im Zusammenhang mit der Elternarbeit spricht Fall A gezielt das Thema Psychoedukation an: „Das Thema Psycho-Edukation, Eltern sind [...] wahrscheinlich oft unsicher, wie sie damit umgehen, genau das, wo ihr ansetzt“ (Fall A, Z. 464–466). Auch Fall B äussert sich in diesem Zusammenhang: „Eltern, weil sie keine Ahnung haben, was sie ansetzen sollen. Sie haben kein Vorbild, sie haben kein Beispiel. [...] Mit dieser Anleitung, wie sie es machen könnten, könnten sie wieder intuitiv agieren“ (Fall B, Z. 306–311). Diese Aussagen verdeutlichen, dass Fachpersonen durch gezielte Anleitung im Umgang mit Bildergeschichten – etwa durch erklärende Begleitmaterialien oder persönliche Einführung – Eltern dabei unterstützen können, mehr Sicherheit im förderbezogenen Handeln zu gewinnen. Die

strukturierte Heranführung an eine klare Methode kann dabei helfen, die elterliche Intuition zu stärken und die aktive Rolle der Eltern im Alltag zu fördern. Fachpersonen übernehmen eine vermittelnde Rolle, indem sie Unsicherheiten abbauen und Orientierung geben.

Neben dem Aspekt der Kooperation mit weiteren Fachpersonen betont Fall A auch den besonderen Wert, den Eltern für die Arbeit mit Bildergeschichten einnehmen können. Sie werden als bedeutende Ressource beschrieben, die sowohl Chancen als auch Herausforderungen mit sich bringt:

„Dass Eltern eine grosse Ressource und Chance darstellen und gleichzeitig natürlich bei euch auch ein zusätzliches Aufgabenfeld, das auch immer wieder mit Herausforderungen verbunden sein kann“ (Fall A, Z. 473–475).

„Die grossen Chancen, dass ihr mit den Eltern so eng zusammenarbeiten könnt, das weitergeben könnt gleichzeitig“ (Fall A, Z. 469–470).

Daraus wird an dieser Stelle deutlich, dass der Einbezug von Eltern nicht als additive Komponente, sondern als integraler Bestandteil der Förderung verstanden wird. Ihre Rolle umfasst sowohl die unterstützende Anwendung von Bildergeschichten im Alltag als auch den Transfer von Inhalten über die Einzelsituation hinaus.

Fall C betont in diesem Zusammenhang ebenfalls die Bedeutung der Kontinuität zwischen Fachperson und Eltern: „Was natürlich sehr gut wäre, ist immer, wenn eine Therapeutin mit einem Kind eine solche Geschichte durchgeht, dass die Eltern das auch machen“ (Fall C, Z. 132–133). Der parallele Einsatz der Geschichte durch beide Bezugspersonen wird hier als besonders wirkungsvoll dargestellt.

Auch die Einbindung weiterer Familienmitglieder wird thematisiert. Fall C nennt explizit die Möglichkeit, „Mutter oder die Geschwister noch mit einbeziehen“ zu können (Fall C, Z. 241–242).

Darüber hinaus weist dieselbe Fachperson auf den Wert der Beteiligung anderer Kinder hin: „Wenn sie im Kindergarten sind, dass man dann auch mit den anderen Kindern das Gleiche macht. [...] Die haben manchmal auch sehr gute Ideen, was man machen könnte, vor allem. Und es sind sehr einfache Ideen, aber sie funktionieren dann“ (Fall C, Z. 402–408). Die Aussage zeigt, dass nicht nur Erwachsene, sondern auch Peers zur Wirkung von Bildergeschichten beitragen können – etwa durch soziale Verstärkung, Modelllernen oder spontane Ideen zur Umsetzung.

Die Aussagen der Fachpersonen machen deutlich, dass der Einbezug des sozialen Umfelds – insbesondere der Eltern – einen zentralen Gelingensfaktor für den erfolgreichen Einsatz von Bildergeschichten darstellt. Kooperation, Anleitung und Mitwirkung sind dabei nicht nur als pädagogische Ergänzungen zu verstehen, sondern als wesentliche Bestandteile der praktischen Umsetzung.

Aus analytischer Sicht wird deutlich, dass Bildergeschichten dann ihr volles Potenzial entfalten können, wenn sie in einen sozialen Kontext eingebettet sind, der sowohl Unterstützung als auch Kontinuität

gewährleistet. Die aktive Beteiligung von Eltern, Geschwistern, Fachpersonen und Peers stärkt nicht nur die kindliche Rezeption, sondern fördert zugleich den Transfer der Inhalte in den Alltag und wirkt potenziell auch stabilisierend auf das System Familie.

7.4.2 Vermittlungsweise

Diese Unterkategorie umfasst Aussagen zur Art und Weise, wie die begleitende Fachperson die Inhalte von Bildergeschichten während der Anwendung vermittelt. Im Fokus stehen dabei die sprachliche Gestaltung, der mimische und gestische Ausdruck sowie der emotionale Einsatz der Fachperson im Erzählprozess. Die Vermittlungsweise kann durch gezielte sprachliche Reduktion, durch das Mitgehen mit den dargestellten Emotionen oder durch bewusste Betonung bestimmter Inhalte gesteuert werden.

Ziel ist es, die Geschichte so darzubieten, dass sie für das Kind emotional nachvollziehbar, sprachlich zugänglich und kognitiv erfassbar wird. Die Vermittlungspraxis stellt somit eine verbindende Brücke zwischen Material und Kind dar und trägt wesentlich dazu bei, wie die Geschichte aufgenommen und verarbeitet wird.

Die befragten Fachpersonen betonen, dass die Art und Weise, wie Bildergeschichten sprachlich, mimisch und emotional vermittelt werden, wesentlich dazu beiträgt, ob Kinder die Inhalte erfassen und emotional verarbeiten können. Dabei geht es nicht allein um das Vorlesen oder Zeigen der Geschichte, sondern um eine bewusste Gestaltung der Erzählsituation.

Ein zentrales Element ist die sprachliche Reduktion, die insbesondere Fall C mehrfach betont. Die Fachperson verweist darauf, dass Geschichten „mit wenig Worten“ erzählt werden sollten und „nicht zu viel“ erzählt werden dürfe – entscheidend sei, „wirklich nur das Wesentliche herauszunehmen“ (Fall C, Z. 118; Z. 396). Dieser Gedanke knüpft an die bereits in Kapitel 3.1 beschriebene Reduktion visueller Kontextinformationen an und unterstreicht, dass auch sprachlich eine klare Fokussierung auf zentrale Inhalte notwendig ist, um Überforderung zu vermeiden.

Darüber hinaus spielen nonverbale Ausdrucksformen wie Mimik, Gestik und affektives Mitgehen eine zentrale Rolle. Fall C beschreibt, dass emotionale Situationen von der Fachperson nicht nur erzählt, sondern durch Körpersprache mitvollzogen werden sollten – zum Beispiel durch das Nachahmen eines Sturzes (Fall C, Z. 124–125). Die Fachperson betont ausserdem, dass dies bei den betreuten Kindern oft besonders deutlich geschehen müsse, „damit sie es wirklich aufnehmen können“ (Fall C, Z. 181–183). Auch Fall B verweist auf das bewusste Benennen und Spiegeln von Emotionen in der Interaktion mit dem Kind (Fall B, Z. 42–44). Durch die Kombination aus sprachlichem Ausdruck, emotionaler Präsenz und visueller Darstellung werden Gefühlszustände nicht nur erklärt, sondern erlebbar gemacht.

Wie bereits im Kapitel zu den sozial-emotionalen Themen angesprochen, wird auch hier deutlich, dass Kinder auf emotionale Inhalte besonders stark reagieren. Fall C beschreibt, dass Geschichten mit Gefühlen wie Traurigkeit oder Angst oft besonders gern wiederholt werden: „Man könnte 100 Mal die

gleiche Geschichte zeigen“, weil diese Emotionen von den Kindern „extrem gerne“ aufgenommen würden (Fall C, Z. 70–72). Wiederholung dient hier nicht nur der Festigung, sondern wird als emotional motivierter Prozess verstanden – ein Mittel zur Selbstvergewisserung und zur Vertiefung emotionaler Inhalte.

Ein weiterer wichtiger Aspekt betrifft das gemeinsame emotionale Erleben im sozialen Kontext. Die Wirkung einer Geschichte entfaltet sich nicht nur im Kontakt zwischen Fachperson und Kind, sondern kann verstärkt werden, wenn mehrere Bezugspersonen beteiligt sind. Fall C betont, dass „so viele Bezugspersonen wie möglich das Gleiche erleben“ sollten – also dieselbe emotionale Situation mit dem Kind teilen (Fall C, Z. 134–136). Diese Perspektive verknüpft die Vermittlungsweise eng mit der Beziehungsgestaltung und dem Einbezug des Umfelds.

Die Aussagen der Interviewpartner:innen zeigen, dass die Vermittlungsweise – also das *Wie* der Darstellung – eine zentrale Rolle im Einsatz von Bildergeschichten spielt. Sprachliche Reduktion, gezielte Mimik und emotionales Mitgehen sind keine blossen Zusatzmittel, sondern elementare Bestandteile einer kindgerechten Erzählweise.

Aus analytischer Sicht lässt sich erkennen, dass durch bewusste Reduktion und Hervorhebung gezielt Orientierung geschaffen wird: Das Wichtige wird betont, das Nebensächliche ausgeblendet. Diese Strategie ermöglicht es Kindern, zentrale Inhalte zu erfassen, emotionale Anteile zu erleben und dadurch auch komplexere Situationen zu verstehen. Die Vermittlung wird so zum Medium der Beziehung – und zur Voraussetzung für das Wirksamwerden der Bildergeschichte.

7.4.3 Didaktische Methoden

Diese Unterkategorie umfasst Aussagen zu methodischen Vorgehensweisen, mit denen Bildergeschichten im heilpädagogischen Alltag zielgerichtet eingesetzt, vertieft oder weitergeführt werden. Gemeint sind Handlungsformen, die über das Erzählen hinausgehen und das Kind aktiv in den Lern- und Verarbeitungsprozess einbinden – etwa durch Wiederholungen, das Sortieren von Bildkarten, Vergleiche mit ähnlichen Situationen oder spielerische Umsetzungen wie Symbol- und Rollenspiele.

Die befragten Fachpersonen beschreiben eine Vielzahl an methodischen Vorgehensweisen, mit denen Bildergeschichten im heilpädagogischen Alltag nicht nur vermittelt, sondern auch aktiv vertieft und weitergedacht werden können. Dabei wird deutlich, dass die gewählte Methode nicht nur der Darstellung dient, sondern gezielt zur Förderung von Selbstwirksamkeit, zur emotionalen Verarbeitung und insbesondere zum Transfer in reale Alltagssituationen eingesetzt wird.

Fall C beschreibt beispielsweise den Einsatz von Symbolspiel und Rollenspiel als Möglichkeit, um den Übergang von der Geschichte zur Lebenswelt des Kindes zu erleichtern. Figuren, Lego oder einfache Requisiten dienen dazu, die Handlung vorzubereiten oder nachzuspielen:

„Wenn ein Kind gerne einfach Symbolspiele macht, dann würde ich so eine Geschichte mit Figürchen und Lego und was man dazu hat, zuerst vorspielen und nachher diese Bildergeschichte zeigen. Damit es den Zusammenhang besser hat“ (Fall C, Z. 261–264).

Auch Rollenspiel wird als Methode genannt, etwa um das Verhalten oder soziale Interaktionen zu erproben (Fall C, Z. 239–241). Beide Methoden werden somit explizit als Instrumente des Transfers verstanden: Sie helfen Kindern, Erfahrungen emotional und körperlich durchzuspielen und so für sich zu verankern.

Auch in konkreten Alltagssituationen greifen Fachpersonen aktiv ein, um Bildergeschichten wirksam und lebensnah zu gestalten. Fall C berichtet etwa, dass es hilfreich sein kann das Kind in Konfliktsituationen zu begleiten, Fotos davon macht und daraus im Nachhinein eine Geschichte entwickelt, um das Erlebte gemeinsam zu reflektieren (Fall C, Z. 218–222). Umgekehrt beschreibt die Fachperson auch Situationen, in denen sie die Geschichte vor dem Ereignis erzählt – etwa bei herausfordernden Themen wie Baden oder Toilettengängen –, damit das Kind besser vorbereitet ist (Fall C, Z. 106–108). Auch Fall A spricht davon, dass Geschichten idealerweise in zeitlicher Nähe zur Situation verwendet werden sollen, z. B. direkt vor der Pause oder im Vorfeld eines herausfordernden Moments, damit das Kind „direkt das erproben kann“ (Fall A, Z. 403–405). Er ergänzt, dass er häufig zunächst im Einzelsetting mit dem Kind beginnt, um die Geschichte gezielt einzuführen und abzustimmen (Fall A, Z. 420).

Darüber hinaus beschreiben die Fachpersonen den Einsatz strukturierender Methoden wie Sortieraufgaben mit Karten. Eine Fachperson erläutert, wie sie mit dem Kind einzelne Bilder nacheinander bespricht, sortiert und dabei jeweils einen Satz formuliert, um den roten Faden der Geschichte zu verdeutlichen (Fall C, Z. 252–257). Diese Form der strukturierten Wiederholung fördert sowohl das Textverständnis als auch die aktive Beteiligung des Kindes. Im Vergleich zu gebundenen Formaten bieten Kartenformate hier mehr Flexibilität und Interaktion.

Wiederholung als didaktisches Prinzip wird ebenfalls deutlich betont. Sowohl Fall A als auch Fall C machen klar, dass eine einmalige Anwendung nicht ausreicht:

„Oft muss man Storys auch dranbleiben, nicht, man erzählt das einmal, dann ist es klar“ (Fall A, Z. 521); „Aber man muss dranbleiben. Weil mit ein- oder zweimal machen, erreicht man nicht viel“ (Fall C, Z. 340–341).

Wiederholung unterstützt nicht nur das Erinnern, sondern verstärkt auch die emotionale Verarbeitung und die Verankerung im Alltag – besonders bei Kindern mit ASS, bei denen neue Inhalte oft mehrere Anläufe benötigen, um internalisiert zu werden.

Auch Vergleichssituationen werden als methodische Strategie genannt. Fall C beschreibt, dass man Kindern helfen könne, Parallelen zwischen aktuellen und bereits bekannten Situationen herzustellen, um so den Transfer kognitiv zu unterstützen (Fall C, Z. 344–346). Diese Vorgehensweise setzt allerdings

ein gewisses Mass an Abstraktionsfähigkeit voraus und eignet sich besonders für Kinder, die bereits über eine gewisse Transferleistung verfügen.

Schliesslich verweist Fall A auch auf den methodischen Gestaltungsspielraum bei der Vermittlung: Geschichten könnten vorgelesen oder frei erzählt werden – je nachdem, was für das jeweilige Kind passender sei (Fall A, Z. 375–377). In bestimmten Fällen könne das Vorlesen die Struktur stärker sichern, insbesondere bei Kindern, für die kontextuelle Reduktion wichtig ist – ein Aspekt, der bereits in „Informationsgestaltung“ aufgegriffen wurde.

Die Aussagen der Fachpersonen zeigen, dass didaktische Methoden im Umgang mit Bildergeschichten weit über das Erzählen hinausgehen. Sie dienen der strukturierten Bearbeitung, der Wiederholung, der emotionalen Auseinandersetzung und insbesondere dem Transfer in den Alltag.

Aus analytischer Sicht lässt sich feststellen, dass besonders Methoden wie Symbol- oder Rollenspiel, Sortieraufgaben oder foto-gestützte Nachbereitung dazu beitragen, Inhalte erfahrbar zu machen und nachhaltig zu verankern. Die enge zeitliche Kopplung an reale Situationen – sei es präventiv oder im Nachhinein – sowie die mehrfache Wiederholung fördern Selbstwirksamkeit und Anschlussfähigkeit. Damit wird deutlich: Didaktische Methoden sind nicht nur Mittel der Vermittlung, sondern zugleich zentrale Elemente heilpädagogischer Beziehungsgestaltung und Alltagsverarbeitung.

7.5 Beantwortung der Teilfragestellung 2

Im vorliegenden Kapitel wird die zweite Teilfragestellung dieser Arbeit beantwortet:

Welche Kriterien lassen sich aus Experteninterviews zur Gestaltung und Anwendung von Bildergeschichten ableiten?

Ziel ist es, zentrale Kriterien aus der Analyse der Hauptkategorien K1 bis K4 herauszuarbeiten, wie sie in Kapitel 7.1 bis 7.4 dargestellt wurden. Es wird angestrebt, die qualitativen Einzelaussagen der Fachpersonen systematisch zu verdichten und praxisorientiert zusammenzuführen. Die Ableitung der Kriterien erfolgt strukturiert entlang der vier Hauptkategorien des Kategoriensystems, welche in der Analyse als inhaltlich tragfähig und analytisch differenzierend identifiziert wurden.

Im Folgenden umfasst der Begriff „Kriterien“ sowohl grundlegende Voraussetzungen als auch empirisch gestützte Empfehlungen. Einige Kriterien beziehen sich auf Bedingungen, die für eine erfolgreiche Anwendung zwingend erfüllt sein müssen, andere beschreiben bewährte Gestaltungs- und Anwendungsprinzipien, förderliche Rahmenbedingungen oder flexible Handlungsoptionen, die sich in der Praxis als hilfreich erwiesen haben.

Die Darstellung der Kriterien orientiert sich somit an folgenden Bereichen: *Voraussetzungen* zur Nutzung, *Einsatzthemen und Inhalte*, *Visualisierung und gestalterische Umsetzung* sowie *Praktische*

Umsetzung. Innerhalb dieser vier Kategorien werden jeweils zentrale Gelingensbedingungen benannt, die aus Sicht der befragten Fachpersonen für eine wirksame und entwicklungsangemessene Anwendung von Bildergeschichten in der Frühförderpraxis entscheidend sind.

K1: Voraussetzungen

K1.1 Kognitive Kompetenzen

- Bildverständnis: Das Kind muss in der Lage sein, Bilder als Bedeutungsträger zu erkennen und zu interpretieren.
- Sprachverständnis: Ein gewisses Mass an Sprachverständnis ist für die Arbeit mit Bildergeschichten erforderlich.
- Abstraktions- und Transferfähigkeit: Die Fähigkeit, Inhalte aus der Bildergeschichte auf reale Situationen zu übertragen, ist für die Arbeit mit Bildergeschichten zentral.
- Anpassung an den Entwicklungsstand: Die Inhalte und der Grad der Abstraktion müssen individuell auf das kognitive Niveau des Kindes abgestimmt werden.

K1.2 Sozial-emotionale Kompetenzen

- Geteilte Aufmerksamkeit: Eine zentrale Voraussetzung für die Nutzung von Bildergeschichten ist die Fähigkeit des Kindes, gemeinsam mit der begleitenden Person die Aufmerksamkeit auf die Geschichte zu richten und in Interaktion zu treten.

K1.3 Beziehung zur begleitenden Person

- Emotionale Sicherheit und Vertrauen: Eine tragfähige, positive Beziehung zur begleitenden Person wird als entscheidende Voraussetzung für die Anwendung von Bildergeschichten verstanden.

K2: Einsatzthemen und Inhalte

K2.1 Sozial-emotionale Themen

- Emotionale Bedeutsamkeit: Die Inhalte können emotionale Erfahrungen der Kinder – etwa Trauer, Angst oder Freude – aufgreifen, um Identifikation und Verarbeitungsprozesse zu ermöglichen.

K2.2 Handlungsstrategien

- Handlungsmöglichkeiten: In für das Kind herausfordernden Situationen sollten die Geschichten konkrete Reaktionsmöglichkeiten in aufzeigen.
- Orientierungsfunktion: Geschichten sollten Kindern eine Struktur für Situationen bieten, die unklar oder emotional aufgeladen sind.
- Unterstützung bei sozialem Austausch: Auch kommunikative Feinheiten wie Gesprächsführung oder Kontaktaufnahme können thematisiert werden.
- Verhaltensalternativen sichtbar machen: Kinder sollen durch die Geschichte ein erweitertes Handlungsrepertoire entwickeln können.

K2.3 Alltagsbezogene Themen

- Vorbereitung auf konkrete Alltagssituationen: Geschichten können typische Abläufe erklären und Erwartungssicherheit schaffen.
- Reduktion von Unsicherheit: Auch scheinbar „selbstverständliche“ Situationen müssen kindgerecht erklärt werden, insbesondere für Kinder mit ASS.
- Stabilisierung positiver Erfahrungen: Geschichten sollten auch zur Verarbeitung und Verstärkung gelungener Situationen eingesetzt werden.

K2.4 Inhaltliche Individualisierung

- Anpassung an persönliche Interessen: Der Inhalt der Geschichten sollten sich an den individuellen Vorlieben und aktuellen Themen des Kindes orientieren.
- Unterstützung durch familiäre Informationen: Relevante Themen können über Gespräche mit Eltern oder Beobachtungen identifiziert werden.

K3: Visualisierung und gestalterische Umsetzung

K3.1 Informationsgestaltung

- Reduktion von Kontextinformation: Der Inhalte der Bildergeschichten sollten visuell auf das Wesentliche reduziert sein.
- Visuelle Fokussierung: Zentrale Inhalte sollten visuell hervorgehoben werden.
- Text: Der Text ergänzt die Bilder inhaltlich und sollte möglichst standardisiert sowie in kurzen, klar strukturierten und verständlichen Sätzen formuliert sein.
- Abstraktion: Der Abstraktionsgrad der Bildgestaltung sollte niedrig gehalten werden.
- Darstellungsform: Bildergeschichten können anhand verschiedener Bildtypen wie Fotos, Comics, Piktogramme oder gezeichnete Figuren dargestellt werden.

K3.2 Gestalterische Individualisierung

- Verwendung persönlich bedeutsamer Bildinhalte: Bildergeschichten sollten visuell individuell angepasst werden – etwa durch Fotos des Kindes, von vertrauten Orten, Gegenständen oder Bezugspersonen.

K3.3 Darstellungsformate

- Darstellungsformat: Bildergeschichten können je nach Ziel in unterschiedlichen Formaten umgesetzt werden – etwa als Booklets, Hefte oder Karten.

K4: Praktische Umsetzung

K4.1: Einbezug des Umfelds

- Beteiligung relevanter Bezugspersonen: Der Einbezug von Eltern, Geschwistern, pädagogischen Fachpersonen und anderen Kindern gilt als wesentliche Voraussetzung für eine nachhaltige Wirkung.

K4.2: Vermittlungsweise

- Sprachliche Reduktion: Sprache sollte auf das Wesentliche reduziert und so gezielt wie möglich eingesetzt werden.
- Nonverbale Mittel: Die Begleitende Person sollte Mimik, Gestik sowie emotionales Mitgehen zur Vermittlung der Inhalte nutzen.
- Benennung und Einordnung von Gefühlen: Emotionen sollen in Geschichten klar benannt, kontextualisiert und in ihrer Bedeutung dargestellt werden.

K4.3: Didaktische Methoden

- Rollenspiel und Symbolspiel: Diese Methoden können als Transferbrücken dienen.
- Zeitliche Passung: Geschichten sollten zeitnah zur entsprechenden Situation eingesetzt werden.
- Strukturierende Aufgaben: Sortier- oder Reihenfolgeaufgaben können genutzt werden, um aktives Mitdenken und das inhaltliche Verständnis zu fördern.
- Wiederholung: Die Bildergeschichten sollen oft repetiert werden.
- Nutzung von Vergleichssituationen: Vergleichssituationen können helfen, das Gelernte auf neue Kontexte zu übertragen.

8 Diskussion

In diesem abschliessenden Kapitel werden die Erkenntnisse aus der Literaturrecherche und den Experteninterviews zusammengeführt und im Hinblick auf die Hauptfragestellung diskutiert:

Wie können Bildergeschichten für Kinder in der Heilpädagogischen Früherziehung gestaltet und angewendet werden?

Grundlage bilden dabei die beiden Teilfragestellungen, die sich auf die Erkenntnisse aus dem aktuellen Fachdiskurs (Teilfragestellung 1) sowie auf die Einschätzungen von Fachpersonen aus der Praxis (Teilfragestellung 2) beziehen.

Ziel der Diskussion ist es, zentrale Befunde aus Theorie und Praxis miteinander in Beziehung zu setzen, inhaltliche Übereinstimmungen sowie Spannungsfelder herauszuarbeiten und daraus fundierte Schlussfolgerungen für die Gestaltung und Anwendung von Bildergeschichten in der Frühförderung abzuleiten. Abschliessend werden die zentralen Limitationen der Arbeit reflektiert, um die Ergebnisse im fachlichen Gesamtkontext einordnen zu können

8.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Die Aufbereitung der Fachliteratur sowie der Experteninterviews zeigt übereinstimmend, dass Bildergeschichten ein vielseitig einsetzbares und niedrigschwelliges Instrument zur Unterstützung von Kindern in der Heilpädagogischen Früherziehung – insbesondere bei Förderzielen im Bereich sozial-emotionaler Entwicklung, Kommunikation und Handlungsorientierung. Ihr Potenzial liegt in der

Kombination aus narrativer Struktur, visueller Unterstützung und Alltagsnähe. Fachlich wird Bildergeschichten zugeschrieben, dass sie Orientierung schaffen, Verhaltensalternativen vermitteln und soziale Situationen nachvollziehbar machen. Auch die interviewten Fachpersonen betonten, dass Bildergeschichten Kindern helfen können, sich auf wiederkehrende Alltagssituationen vorzubereiten, emotionale und soziale Prozesse zu verstehen und angemessene Handlungsstrategien zu entwickeln. Dabei zeigte sich eine hohe Übereinstimmung hinsichtlich der thematischen Schwerpunkte: In der Fachliteratur werden insbesondere soziale Regeln, Alltagsstrukturen und Emotionsverarbeitung als geeignete Inhalte beschrieben – Themen, die auch von den befragten Fachpersonen als besonders praxisrelevant hervorgehoben wurden.

Besonders betont wurde von den befragten Fachpersonen zudem, dass Bildergeschichten den Zugang zu emotionalen Themen erleichtern, die sonst verbal schwer zugänglich wären. Ihre klare visuelle Struktur bietet dabei einen stabilen Rahmen, in dem sich Kinder auch bei Überforderung oder Unsicherheit orientieren können.

Sowohl in der Fachliteratur als auch in den Experteninterviews wurde die Bedeutung geteilter Aufmerksamkeit als zentrale Voraussetzung für die Wirksamkeit von Bildergeschichten hervorgehoben. Dabei wurde in den Interviews besonders deutlich, dass die Beziehung zwischen Fachperson und Kind eine entscheidende Rolle spielt: Sie stellt nicht nur einen äusseren Rahmen dar, sondern wird als eigentliche Trägerin der Wirksamkeit beschrieben. In Anknüpfung an den theoretischen Hintergrund dieser Arbeit lässt sich die professionelle Beziehungsgestaltung in der Heilpädagogischen Früherziehung als zentrale Wirkdimension fassen: Merkmale wie Verlässlichkeit, Responsivität, Akzeptanz und feinfühliges Begleiten bilden die Grundlage dafür, dass Bedeutungen überhaupt aufgenommen und soziale Lernimpulse wirksam werden können.

Sowohl die Literatur als auch die Fachpersonen betonen, dass ein hoher Grad an Individualisierung erforderlich ist, um die Wirksamkeit von Bildergeschichten sicherzustellen. Dies betrifft nicht nur die sprachlich-visuelle Gestaltung, sondern insbesondere die Anpassung an den kognitiven und emotionalen Entwicklungsstand des Kindes sowie an dessen Vorlieben, Themeninteressen und lebensweltliche Bezugspunkte. Nur wenn die Geschichte für das Kind subjektiv relevant ist, kann sie eine orientierende, aktivierende und unterstützende Wirkung entfalten.

Neben der Auswahl geeigneter Themen und einer kindgerechten sprachlich-visuellen Gestaltung spielt auch die Wahl des Darstellungsformats eine zentrale Rolle für die Wirksamkeit von Bildergeschichten. Sowohl in der Fachliteratur als auch in den Experteninterviews wurde deutlich, dass kein einheitliches Format als grundsätzlich überlegen angesehen wird. Vielmehr existieren verschiedene mediale Umsetzungsformen – etwa Bilderbücher, fotografische Sequenzen, gezeichnete Szenen oder symbolbasierte Darstellungen –, deren Eignung jeweils im Zusammenhang mit dem individuellen Kind, dem Förderziel und dem Anwendungskontext zu bewerten ist.

Fachpersonen betonten, dass es insbesondere auf die Präferenzen und Wahrnehmungszugänge des Kindes ankommt: Manche Kinder reagieren stark auf realistische Fotosequenzen, andere profitieren von abstrahierenden Symbolen, da sie weniger von Details abgelenkt werden. Auch die praktische Handhabbarkeit spielt eine Rolle – etwa wenn verschiedene Fachpersonen beteiligt sind oder die Geschichte in unterschiedlichen Settings zur Anwendung kommen soll. So kann etwa eine als Heft gebundene, lineare Geschichte Orientierung geben, während lose Karten eine flexible, individuell strukturierbare Erzählweise ermöglichen, die gemeinsam mit dem Kind arrangiert und variiert werden kann. Die Wahl des Formats ist damit nicht nur eine gestalterische Entscheidung, sondern zugleich eine didaktische – mit Blick auf Interaktivität, Wiederverwendbarkeit und pädagogische Anschlussfähigkeit.

Ebenso wird in Literatur und Praxis der Einbezug weiterer Bezugspersonen als bedeutsam hervorgehoben. Ob Eltern, Geschwister, Lehr- oder Fachpersonen – ihre aktive Beteiligung kann dazu beitragen, dass die Inhalte der Bildergeschichten in den Alltag des Kindes hineinwirken. Dabei gilt als zentral, dass die Anwendung zeitnah am Geschehen erfolgt und vielfältige Gelegenheiten zur Wiederholung und Einübung geschaffen werden – ein Aspekt, der sowohl in der Fachliteratur als auch in den Interviews übereinstimmend betont wurde.

Besonders hervorgehoben wurde auch der Transfer narrativer Inhalte in reales Handeln, der durch Formen des Nachspielens begünstigt werden kann. Sowohl in der Darstellung sozialer Fotogeschichten als auch in den Aussagen der Fachpersonen zeigt sich, dass das symbolische Nachspielen einer Szene – sei es im Rollenspiel oder Symbolspiel – eine wirksame Möglichkeit darstellt, die in der Geschichte vermittelten Handlungsimpulse zu verankern. Solche Spielformen ermöglichen es dem Kind, die Inhalte aktiv zu durchleben, sich auszuprobieren und emotionale sowie soziale Anteile der Szene körperlich und situativ zu erproben.

Während in der Fachliteratur vielfach Struktur, Textform und sprachliche Präzision betont werden, liegt in der Praxis der Fokus deutlich stärker auf der Visualisierung: Die befragten Fachpersonen beschrieben den Textanteil eher als ergänzendes Element, während Bilder, konkrete Symbole oder Fotos als zentral für die Zugänglichkeit und das Verständnis gelten. Diese Perspektive zeigt sich insbesondere im Hinblick auf Kinder mit eingeschränkten sprachlichen oder kognitiven Kompetenzen, bei denen narrative Zusammenhänge nur begrenzt erfasst werden können. Stattdessen erweist sich eine gestufte, visuell dominierte Gestaltung mit klaren situativen Bezügen als förderlicher. Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass sich die methodischen Formate auch hinsichtlich ihrer strukturellen Voraussetzungen und ihres Zugangs zum Kind deutlich unterscheiden.

Besonders deutlich wird dieser Unterschied beim Blick auf Formate wie soziale Fotogeschichten oder Cognitive Picture Rehearsal. Beide arbeiten mit dem Prinzip der Verhaltensverstärkung: Die dargestellte Sequenz endet nicht nur mit dem erwünschten Verhalten, sondern häufig auch mit einer positiven Konsequenz (z. B. Anerkennung, Spielmöglichkeit, Belohnung), die unmittelbar an das gezeigte

Verhalten gekoppelt ist. Diese verhaltenstherapeutisch fundierte Struktur ermöglicht es, Handlungssicherheit und Motivation zu fördern, ohne dass die Kinder zwingend die gesamte narrative Logik der Geschichte erfassen müssen.

Demgegenüber arbeiten klassische Social Stories häufig mit Sätzen wie „Mama freut sich, wenn...“, die auf eine innere Repräsentation fremder emotionaler Zustände angewiesen sind. Solche Formulierungen setzen ein gewisses Mass an Theory-of-Mind-Kompetenz voraus. Wenn diese Fähigkeit (noch) nicht ausreichend entwickelt ist, kann die Wirkung der Geschichte abgeschwächt sein. In diesen Fällen könnte die klar strukturierte, verstärkungsorientierte Anlage anderer Formate eine niedrighwelligere und wirksamere Alternative darstellen. Gleichzeitig zeigen sowohl Fachliteratur als auch Expertenaussagen, dass genau jene Fähigkeit, fremde Gedanken oder Gefühle zu erkennen, durch Bildergeschichten auch gezielt gefördert werden kann – etwa durch einfache Darstellungen von Gesichtsausdrücken, sozialen Reaktionen oder Handlungsabsichten. Theory of Mind ist in diesem Zusammenhang also nicht nur eine mögliche Voraussetzung, sondern kann – abhängig vom Aufbau und der inhaltlichen Ausrichtung der Geschichte – ebenso ein pädagogisches Ziel darstellen. Welche Funktion ihr zukommt, hängt dabei stets vom individuellen Entwicklungsstand des Kindes sowie der konkreten Gestaltung der Bildergeschichte ab.

Auch im Hinblick auf die emotionale Darstellung werden unterschiedliche didaktische Herangehensweisen sichtbar. Während Grays (2014) Konzept eine klar strukturierte, sprachlich beruhigende und möglichst entlastende Formulierung nahelegt, schilderten mehrere Fachpersonen, dass Kinder im Vorschulalter häufig besonders gut auf emotional ausdrucksstarke Darstellungen reagieren. Überzeichnete Mimik, zugespitzte Alltagsszenen oder kontrastreiche Bildgestaltung werden dabei gezielt eingesetzt, um die Aufmerksamkeit der Kinder zu fokussieren und emotionale Relevanz hervorzuheben. Auf den ersten Blick erscheinen diese Ansätze gegensätzlich – doch bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass beide mit einem vergleichbaren pädagogischen Ziel operieren: Es geht jeweils darum, eine reduzierte, gut wahrnehmbare Informationsdichte herzustellen, wobei individuell entschieden werden muss, welche Inhalte betont und welche Aspekte vereinfacht oder weggelassen werden.

Dieses Spannungsfeld zwischen Reduktion und gezielter Betonung tritt auch in der Literatur deutlich zutage – etwa bei Timmins (2016), die beschreibt, wie sie zunächst bewusst auf den Einsatz von Farbe verzichtete, um überflüssige visuelle Reize zu vermeiden. In einem späteren Stadium jedoch nutzt sie Farbe gezielt, um wichtige Bildelemente hervorzuheben – etwa durch Wiedererkennungsmerkmale wie Kleidung oder Haarfarbe ihres Sohnes. Dieses Beispiel verdeutlicht, dass gestalterische Entscheidungen stets einer kritischen Reflexion bedürfen. Gestaltung wird damit zu einem fortlaufenden Abwägungsprozess, in dem pädagogische Zielsetzung, Wahrnehmungsverarbeitung und individuelle Passung kontinuierlich aufeinander abgestimmt werden müssen.

In den Interviews wurde mehrfach betont, dass grundlegende Fähigkeiten – etwa ein basales Bild- und Sprachverständnis sowie eine gewisse Transferfähigkeit – hilfreich oder sogar notwendig erscheinen, um den Gehalt einer Bildergeschichte erfassen und in alltagsnahe Handlung überführen zu können. Aus Sicht der Autorin stellt sich jedoch die Frage, wie zuverlässig diese Voraussetzungen im Alltag der Früherziehung tatsächlich eingeschätzt werden können. Auch bleibt offen, welches Ausmass an diesen Fähigkeiten für die Wirksamkeit notwendig ist – und wie viel durch begleitende Erzählung oder gestalterische Vereinfachung kompensiert werden kann. Diese Unschärfe stellt eine zentrale Herausforderung für die Anwendungspraxis dar.

8.2 Beantwortung der Fragestellung

Bildergeschichten sind ein niedrighschwelliges, anschlussfähiges und flexibel einsetzbares Medium zur Förderung sozialer, kommunikativer und emotionaler Entwicklungsprozesse. Ihre Wirksamkeit liegt in der Verbindung narrativer Struktur mit visueller Anschaulichkeit und lebensweltlicher Relevanz. Voraussetzung für ihren erfolgreichen Einsatz ist eine konsequente Individualisierung in Gestaltung und Anwendung: Bildergeschichten müssen sowohl an den kognitiven, sprachlichen und emotionalen Entwicklungsstand als auch an die Interessen, Themen und Alltagserfahrungen des Kindes angepasst werden.

Entscheidend ist, dass die Geschichte für das jeweilige Kind zugänglich, bedeutsam und motivierend gestaltet ist. Unterschiedliche Darstellungsformen wie Fotografien, Zeichnungen oder Symbole können je nach Wahrnehmungsvoraussetzungen und Kontext gewählt werden. Auch hinsichtlich des Aufbaus – etwa als lineares Buch oder als flexibel ordnbarer Kartenstapel – eröffnen sich didaktische Spielräume, die auf Interaktivität, Wiederverwendbarkeit und kindliche Beteiligung ausgerichtet sein sollten.

Besonders wirkungsvoll sind Bildergeschichten dann, wenn sie nicht isoliert, sondern in einen dialogischen Prozess eingebettet sind, der durch eine tragfähige Beziehung zur Fachperson getragen wird. Gemeinsames Betrachten, sprachliches Begleiten und symbolisches Nachspielen unterstützen das Kind darin, Inhalte nicht nur kognitiv zu erfassen, sondern auch emotional zu verarbeiten und handlungsbezogen umzusetzen. Der Einbezug von Bezugspersonen, die Wiederholung in unterschiedlichen Situationen sowie die Nähe zu konkreten Alltagserfahrungen erhöhen die Wahrscheinlichkeit für nachhaltigen Transfer.

Die Gestaltung und Anwendung von Bildergeschichten in der Heilpädagogischen Früherziehung erfordert somit ein hohes Mass an pädagogischer Reflexion, Flexibilität und diagnostischer Feinfühligkeit. Welche Inhalte, Darstellungsformen und Vermittlungswege jeweils angemessen sind, lässt sich nicht standardisiert festlegen, sondern muss stets kontextbezogen entschieden werden. Bildergeschichten können in diesem Sinne als strukturierendes und entwicklungsförderndes Medium verstanden werden, das seine Wirkung insbesondere dort entfaltet, wo es eingebettet ist in Beziehung – zum Kind, zur Fachperson und zur konkreten pädagogischen Situation.

8.3 Limitationen der Arbeit

Wie jede wissenschaftliche Untersuchung unterliegt auch diese Arbeit bestimmten begrenzenden Faktoren, die im Sinne einer wissenschaftlich reflektierten Einordnung benannt werden müssen. Die folgenden Limitationen beziehen sich sowohl auf die empirische Umsetzung als auch auf theoretische Entscheidungen und werden im Hinblick auf zentrale qualitative Gütekriterien diskutiert.

Im Rahmen der qualitativen Inhaltsanalyse ist insbesondere das Kriterium der intersubjektiven Nachvollziehbarkeit kritisch zu betrachten. Zwar wurde der Auswertungsprozess transparent dokumentiert und theoriegeleitet vollzogen, jedoch erfolgte weder eine Intercoder-Absicherung noch eine Pilotkodierung. Somit kann die Reliabilität der Zuordnungen und Interpretationen nicht im Sinne einer unabhängigen Replizierbarkeit gewährleistet werden. Die Ergebnisse beruhen auf einer Einzelfallauswertung durch die Autorin und sind daher in ihrer Gültigkeit kontextgebunden und interpretationsabhängig.

Auch die Stichprobengrösse der durchgeführten Experteninterviews stellt eine Einschränkung dar. Mit insgesamt drei teilnehmenden Fachpersonen wurde eine für qualitative Forschungsansätze vertretbare, jedoch vergleichsweise kleine und nicht heterogen kontrollierte Stichprobe realisiert. Die Auswahl orientierte sich an Relevanzkriterien (Berufserfahrung, Bezug zum Thema), kann jedoch nicht den Anspruch erheben, die Breite professionsspezifischer Perspektiven umfassend abzubilden. Die Aussagen der Interviewten beruhen zudem auf individuellen Erfahrungen und sind nicht im Sinne standardisierter Erhebungen vergleichbar.

Auf theoretischer Ebene fokussiert die Arbeit auf vier ausgewählte methodische Ansätze (Social Stories, Comic Strip Conversations, Soziale Fotogeschichten, Cognitive Picture Rehearsal). Andere potenziell relevante visuell-narrative Methoden, etwa digitale oder videobasierte Formate, wurden nicht systematisch einbezogen. Auch die zugrunde gelegten Konzepte zur sozialen Kognition und Beziehungsgestaltung stellen theoriebasierte, aber nicht abschliessende Rahmungen dar.

Diese Limitationen schliessen die Relevanz und Aussagekraft der gewonnenen Erkenntnisse nicht aus, sondern markieren den Rahmen, innerhalb dessen die Ergebnisse zu interpretieren sind. Sie verdeutlichen zugleich die Notwendigkeit weiterführender Forschung zur Vertiefung, Validierung und Erweiterung der hier erarbeiteten Perspektiven.

8.4 Ausblick

Die vorliegenden Ergebnisse liefern systematisch fundierte Hinweise darauf, wie Bildergeschichten in der Heilpädagogischen Früherziehung gestaltet und angewendet werden können. Zugleich ergeben sich daraus Impulse für weiterführende Forschung und konzeptionelle Entwicklung – etwa im Hinblick auf die Erprobung und Evaluation entsprechender Materialien in konkreten heilpädagogischen Praxiskontexten.

Darüber hinaus sollte die Rolle digitaler Formate – etwa videobasierter Anwendungen oder adaptiver Apps – künftig verstärkt berücksichtigt werden, da sie neue Möglichkeiten der Partizipation, der Individualisierung sowie des kontextsensitiven Einsatzes eröffnen. Die Verbindung klassischer narrativer Strukturen mit digitalen Medien könnte einen vielversprechenden Zugang darstellen, um Kinder mit besonderen Bedürfnissen noch gezielter zu erreichen und zu unterstützen.

Ergänzend entsteht auf Grundlage der vorliegenden Arbeit ein praxisorientierter Leitfaden zur Gestaltung und Anwendung von Bildergeschichten in der Heilpädagogischen Früherziehung, der zentrale Erkenntnisse systematisch aufbereitet und in praxisnahe Hinweise überführt.

Insgesamt zeigt sich, dass Bildergeschichten ein grosses Potenzial für die heilpädagogische Praxis bergen. Ihre gezielte Weiterentwicklung, empirische Fundierung und didaktisch reflektierte Integration könnten wesentlich dazu beitragen, soziale Teilhabe, kommunikative Kompetenzen und emotionale Sicherheit für Kinder in der frühen Förderung nachhaltig zu stärken.

9 Literaturverzeichnis

- Ahnert, L. (Hrsg.). (2008). *Frühe Bindung – Entstehung und Entwicklung* (2. Aufl.). Reinhardt.
- Baker, J. (2014). *Soziale Foto-Geschichten für Kinder mit Autismus. Visuelle Hilfen zur Vermittlung von Spiel, Emotion und Kommunikation*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Bernard-Opitz, V. & Häußler, A. (2024). *Kinder mit Autismus fördern. Material für visuell Lernende* (4., erw. und überarb. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Breyel, S., & Pauen, S. (2023). How prior experience in analogous tasks affects three-year-olds' tool making. *Cognitive Development*, 65, 101286. <https://doi.org/10.1016/j.cogdev.2022.101286>
- Bundesverband für Heilpädagogische Früherziehung (BVF). (2022). *Rahmenkonzeption für die Heilpädagogische Früherziehung in der Schweiz*. Verfügbar unter: https://www.bvfeltern.ch/wp-content/uploads/2022/06/BVF_Rahmenkonzeption.pdf
- Chen, T., Yang, W., Wang, Q., Zhang, Y. & Ma, Z. (2020). Effects of social stories intervention for children and adolescents with autism spectrum disorders: A protocol for a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Medicine*, 99(37), e22018. <https://doi.org/10.1097/MD.00000000000022018>
- DeLoache, J. S. (2004). Becoming symbol-minded. *Trends in Cognitive Sciences*, 8(2), 66–70. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2003.12.004>
- Dresing, T., & Pehl, T. (2018). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende* (8. Auflage). Marburg: Eigenverlag.
- Eckert, A., Sodogé, A., Volkart, F., & Schaub, S. (2016). Wirksame Förderung pragmatisch-kommunikativer Kompetenzen bei Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen nach dem Ansatz der Social Stories™. *Heilpädagogische Forschung*, 42(4), 213–226.
- Girsberger, T. (2024). *Die vielen Farben des Autismus. Spektrum, Ursachen, Diagnose, Therapie und Beratung* (7., aktualisierte Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Gray, C. (2014). *Das neue Social Story™ Buch. Überarbeitete und erweiterte Ausgabe zum 10. Geburtstag*. St. Gallen: Autismusverlag.
- Greving, H. (2020). Heilpädagogisches Handeln in kontingenten Handlungsfeldern. In H. Greving & S. Schäper (Hrsg.), *Heilpädagogische Konzepte und Methoden* (2. Aufl., S. 15–30). Stuttgart: Kohlhammer. <https://doi.org/10.17433/978-3-17-035562-0>
- Happé, F. & Frith, U. (2006). The weak coherence account: Detail-focused cognitive style in autism spectrum disorders. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 36, 5–25. <https://doi.org/10.1007/s10803-005-0039-0>

- Hille, K., Evanschitzky, P., & Bauer, A. (2016). *Das Kind: Die Entwicklung in den ersten Jahren* (2. Aufl.). hep.
- Karkhaneh, M., Clark, B., Ospina, M. B., Seida, J. C., Smith, V., & Hartling, L. (2010). Social Stories to improve social skills in children with autism spectrum disorder: A systematic review. *Autism: The International Journal of Research and Practice*, 14(6), 641–662. <https://doi.org/10.1177/1362361310373057>
- Köhn, W. (2020). Beziehungsgestaltung in der Heilpädagogik. In H. Greving & S. Schäper (Hrsg.), *Heilpädagogische Konzepte und Methoden* (2. Aufl., S. 73–94). W. Kohlhammer GmbH. <https://doi.org/10.17433/978-3-17-035562-0>
- Kokina, A., & Kern, L. (2010). Social Story™ intervention for students with autism spectrum disorders: A meta-analysis. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 40(7), 812–826. <https://doi.org/10.1007/s10803-009-0931-0>
- Kuckartz, U., & Rädiker, S. (2024). *Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Umsetzung mit Software und künstlicher Intelligenz* (6. Aufl.). Beltz Juventa.
- Matzies-Köhler, M. (2015). *Sozialtraining für Menschen im Autismus-Spektrum (AS). Ein Praxisbuch* (2., vollständig überarb. und erw. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Mayring, P. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (13., überarb. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Reynhout, G., & Carter, M. (2006). Social Stories™ for children with disabilities. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 36(4), 445–469.
- Sano, M., Hirose, T., Kikuchi, M., Hasegawa, C., Tanaka, S., & Yoshimura, Y. (2022). Relation between acquisition of lexical concept and joint attention in children with autism spectrum disorder without severe intellectual disability. *PLOS ONE*, 17(4), e0266953. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0266953>
- Saskatchewan Education, Special Education Unit. (1999). *Teaching students with autism. A guide for educators*. Saskatchewan: Saskatchewan Education.
- Schütz, L. (2023). *Konflikte lösen mit Social Stories. 44 Soziale Anleitungen zur Wahrnehmung und Steuerung von Gefühlen im Schulalltag*. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.
- Spektrum.de. (2022). *Genderbias: Warum Frauen in Autismus-Studien unterrepräsentiert sind*. Verfügbar unter: <https://www.spektrum.de/news/genderbias-warum-frauen-in-autismus-studien-unterrepraesentiert-sind/2080464>

- Test, D. W., Richter, S., Knight, V., & Spooner, F. (2011). A comprehensive review and meta-analysis of the Social Stories™ literature. *Focus on Autism and Other Developmental Disabilities*, 26(1), 49–62. <https://doi.org/10.1177/1088357609351573>
- Theunissen, G. (2020). Autismus verstehen: Außen- und Innensichten. In G. Theunissen (Hrsg.), *Autismus – das neue Verständnis aus der Außensicht in Anlehnung an Vorstellungen von Betroffenen* (2., aktualisierte Aufl., S. 21–116). Stuttgart: Kohlhammer.
- Timmins, S. (2016). *Successful Social Stories™ for young children. Growing up with Social Stories™*. Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.
- Wicki, W. (2010). *Entwicklungspsychologie*. München: Reinhardt.
- Wilczek, B. (2023). *Wer ist hier eigentlich autistisch? Ein Perspektivwechsel* (2., aktualisierte Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Wilkening, F., Freund, AM. und Martin, M. (2009). *Entwicklungspsychologie kompakt*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Yamadera, A. & Yoshii, S. (2023). Development of coping strategies in interpersonal conflict situations in a child with autism spectrum disorder: Support by combining problem-solving scripts and Comic Strip Conversations. *The Japanese Journal of Developmental Psychology*, 34(3), 183–193.
- Zollinger, B. (2010). Die Entdeckung der Sprache. *Pädiatrie up2date*, 5(3), 279–294. <https://doi.org/10.1055/s-0030-1255661>

10 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1. Conversation Symbols Dictionary	24
Abbildung 2. Beispielhafte Umsetzung einer Comic Strip Conversation mit einem Kind	25
Abbildung 3. Ausschnitt aus einer Sozialen Fotogeschichte zur Emotionsregulation	27
Abbildung 4. Beispielhafte Bildreihe zum Thema Lärm nach dem Konzept des Cognitive Picture Rehearsal	28
Abbildung 5. Ablaufmodell der induktiven qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring	38

11 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1. Ausschnitt aus dem Kodierleitfaden (K1)	46
--	----

Anhang A

Interviewleitfaden

Interviewleitfaden

Einstieg

- Begrüssung und Dank für die Teilnahme.
- Kurze Erklärung des Interviewziels:
 - Fokus: Entwicklung und Gestaltung einer visuellen Bildergeschichtensammlung zur Förderung sozialer und emotionaler Kompetenzen.
 - Betonung: Ergänzung theoretischer Erkenntnisse durch praktische Erfahrungen.
- Hinweis auf den Zeitrahmen (ca. 30 – 45 Minuten), Aufnahme und Anonymisierung der Daten.
- Klärung offener Fragen zum Vorgehen.
- Begriffsklärung (Social Stories, Bildergeschichten)
- Hinweis auf die Aufnahme -> Aufnahme starten.
- Allgemeine Einführung:
 - Kannst du mir kurz etwas über deine berufliche Tätigkeit erzählen?

Hauptteil

Block 1: Allgemeine Einschätzung zu Social Stories und Bildergeschichten

- Welche sozialen und emotionalen Herausforderungen und Themen erlebst du bei Kindern im Vorschulalter als besonders zentral?
- Welche Erfahrungen hast du mit der Anwendung von Social Stories oder ähnlichen Ansätzen gemacht?
- Für welche Themen eignen sich Bildergeschichten deiner Meinung nach besonders gut?
- Welche Fähigkeiten sollte ein Kind bereits mitbringen, um effektiv von Bildergeschichten profitieren zu können?
- Gibt es noch etwas, das du zu diesem Themenblock ergänzen möchtest?

Block 2: Anforderungen an die Gestaltung

- Welche visuellen und inhaltlichen Elemente findest du besonders wichtig, um Bildergeschichten für Kinder im Vorschulalter ansprechend zu gestalten?
- Welche gestalterischen Elemente sind deiner Meinung nach zusätzlich relevant, um den Bedürfnissen von Kindern im Autismus-Spektrum gerecht zu werden?
- Welche spezifischen Situationen oder Themen erfordern deiner Meinung nach eine besonders starke Individualisierung der Bildergeschichten?
- Gibt es noch etwas, das du zu diesem Themenblock ergänzen möchtest?

Block 3: Praktische Anwendung

- Wie könnte die praktische Umsetzung von Bildergeschichten im Frühbereich aussehen?
- Welche Herausforderungen siehst du in der praktischen Umsetzung?
- Welche Rückmeldungen erhaltest du von Eltern oder anderen Fachpersonen über den Nutzen solcher Geschichten?
- Gibt es noch etwas, das du zu diesem Themenblock ergänzen möchtest?

Spezifische Fragen (je nach Fachkompetenz des Experten)

Ausklang und Abschluss

- Was würdest du dir von einem Leitfaden?
- Gibt es Aspekte, die wir nicht angesprochen haben, die dir jedoch wichtig erscheinen?
- Möglichkeit für Ergänzungen und offene Kommentare.
- Dank für die Teilnahme und die wertvollen Einblicke.